

Janvier 2022
Benchmark

Standards Maas

Gouvernance & performance

Marguerite Grandjean
Ghislain Delabie

BENCHMARK

Préambule

Cette étude est réalisée dans le cadre du programme CEE “Mon Compte Mobilité”, dont l’avenant est consacré aux standards pour les interfaces¹ MaaS et le compte mobilité. Ce programme associe la Fabrique des Mobilités et Cap Gemini Invent sous l’égide du Ministère de la Transition écologique (DGITM), du GART et de de l’ADEME.

L’analyse qui ressort de ce benchmark servira à nourrir les orientations du programme et la suite des travaux sur les interfaces MaaS.

Il a été réalisé par Marguerite Grandjean et Ghislain Delabie avec l’aide et le conseil de Yann Bergamaschi, Julie Braka et Julien de Labaca.

Ce document est publié sous la licence ouverte Creative Commons, CC-BY (distribution et adaptation autorisées, attribution obligatoire)² comme l’ensemble de nos productions sur ce programme.

1. <https://lafabriquedesmobilites.fr/blog/Standards-ouverts-pour-MaaS-d-interet-general>

2. <https://creativecommons.org/about/cclicenses/>

Sommaire

PRÉAMBULE	2	C – La dimension organisationnelle	34	1 – Toutes les démarches observées témoignent d’une ouverture	97
RÉSUMÉ EXÉCUTIF	4	1 – La communauté autour de la démarche	37	2 – Qu’est-ce qu’un standard ouvert ?	99
1 – POURQUOI S’INTÉRESSER À LA STANDARDISATION D’INTERFACES DU MAAS ?	6	2 – L’organisation qui sous-tend la démarche	44	3 – L’intérêt d’un standard ouvert dans le contexte du MaaS : revue des facteurs de succès	101
A – Promesses et défis du MaaS	7	3 – La gouvernance qui permet d’opérer la démarche	46	4 – Le chemin qui reste à faire	109
B – La standardisation d’interfaces	8	4 – Le modèle économique qui pérennise la démarche	50	5 – OPPORTUNITÉS	110
C – Standard & standardisation	9	5 – La propriété intellectuelle qui permet l’accès au standard	53	6 – CARTE D’IDENTITÉ DE CHAQUE DÉMARCHE	115
D – Interfaces MaaS	9	D – La dimension temporelle	55	A – MDS (Open Mobility Foundation)	117
E – Enjeux de la standardisation dans le numérique	11	1 – Le cycle de vie d’un standard	55	B – GTFS (MobilityData)	119
2 – OBJECTIFS & MÉTHODOLOGIE	12	2 – Les conditions initiales	60	C – TOMP-API (TOMP-WG)	121
A – Origine	13	3 – La trajectoire d’adoption	62	D – Open Transport Initiative	122
B – Objectifs	14	4 – ANALYSE DES DÉMARCHES DE STANDARDISATION	66	E – CDS-M	123
C – Partis Pris	15	A – Les différents intérêts en jeu dans la standardisation MaaS et les 3 conditions basiques d’existence d’un standard	67	F – L’ensemble Transmodel	124
D – Méthodologie	17	B – Définir le succès d’un standard	73	G – Calypso (Calypso Networks Association)	126
E – Liste des démarches considérées	18	1 – Le degré d’adoption	74	7 – ANNEXES	127
F – Plan du rapport	20	2 – La pérennité	75	A – Liste des personnes interviewées	128
3 – DESCRIPTION DES DÉMARCHES DE STANDARDISATION	21	3 – L’adéquation aux besoins de la communauté	75	B – Grille d’entretien	129
A – La dimension fonctionnelle	23	4 – La diversité de la communauté et des usages	76	C – Glossaire	131
1 – Les périmètres de Description	25	5 – Les externalités positives pour la communauté	78		
2 – Les périmètres d’Intégration MSP-MaaS	26	C – Les facteurs clés de succès	79		
3 – Les périmètres de Gestion utilisateurs	27	1 – Écouter la communauté	81		
4 – Les périmètres de Billetterie-Monétique	27	2 – Rendre accessible le standard	84		
B – La dimension de la méthode	28	3 – Accompagner l’utilisation	86		
1 – L’approche universaliste	28	4 – Promouvoir le standard	88		
2 – L’approche communautaire	30	5 – Coopérer avec les autres standards	90		
		6 – Développer l’effet réseau	92		
		7 – Tirer parti de la réglementation	95		
		D – Le rôle clé des standards ouverts	97		

Résumé exécutif

Ce benchmark a pour objectifs de documenter et analyser les démarches de standardisation d'interfaces MaaS à travers le monde qui semblent le plus abouties, et d'informer la décision sur le programme de travail lié à l'avenant standardisation MaaS. Pour ce faire, nous avons interrogé et observé 7 démarches de standardisation MaaS (standards de données, d'interfaces, et standards connexes au MaaS) dont l'adoption est significative, la reconnaissance par l'écosystème importante, et la démarche inspirante, dans une vision d'un standard comme un bien commun au service de l'écosystème concerné. Ces 7 démarches sont : **GTFS**, **MDS**, **TOMP-API**, **CDS-M**, **OTI**, **Transmodel/NeTEx** et **Calypso**.

Nos observations font apparaître 4 dimensions selon lesquelles décrire une démarche de standardisation : la dimension fonctionnelle (objectif du standard, périmètre fonctionnel), la dimension de la méthode (universaliste ou communautaire), la dimension organisationnelle (communauté, organisation, gouvernance, modèle économique et propriété intellectuelle), et la dimension temporelle (évolution dans le temps du standard, selon le cycle de vie d'un standard).

Notre étude fait notamment apparaître deux types de démarche de standardisation, loin d'être cloisonnés. D'un côté, les démarches dites "universalistes" créent un standard à partir d'un besoin identifié par un organisme officiel (UE ou fédération). Un organisme de normali-

sation est alors chargé d'élaborer un standard en anticipation d'un usage ou en réponse à celui-ci, via une communauté représentative. L'adoption se fait de jure ou par entente sectorielle. Ces démarches sont intéressantes pour structurer un secteur mais parfois trop lentes et rigides pour répondre aux besoins d'un secteur émergent. De l'autre, les démarches dites "communautaires" font émerger un standard à partir des besoins immédiats d'un petit groupe d'acteurs (privés et/ou publics) qui cherchent à agir (selon un principe de *doocracy*³) au sein d'un périmètre initialement limité et qui s'étend progressivement. L'adoption est alors organique. Ces démarches font preuve d'agilité et de flexibilité face à un besoin émergent, mais manquent de reconnaissance et de légitimité. ●●●

3. voir C – Glossaire, page 131

- • • Notre analyse met ensuite en lumière 5 critères pour qualifier ce que l'on appelle communément le "succès" d'un standard : un premier niveau de succès avec le degré d'adoption, l'adéquation aux besoins de la communauté, la pérennité du standard, et un deuxième niveau de succès avec la diversité de la communauté et les externalités positives (acculturation, coopération).

Pour y parvenir, nous avons observé chez les démarches étudiées les 7 facteurs clés de succès suivants : l'écoute des besoins de la communauté, l'accessibilité effective du standard, l'accompagnement des utilisateurs (notamment via des outils dédiés), la promotion du standard, la coopération avec des standards concurrents ou complémentaires, le développement de l'effet réseau, et le fait de tirer parti de la réglementation.

Les processus de standardisation ouverte apparaissent comme une méthode efficace pour mobiliser pleinement les facteurs clés de succès identifiés, notamment en reliant les domaines et cultures du numérique et du transport (caractéristique du MaaS). Un standard ouvert répond aux caractéristiques suivantes (définition OpenStand) : l'adhésion aux principes de base de la standardisation (processus de décision ouvert à tous, transparent, soumis à des procédures équitables, fondé sur le consensus, et dont le résultat est équilibré entre toutes les parties prenantes) ; coopération entre démarches de standardisation ; autonomisation de la communauté dans une ambition universaliste ; accessibilité et gratuité ; et adoption volontaire. Nous cartographions de manière précise les liens entre ces caractéristiques d'un standard ouvert et les facteurs de succès identifiés.

Enfin nous identifions des opportunités pour le développement d'interfaces MaaS et de comptes mobilité standardisés :

- Créer une communauté européenne des acteurs impliqués dans le développement de standards
- Mettre ceux qui font le standard au centre de la production du standard et de l'accompagnement au déploiement
- Développer des principes directeurs européens (norme) qui encadrent la coexistence d'une pluralité de standards ouverts pour le MaaS
- Penser dès le départ la dynamique entre standards "communautaires" en phase d'émergence et standards "universalistes" en phase de maturité.

1 – Pourquoi s'intéresser à la standardisation d'interfaces du MaaS ?

A – Promesses et défis du MaaS

Le MaaS (Mobilité as a Service), ou plutôt les MaaS, sont porteurs de nombreuses promesses. Côté secteur privé, ils s'apparentent fortement à la recherche du Graal : créer une plateforme globale concentrant l'accès à l'utilisateur et ses données via l'agrégation des services de mobilité empruntés. Côté service public, ils présagent d'une décarbonation de la mobilité, via l'usage de transport en commun et de mobilité douce et partagée au détriment de la voiture individuelle. Et le numérique, mis au service de tous les acteurs de l'écosystème, pourrait bien constituer l'outil privilégié d'une mobilité plus inclusive, plus efficace et mieux régulée.

Avec près de 10 ans de recul et l'expérience de nombreux développements de MaaS dans le monde, la vision d'un MaaS "tout-en-un", qui adresserait les problèmes de mobilité à la manière d'un couteau suisse (accès global, unifié et personnalisé à tous les services de mobilité, abonnements tout compris), a fait son temps. Il s'agit plutôt aujourd'hui d'envisager plusieurs MaaS interconnectés : un MaaS adapté aux besoins spécifiques de chaque territoire, des MaaS nationaux voire internationaux, des MaaS thématiques, tout en garantissant la coopération entre territoires, à la fois nationaux et européens (transfrontalier).

Dans cette vision, plusieurs enjeux sont encore à travailler⁴ :

- **L'intégration numérique** : le degré d'intégration entre les services pour faciliter au maximum l'utilisation
- **La coopération entre acteurs**, notamment entre acteurs publics et privés
- **La coopération entre territoires** : à la fois entre métropoles, régions (territoires urbains et ruraux), et pays européens, en vertical ou en horizontal
- **L'offre commerciale et la proposition de valeur** : packages, incitations à une mobilité décarbonée, réponses aux besoins émergents ou de niche, accompagnement de politiques publiques comme les ZFE (Zones à Faibles Emissions).
- **Plus généralement, l'aménagement du territoire** en fonction des modes de vie plutôt que des infrastructures.

4. Voir notamment les réflexions de l'équipe de TIER, application allemande de location de scooters et trottinettes : <https://about.tier.app/tier-talks-maas-what-is-hindering-the-adoption-of-maas/>

B – La standardisation d’interfaces

Fort de l’expérimentation du Compte Mobilité, le consortium de la Fabrique des Mobilités avec Capgemini Invent, la DGITM et le GART a identifié le besoin prioritaire d’améliorer la standardisation d’interfaces du MaaS. Cette approche fait l’objet d’une extension du programme CEE “Mon Compte Mobilité”.

La standardisation d’interfaces est un sujet clé dans le premier problème identifié ci-dessus, l’intégration entre MaaS et MSP.

En effet, sans standards garantissant une méthode partagée par l’ensemble des acteurs de l’écosystème, les acteurs sont contraints de se

connecter un à un, en repartant de zéro, avec des coûts de développement et une complexité considérables. Les MaaS les plus puissants, privés ou publics, peuvent en outre développer leurs propres interfaces imposables à ceux qui veulent travailler avec eux, mais ne pouvant être suivis par tous les acteurs et ne répondant pas à tous les besoins. Lorsque des opérateurs privés développent des standards de fait au bénéfice de leur écosystème, cela se fait au détriment d’une concurrence équilibrée et génère d’importants risques de dépendance technique pour les clients (notamment les AOM).

Favoriser le développement de normes partagées (standards) entre acteurs permet donc de simplifier la façon dont sont reliés un ou plusieurs services de mobilité et un ou plusieurs MaaS. Cela permet, côté opérateurs, une réduction des coûts de développement, et côté usagers, une plus grande diversité d’offres et une meilleure expérience utilisateur⁵. *In fine* les standards d’interface devraient permettre de diversifier, généraliser et accélérer les projets de MaaS à des coûts acceptables.

5. Nous recensons de manière plus nuancée la vision et l’intérêt des différents acteurs concernés dans la section 4.A – Les différents intérêts en jeu dans la standardisation MaaS, page 67. De manière générale, il ressort que l’intérêt de la standardisation n’échappe à personne.

C – Standard & standardisation

Un standard se définit de manière classique comme “un ensemble de recommandations développées et préconisées par un groupe représentatif d'utilisateurs⁶”. **On y voit la notion de communauté d'intérêt** (“groupe représentatif”), **qui constitue la base d'un standard**, visant avant tout à répondre aux besoins de cette communauté.

Au-delà de la définition canonique, il est important de noter qu'un standard n'est pas qu'un résultat *ex nihilo*, un ensemble de spécifications techniques figé. **Il émerge et continue à évoluer à travers un processus, qu'on appelle la standardisation.** La standardisation désigne le processus de création, d'adoption, et de développement d'un standard. C'est dans ce processus que la communauté, et les négociations entre acteurs, viennent s'incarner.

6. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Standard>

7. voir Figure 1, page 10

D – Interfaces MaaS

Une interface correspond à une connexion, un échange ou une communication technique entre plusieurs services. **Une interface standardisée est un format d'échange standardisé qui permet ces connexions. En pratique, ce sont le plus souvent des APIs, qui définissent la manière dont deux systèmes informatiques communiquent.**

Dans les démarches que nous avons observées, les interfaces connectent :

- soit un ou plusieurs opérateurs de mobilité à un ou plusieurs MaaS,
- soit plusieurs services entre eux (ex. comptes mobilités),
- soit un acteur public et différents services (ex. régulation).

En termes de degré d'intégration fonctionnelle du MaaS⁷, celle-ci n'est relativement avancée qu'au niveau 1, l'information et la planification, qui ont été les premières briques de mobilité servicielle. Pour atteindre les niveaux 2, 3 et 4 d'intégration des MaaS, les standards d'interfaces sont un prérequis.

FIGURE 1 : ÉCHELLE D'INTÉGRATION D'UN MAAS (Source : adaptée de l'« Étude des plateformes de mobilités », ADEME, 2021⁸)

8. <https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4976-plateformes-des-mobilites-maas.html>

E – Enjeux de la standardisation dans le numérique

Bernard Stiegler introduit le concept de “milieu numérique”⁹ pour décrire notre société dans laquelle la frontière entre outils numériques et vie réelle est brouillée. Le MaaS se place à cheval sur cette frontière floue : d'un côté il est ancré dans des processus opérationnels complexes qui permettent de délivrer des services de transport public, de mobilité partagée et électrique ; d'un autre côté il porte une promesse d'expérience numérique combinant des systèmes informatiques hétérogènes.

Ainsi, le MaaS peut aussi bien être décrit comme un service numérique aux ramifications complexes dans la réalité physique ; que comme

l'interface numérique d'un service physique. Cela nécessite de prendre en compte les pratiques des deux mondes en les adaptant l'un à l'autre. Or les cultures de ces deux mondes sont très différentes.

Les systèmes de transport historiques sont complexes. Ils ont une certaine inertie qui est le résultat de leur dette technologique (systèmes d'information et infrastructures) et d'un fonctionnement assez étanche entre les acteurs (silos). Le numérique arrive avec une philosophie différente : rapidité de développement et *doocracy*¹⁰, logique d'effet réseau¹¹ et de masse critique, logique de coopération ou coopération sur une ou

plusieurs plateformes plutôt que de concurrence entre services silotés.

L'enjeu de la standardisation dans la mobilité, et plus spécifiquement du MaaS, est donc aussi de faire fonctionner ensemble deux cultures différentes.

S'intéresser à la standardisation revient ainsi plus largement à s'intéresser à la coopération possible entre acteurs. C'est une sorte de laboratoire où observer les pratiques qui fonctionnent avec tel type de communautés, les différences entre communautés, les pierres d'achoppement dans le fonctionnement d'une plateforme MaaS.

9. Bernard Stiegler, «La Société automatique», éd. Fayard, 2015.

10. Voir [C – Glossaire, page 131](#)

11. Voir une explication détaillée de ce qu'est un effet réseau [4.C.6 – Développer l'effet réseau, page 92](#)

2 – Objectifs & Méthodologie

A – Origine

Dans le cadre de l'extension du programme concernant la standardisation d'interfaces MaaS, le consortium est en charge des tâches suivantes :

accompagner les groupes de travail du GART en France dans les démarches en cours de standardisation par métiers (covoiturage, autopartage, mobilité électrique, etc) ;

identifier les besoins de l'écosystème des acteurs concernés par la standardisation d'interfaces ;

produire des instruments (interfaces, outils, documentation) qui permettent d'accélérer l'utilisation de standards ;

développer des standards et outils ouverts autour du compte mobilité et la gestion des utilisateurs dans l'écosystème MaaS, en s'appuyant sur l'expérience et les outils du compte mobilité MOB.

Afin d'avoir une vision plus claire de ce qui se fait déjà et d'orienter les activités du partenariat, la Fabrique des Mobilités a mené, dans le cadre de l'extension du programme, un benchmark des démarches de standardisation d'interfaces MaaS dans le monde les plus abouties.

B – Objectifs

Ce benchmark observe et analyse les démarches de standardisation d’interfaces MaaS dans le monde qui démontrent déjà un certain succès, afin de s’en inspirer voire d’envisager des coopérations et d’inspirer d’autres démarches.

Entre des MSP issus du numérique, agiles techniquement, et des MaaS publics parfois lourds, entre des opérateurs de transport très silotés et des plateformes numériques qui favorisent les relations entre acteurs, l’interfaçage peut s’avérer fastidieux, coûteux et long. La standardisation doit répondre à ces défis, mais elle doit elle-même les surmonter au cours de l’élaboration du standard. **Loin d’être une discussion purement technique, la standardisation doit donc nécessairement tenir compte de ces réalités de terrain culturelles et organisationnelles. Ce sont les méthodes pour y parvenir que nous cherchons à observer.**

L’objectif est donc triple :

- Décrire et documenter les démarches de standardisation d’interfaces les plus inspirantes dans ce secteur en pleine émergence ;
- Analyser ces initiatives en identifiant les enjeux clés (bénéfices, conditions d’adoption, difficultés...) ;
- Servir d’inspiration pour tout acteur intéressé et pour orienter nos activités dans le cadre du programme CEE “Mon compte mobilité”, plus particulièrement l’avenant qui porte sur la standardisation du compte mobilité et le soutien à la standardisation des interfaces.

Les problématiques adressées sont les suivantes :

- Quelles sont les démarches de standardisation les plus abouties actuellement qui contribuent au développement des MaaS ?
- Comment sont-elles organisées ?
- Qu’est-ce qui fait le succès de ces démarches, et comment cela peut inspirer l’écosystème français du MaaS ?

C – Partis Pris

Cette étude repose sur **4 partis pris** :

- **Étudier de près une sélection de démarches parmi les plus abouties plutôt que dresser un panorama exhaustif**

Le CEN est en train de conduire une étude qui se veut exhaustive sur la standardisation d'interfaces MaaS, à paraître début 2022 (et à laquelle nous contribuons). Le travail de recensement et de description est donc déjà en cours. Ici, nous avons opté pour l'observation détaillée et critique des organisations considérées comme les plus avancées dans le domaine. **Il s'agit de démarches qui ont déjà une traction suffisante pour pointer vers des directions à prendre : soit elles sont déjà adoptées largement, soit elles sont reconnues dans tout l'écosystème.**

- **Insister sur l'aspect organisationnel, au-delà des aspects techniques et fonctionnels (souvent documentés par ailleurs)**

L'aspect technique des interfaces du MaaS et des standards qui les sous-tendent (ou non) a été souvent documenté. En revanche, l'aspect organisationnel est peu documenté. Par qui les standards sont-ils créés ? Au service de qui ? Quels sont les processus qui mènent à l'émergence d'un standard ? Qui les met à jour ? Qui décide des modifications ? Comment sont-ils financés ? Comment sont-ils adoptés ? ...

- • **S'intéresser aux démarches de standardisation (processus) qui mènent aux standards (résultats)**

Pour mieux comprendre quels sont les ressorts concrets d'un standard utile, nous avons choisi de nous focaliser sur les démarches de standardisation, c'est-à-dire les processus dynamiques par lesquels un standard émerge, plutôt que de nous arrêter aux standards eux-mêmes, c'est-à-dire le résultat obtenu (qualité et nature des API).

- **Considérer le succès de la standardisation au prisme du bien commun : c'est-à-dire au bénéfice de l'ensemble du secteur de la mobilité.**

Tout acteur peut à tout moment développer un standard d'interfaces destiné à réduire les coûts et le temps de développement avec sa propre communauté de partenaires et fournisseurs. Parfois, ces démarches mènent à un volume d'adoption assez large, à la mesure de son pouvoir de marché. Il s'agit alors d'une démarche propre à une seule organisation, visant à répondre à ses propres besoins et non à améliorer le secteur de la mobilité dans son ensemble, même si le résultat peut y contribuer. **Dans une vision de la mobilité comme bien commun, le but de la standardisation est**

de favoriser l'inclusion et la coopération de tous les acteurs, afin de maximiser le nombre de services et d'innovations possibles au service de l'utilisateur final.

Nous nous intéressons aux critères d'accessibilité, d'inclusion et de coopération sous l'aspect formel (gouvernance, règles) mais aussi effectif (pratiques, vécu des acteurs de l'écosystème).

D – Méthodologie

Ce benchmark a été réalisé sur 3 mois, entre septembre et novembre 2021.

Il repose sur une documentation qualitative détaillée des initiatives de standardisation d’interfaces et de données MaaS les plus largement adoptées et/ou reconnues par l’ensemble de l’écosystème dans une optique de bien commun.

La méthodologie est fondée sur :

17 entretiens semi-directifs d’acteurs dans 7 démarches de standardisation MaaS dans le monde (Europe, USA, Canada), sur la base d’une grille d’entretien¹² ;

12. Voir [Annexe A page 128](#) et [Annexe B, page 129](#)

13. Voir [Annexe A, page 128](#)

Recherche documentaire sur chaque démarche de standardisation, ainsi que les pratiques de standardisation en général ;

Entretiens avec 4 experts¹³.

14. Voir [6 – Carte d’identité de chaque démarche, page 115](#)

15. <https://wiki.lafabriquedesmobilites.fr/wiki/Accueil>

Les résultats consistent en :

- Une description des points communs et des différences entre ces 7 démarches en termes d’organisation et de périmètre fonctionnel ;
- Une analyse des facteurs clés qui sous-tendent le succès de ces initiatives ;
- 7 fiches détaillées des démarches de standardisation considérées¹⁴.

Le rapport sera complété en 2022 par la publication sur le Wiki de la Fabrique des Mobilités¹⁵, en accès libre, de contenus supplémentaires sur chaque démarche (bibliographie, documents de référence), ainsi que des compte-rendus des interviews menées.

E – Liste des démarches considérées

Nous avons sélectionné les démarches de standardisation d'interfaces selon les critères suivants :

- **adoption importante et/ou large reconnaissance par l'écosystème**
- **démarche de standardisation intéressante (et non seulement le standard lui-même)**
- **visée de bien commun (exclusion du périmètre d'étude des standards propriétaires fermés)**

Selon ces critères, nous avons étudié **4 démarches de standardisation d'interfaces** :

TOMP-API est une démarche de standardisation ouverte d'interfaces transactionnelles entre MaaS et MSPs, initiée aux Pays-Bas en 2017, gérée par le groupement TOMP Working Group (TOMP-WG) basé aux Pays-Bas, dont le standard **TOMP-API** a été publié en 2020 et compte *a minima* 100 implémentations (nov. 2021) en Europe et Australie.

MDS est une démarche visant à mieux réguler les mobilités partagées à travers un format de données d'usage et des interfaces de gouvernance, gérée par Open Mobility Foundation basée aux USA, dont le standard **MDS** a été initié et publié en 2018, avec *a minima* 130 implémentations par des villes et 12 par des acteurs privés (nov. 2021) principalement aux USA mais aussi en Amérique du Sud et en Europe (Paris, Bruxelles, Berlin).

Open Transport Initiative (OTI) est une démarche de standardisation de la gestion des données usagers (interopérabilité des comptes mobilités), initiée en 2019 au Royaume-Uni par 2 agences de conseil digital, dont le standard (sans nom particulier) a été publié début 2020, qui ne compte pas d'implémentations mais a été cité par de nombreux acteurs que nous avons rencontrés.

CDS-M est une démarche très récente d'adaptation du standard **MDS** au contexte européen, initiée en 2021 par la Ville d'Amsterdam, comptant une dizaine d'acteurs impliqués en Europe, dont le périmètre est encore en cours de définition. ...

- Le secteur du MaaS étant encore très récent, la standardisation d'interfaces est encore peu développée. Nous avons étudié **2 exemples intéressants du côté des formats de données MaaS :**

L'ensemble **Transmodel** (comprenant **NeTEx**, SIRI, etc.) est le format de données d'offre développé par le CEN dans une optique d'harmonisation européenne, dont le périmètre est particulièrement complet, mais l'adoption peine à décoller.

GTFS est une démarche de standardisation de format de données d'offre hébergée au sein de l'organisation québécoise MobilityData depuis 2019, dont l'antenne européenne a été créée à Paris en 2021, dont le standard a été publié en 2005, utilisé par des milliers de producteurs et de réutilisateurs de données dans près de 700 régions du monde.

Nous avons également étudié une démarche inspirante de standardisation, connexe au MaaS mais liée à la billettique/monétique :

Calypso est une démarche de standardisation d'interfaces de billettique (interface sans contact entre carte à puce et lecteur de carte) initiée en 1995, dont le standard a été publié en 2001, et dont l'organisation gérante Calypso Networks Alliance a opéré une transition vers l'ouverture en 2019.

F – Plan du rapport

Ce document comporte 4 parties.

Après la première partie introductive et la deuxième partie qui rappelle notre façon de procéder, une troisième partie décrit les principales caractéristiques des 7 démarches observées, ainsi que leurs principaux points de convergence et de différence, selon quatre dimensions : la dimension fonctionnelle, la dimension de la méthode (processus universaliste ou communautaire), la dimension organisationnelle et la dimension temporelle (trajectoire de vie d'un standard).

La quatrième partie offre une analyse critique des démarches existantes pour tenter d'en tirer des facteurs clés de succès inspirants. Les intérêts des acteurs concernés sont listés, ainsi que 5 critères de succès qu'on peut attribuer à une démarche de standardisation. Au regard de cela, 7 facteurs clés de succès sont proposés.

La cinquième partie identifie, à partir de nos observations, nos échanges et notre analyse, des opportunités intéressantes à développer au service de l'écosystème.

Enfin, la sixième partie décrit de manière synthétique chacune des 7 démarches observées sous forme de 'carte d'identité'.

3 – Description des démarches de standardisation

Quelles sont les caractéristiques propres aux démarches observées ? Comment se différencient-elles ? Quels sont leurs points communs ?

Une démarche de standardisation peut s'envisager sous 4 dimensions :

- A. La dimension fonctionnelle : les différentes applications fonctionnelles des standards étudiés
- B. La dimension de la méthode adoptée : la méthode ou le processus employé pour initier et entretenir la démarche de standardisation ("communautaire" ou "universaliste")
- C. La dimension organisationnelle : les différents aspects d'organisation et de gouvernance qui sous-tendent la démarche de standardisation
- D. La dimension temporelle : l'évolution que suit la démarche dans le temps (cycle de vie et évolution selon les conditions initiales et la stratégie).

A – La dimension fonctionnelle

La dimension fonctionnelle d'une démarche de standardisation représente les fonctions des services (A quoi ça sert ?). Pour caractériser un standard donné sous la dimension fonctionnelle, deux éléments sont utiles¹⁶:

- **Objectif** : il s'agit du but final que vise le standard à travers ses fonctionnalités.
- **Périmètre fonctionnel** : les fonctionnalités propres que recouvrent le standard.

De manière générale, les démarches que nous avons observées peuvent être regroupées sous 4 grands piliers¹⁷ : Description d'information, Intégration MaaS-MSP, Gestion utilisateurs, et Billettique-Monétique.

- Les périmètres de Description concernent la description des offres et des usages de mobilité. On standardise ici des données, des informations.
- Les périmètres d'Intégration MSP-MaaS concernent les échanges (interfaces) standardisés entre différents services. Il s'agit de permettre aux services de mobilité de s'interconnecter à un ou plusieurs MaaS, et à un MaaS d'intégrer un ou plusieurs services sur sa plateforme.
- Les périmètres de Gestion utilisateurs forment un 3e pilier transversal. Il s'agit d'interconnecter les comptes utilisateurs individuels entre eux.
- Enfin, les périmètres de Billettique-Monétique sont un 4e pilier transversal. Ce sont les standards qui permettent les transactions de paiement.

16. Que nous retrouvons 6 – Carte d'identité de chaque démarche, page 115

17. Voir Figure 2, page 24

FIGURE 2 : TYPOLOGIE DE PÉRIMÈTRES FONCTIONNELS DES DÉMARCHES ÉTUDIÉES ET DE QUELQUES AUTRES EXEMPLES DE STANDARDISATION (NON EXHAUSTIF)

1 – Les périmètres de Description

Les périmètres de Description se subdivisent en deux catégories :

DESCRIPTION DE L'OFFRE DE TRANSPORT :

Il s'agit de décrire précisément l'offre côté opérateurs de transport public, à destination des utilisateurs (clients) ou réutilisateurs (services tiers). Les données d'offres statiques ou théoriques concernent les horaires, les trajets, les arrêts, les modes de transport, les prix... Ces données, la base de tout système MaaS, ont été rapidement standardisées (**GTFS**, **Transmodel**) pour permettre le développement des SIM (Systèmes d'Information Multimodaux). Les données temps réel, notamment les modifications de service, la position des véhicules, voire les remontées utilisateurs, sont également relativement bien standardisées aujourd'hui. **GTFS** inclut une version temps réel (**GTFS Realtime**), et **Transmodel** également (SIRI). Le standard **GBFS**, pour la mobilité partagée, décrit également les véhicules disponibles et d'autres informations en temps réel.

DESCRIPTION DES USAGES DE MOBILITÉ :

Il s'agit de décrire les usages des passagers et des véhicules, comme par exemple le nombre de personnes dans un véhicule, les trajets effectués, les montants payés... Les données d'usage sont moins standardisées, notamment en Europe où le sujet pose des questions réglementaires de protection des données privées (RGPD). **MDS** et **CDS-M** (et en partie **GBFS**) sont des standards de données d'usage, les services de mobilité indiquant le nombre, localisation, statut et historique des déplacements des véhicules, et remontant des informations en temps réel.

2 – Les périmètres d'Intégration MSP-MaaS

Le pilier Intégration compte deux sous-catégories :

INTÉGRATION PAR BRIQUES TRANSACTIONNELLES :

Il s'agit de connecter services de mobilité et MaaS, à chacune des étapes des transactions qui constituent le trajet, quel que soit le mode de transport. **TOMP-API** en est un exemple, portant sur 6 modules transactionnels : l'information voyageur, la planification, la réservation, le paiement, l'exécution du trajet, et le support. On pourrait aussi interfacer la brique titre de transport, les remboursements, les prix personnalisés...

INTÉGRATION PAR VERTICALE MÉTIER :

Ici, l'intégration MaaS-MSP se fait par métier, à travers un standard propre à chaque métier, selon les spécificités propres à chaque verticale. Par exemple, les acteurs du covoiturage publieront début 2022 un standard commun (que nous appelons dans ce document "standard covoiturage", en l'absence actuelle de nom plus court) pour intégrer des services de covoiturage dans une application de MaaS. La FNMS, Fédération Nationale des Métiers du Stationnement, publie également une API standardisée pour donner accès au stationnement en ouvrage dans un MaaS.

3 – Les périmètres de Gestion utilisateurs

Le troisième type de périmètre fonctionnel est la gestion de l'utilisateur : ce sont les données et les services qui concernent un utilisateur individuel (usage, achat, tarifs...). L'enjeu est de donner aux utilisateurs les outils pour gérer et observer leur propre mobilité, par exemple via des services type comptes mobilités. Il s'agit de standardiser les échanges et partages de données personnelles.

OTI standardise ainsi le partage des données personnelles entre comptes mobilités. Il s'agit d'un standard d'interfaces, mais entre compte mobilités. Les problématiques RGPD sont ici évidentes et freinent le développement des standards en Europe (à noter qu' **OTI** est basé au Royaume-Uni, moins soumis aux exigences de protection des données personnelles).

4 – Les périmètres de Billettique-Monétique

Enfin, le dernier type de périmètre concerne la billettique et la monétique, c'est-à-dire les standards qui permettent le paiement des services de mobilité. La billettique représente la vente par ticket de transport (papiers ou cartes à puces ou sans contact), tandis que la monétique concerne surtout les paiements par téléphone, de plus en plus utilisés ces dernières années. **Calypso** est un standard de billettique, qui concerne les cartes sans contact.

B – La dimension de la méthode

Pour lancer une démarche de standardisation, plusieurs manières de faire peuvent être employées. Nous parlons de “méthode” ou de “processus”.

Au sein de notre panel, nous observons principalement deux grandes manières d’opérer une démarche de standardisation : l’approche “universaliste” et l’approche “communautaire”.

1 – L’approche universaliste

Dans l’approche universaliste, l’objectif est de créer un standard afin de cadrer un ensemble de pratiques au niveau sectoriel ou réglementaire, dans le but d’harmoniser les services dans l’ensemble du secteur ou de la zone géographique. Le besoin d’harmonisation peut être identifié :

- soit par anticipation, pour développer une pratique de manière concertée : par exemple, la FNMS lance une démarche de standardisation pour intégrer les services de stationnement en ouvrage à des MaaS.
- soit lorsqu’un usage largement répandu appelle une harmonisation : par exemple, la suite [Transmodel](#) standardise les données d’offre, déjà en partie standardisées entre certains acteurs, dans le cadre de l’harmonisation plus globale des données à l’échelle européenne. ...

- Le modèle universaliste se caractérise par une prise en compte, en amont, de **l’exhaustivité** des cas d’usages. **Ces cas usages sont donc définis a priori**, soit par anticipation, soit par recensement. **Le périmètre est en général très large** pour couvrir tous les besoins recensés, et les évolutions lentes.

Pour parvenir à une entente sur le contenu du standard, cette approche sollicite des acteurs représentatifs du secteur. Les organismes officiels ou certifiés (fédérations nationales notamment), mandatés pour défendre les intérêts de leur secteur, ont un poids important dans le processus.

La prise de décision s’opère à la majorité, dans une large communauté représentative des acteurs.

L’adoption du standard se fait “par le haut”, par entente sectorielle, voire par la voie réglementaire.

L’approche universaliste est intéressante pour structurer un secteur. C’est une démarche nécessairement de moyen-long terme, qui s’accompagne de la gestion d’un calendrier pour les phases de conception - concertation, ratification et diffusion.

Le risque est cependant de limiter l’adoption, à cause du calendrier allongé, de la représentativité (via des organisations officielles) qui peut limiter l’inclusion, et de processus de modification plus rigides (dus à la définition a priori des besoins), entravant les nouveaux usages possibles. Ces standards ne sont pas toujours libres d’accès ou de réutilisation.

2 – L'approche communautaire

Dans l'approche communautaire, **l'objectif est de créer un standard rapidement afin de répondre à un besoin immédiat, partagé par un groupe d'acteurs.**

Ce besoin peut être :

- soit **technique** : **TOMP-WG** a saisi l'opportunité du soutien ministériel aux MaaS aux Pays-Bas pour réunir un groupe d'acteurs techniques (éditeurs de solutions logicielles, petits MSP) et développer des interfaces standardisées en vue d'un MaaS fédéré et interopérable.
- soit **politique** : **MDS** a été créé par la volonté de la ville de Los Angeles, et de quelques autres, de reprendre le contrôle des informations sur l'usage de la voie publique, mieux comprendre l'explosion des mobilités à la demande (taxis, VTC, micro-mobilités) dans la ville et mieux les gérer.

Le périmètre initial est généralement assez restreint. Il progresse ensuite vers des fonctionnalités élargies en fonction des besoins de la communauté et des retours d'expérience. Par exemple **TOMP-WG** a ajouté peu à peu différents modules pour décrire les transactions du MaaS, certains optionnels. **GTFS** est focalisé encore aujourd'hui sur des fonctionnalités volontairement restreintes. Ce n'est que 10 ans après la création de **GTFS** que s'y est associé **GBFS**, dédié aux mobilités partagées (vélopartage, autopartage). ...

- **L’approche communautaire privilégie une demande avérée partie du terrain, partagée par des acteurs qui souhaitent mettre en oeuvre une solution ou l’ont déjà mise en oeuvre.** L’anticipation des besoins se fait sur la base des projets et feuilles de route produits que portent les membres de la communauté. Cela conduit à des implémentations rapides et progressives du standard, qui génèrent des retours d’expérience pris en compte directement dans l’évolution du standard. En phase d’émergence il n’était pas rare pour des standards comme **GTFS**, **GBFS** ou **TOMP-API** de produire des mises à jour mensuelles. Avec la maturité et l’élargissement de la communauté, le processus s’assagit pour répondre au besoin de stabilité du standard (qui l’emporte sur la réactivité, plutôt valorisée en phase d’émergence).

Pour aller plus vite, la standardisation ouverte est en général favorisée par les démarches communautaires. Cela attire des contributeurs en valorisant leur contribution car chacun est libre de s’approprier le standard, l’implémenter, le modifier, proposer des évolutions officielles à la communauté. Les réunions de travail sont fréquentes (souvent hebdomadaires) et ouvertes à tous, tout comme l’accès à des outils de communication pour discuter des évolutions ou apporter du soutien aux réutilisateurs (notamment soutien direct apporté aux développeurs et techniciens).

La convergence de la communauté sur les prises de décision se fait par **“consensus naturel”**, c’est-à-dire que les échanges permettent peu à peu d’aboutir à un accord partagé, en surmontant les dissensions, même impor-

tantes, qui se font jour régulièrement. Chez **TOMP-API**, qui a une communauté encore très homogène constituée de “doers” (ceux qui produisent le code), le consensus se fait directement entre ceux qui développent le standard. Pour **MDS** et **GTFS**, le consensus s’obtient entre des acteurs aux intérêts divergents grâce à une gouvernance et une facilitation dédiées. Globalement les groupes techniques prennent leurs décisions à l’unanimité, sous forme d’un consentement, c’est à dire l’absence d’opposition à une évolution.

- **L’approche communautaire est intéressante pour aller vite face à un besoin émergent** (ex. **MDS** face au besoin de réguler l’espace public, **TOMP-API** face au besoin d’interfaces techniques au service des opérateurs, **OTI** face au besoin d’instruments pour les données usagers).

Un risque peut être d’aller trop vite, avec une communauté trop limitée, et d’aboutir à un périmètre trop restreint, qui limitera l’adoption sur le long terme ou bien les bénéfices sociétaux (qui sont aussi attendus pour un standard ouvert). Ainsi **GTFS** répond très bien aux besoins initiaux d’intégrer des données sur l’offre de transport public dans une application numérique, mais il ne procède pas d’une compréhension et d’une vision systémique de l’offre de transport, de la description d’un réseau et ses différentes composantes. Il ne prend pas

en compte de manière détaillée les problématiques d’accessibilité (bien qu’une extension “accessibilité fauteuil roulant” existe). Par opposition **Transmodel** apporte des réponses plus complètes et durables (au prix d’une complexité qui rebute de nombreux réutilisateurs).

Les standards communautaires, parce qu’ils sont généralement ouverts, font face au risque d’une dilution : chacun peut adapter le standard, le modifier, avoir sa propre implémentation. Or si chacun utilise une version qui lui est propre du standard, ce n’est plus un standard. En réponse à ce problème, qui vient avec la maturité et l’élargissement de la communauté, **des processus sont mis en place pour superviser le développement organique du standard**. **GTFS** dispose désormais d’une version canonique, donc “officielle”, reconnue par la communauté. Des outils de référence

comme le validateur canonique **GTFS**¹⁸ permettent l’uniformisation du standard au sein de la communauté. La protection de la marque est aussi un outil couramment utilisé (notamment par **MDS** et **Calypso**) : le standard est disponible sous une licence *open source*, mais pour utiliser la marque, il faut satisfaire à des conditions (implémenter une version de référence, obtenir une certification par exemple). Enfin, la fluidification des relations humaines entre membres de l’écosystème (négociations, conflits) joue un rôle clé pour harmoniser l’utilisation du standard.

Le schéma Figure 3¹⁹ cartographie de manière indicative un certain nombre de standards MaaS selon ce spectre. Le panorama de standards mentionnés ne vise pas l’exhaustivité : ce sont ceux dont la Fabrique des Mobilités a pu entendre parler.

TOMP-API

MDS

OTI

GTFS

NeTEx
TransModel

Calypso

18. <https://mobilitydata.org/press-release-gtfs-validator/>

19. Voir Figure 3, page 33

FIGURE 3 : POSITIONNEMENT DES DÉMARCHES DANS L'ÉCHELLE UNIVERSALISTE / COMMUNAUTAIRE

C – La dimension organisationnelle

La dimension organisationnelle est cruciale pour comprendre ce qui fait le succès d'une démarche de standardisation. En effet, **un standard n'émerge pas *ex nihilo*, ni ne survit tout seul**. Il nécessite une organisation, qui est particulière à chaque démarche.

Cette dimension comprend tous les aspects concrets qui font qu'un standard existe, en dehors de la production technique du standard lui-même (sur lequel la plupart des analyses se concentrent). Ce sont tous les éléments d'infrastructure dont un standard dépend et s'entoure pour survivre, de la structure juridique au modèle économique, en passant par la propriété intellectuelle et les règles de prise de décision.

On peut considérer 5 piliers dans cette dimension :

1. La communauté autour de la démarche : Qui crée un standard, pour qui et avec qui ? C'est la pierre angulaire d'une démarche de standardisation : **l'ensemble des acteurs qui ont intérêt** à la formation et au maintien du standard, qui s'impliquent dans son développement, qui en bénéficient.

2. L'organisation qui soutient la démarche : Comment la démarche est-elle structurée pour garantir son existence dans le temps ? Cela comprend la **structure juridique** et **l'équipe dédiée**.

3. La gouvernance qui permet d'opérer la démarche : Qui prend les décisions, selon quel processus ? Les instances créées et leur rôle ainsi que les **processus de prise de décision** sont des aspects fondamentaux pour comprendre qui prend vraiment part au développement du standard et comment de nouveaux contributeurs sont attirés.

4. Le modèle économique qui pérennise la démarche : Quels sont les **coûts**, les **revenus**, et le **budget** d'une démarche de standardisation, au service de sa bonne réalisation ? L'aspect financier est important lorsque la démarche de standardisation s'appuie sur une structure pour la porter et la faciliter (organisme de normalisation, ou association dédiée).

5. La propriété intellectuelle qui permet l'accès au standard : Quel est le régime de propriété intellectuelle du standard, et à qui appartient-il ? Quelles sont les **règles d'accès** qui conditionnent l'accessibilité du standard ? En complément de la gouvernance (décision humaine), la licence d'accès représente l'aspect juridique qui régit les utilisations possibles d'un standard.

**FIGURE 4 : LES 5 PILIERS ORGANISATIONNEL
QUI SOUS-TENDENT UNE DÉMARCHE
DE STANDARDISATION**

1 – La communauté autour de la démarche : 4 types d'acteurs

La communauté est la pierre angulaire d'une démarche de standardisation. En effet, **un standard n'est jamais neutre : il vient répondre aux besoins et aux intérêts spécifiques de sa communauté**, qui ne peut être réduite aux créateurs ou aux membres des groupes de travail.

Le Platform Design Toolkit, canevas de représentation du modèle économique complet d'une plateforme²⁰, définit 5 types d'acteurs qui font vivre une plateforme : les "owners" de la plateforme (propriétaires mais surtout détenteurs de la vision), les partenaires (qui proposent des services qui font grandir la valeur de la plateforme), les consommateurs, les producteurs, et les parties prenantes extérieures.

Ce canevas nous paraît pertinent car une démarche de standardisation est bien une plateforme : elle met en relation différents membres autour d'une offre (le standard), dont certains produisent le standard, et certains le consomment.

A partir de ce canevas, nous avons donc défini une communauté-type de **4 acteurs : les décideurs ou "owners", les producteurs, les utilisateurs, et les partenaires.**

²⁰. <https://platformdesigntoolkit.com/>

1. Les décideurs (ou “owners”, propriétaires de la plateforme) :

Ce sont ceux qui portent et garantissent la vision de la démarche. Ce sont en général eux qui ont le **pouvoir de décision final** sur les spécifications et modifications du standard. De manière générale les standards ont pour “owner” la communauté qui les sous-tend, fusse-t-elle une communauté globale, notamment pour les standards universalistes. Pour autant, pour des raisons légales et pratiques, le pouvoir de la communauté dans l’orientation du standard se matérialise généralement par une représentation.

- > Chez **TOMP-WG** la communauté valide les évolutions du standard selon des règles de gouvernance communes (de manière classique pour une communauté *open source*). En pratique, cependant, la démarche est encore jeune, et c’est le Comité Stratégique, réunissant les membres fondateurs fortement impliqués dans le développement du standard, qui prend les décisions stratégiques.
- > Pour **MDS**, parmi toutes les instances de gouvernance, seul le Board composé de 13 villes a le pouvoir de trancher sur des besoins ou questions remontés par la communauté. Ce sont ces villes qui sont les décideurs. Pour autant, OMF est le garant de la vision du standard, et influence de près les décisions du Board.

- > L’association qui sous-tend **GTFS**, MobilityData, a une place de fait de plus en plus importante dans le développement de **GTFS**, car elle est la principale organisation contributrice d’évolutions (elle organise les nouvelles contributions sous forme d’extensions) et elle développe des outils de référence de la communauté (valideur canonique, portail de référencement de flux **GTFS**). A l’initiative du développement de nouveaux standards comme le projet GOFS, MobilityData assume un rôle progressivement plus affirmé de “owner” des standards de la communauté qu’elle représente.
- > Du côté de **Transmodel**, l’organisation qui prend les décisions (et qui développe aussi le standard) est le CEN, qui détient d’ailleurs un droit d’auteur sur les spécifications techniques de **Transmodel**. Le CEN dispose pour chaque standard de règles de gouvernance et de représentativité des parties prenantes.

- La question du pouvoir effectif se pose ici. Au-delà des instances et du statut de l'*owner*, **il y a toujours dans un processus de standardisation une place prépondérante de certains acteurs qui "parlent plus fort" ou ont plus de pouvoir effectif.** Ce pouvoir effectif peut provenir de la structure de la gouvernance (qui valide les décisions finales ou priorise les sujets ?) ou bien du rôle des experts dans la production du standard (qui met à disposition ces experts ?).

Les logiques d'influence se retrouvent chez les deux types de standardisation, universaliste et communautaire. Dans une démarche communautaire, les principaux contributeurs (avec des développeurs, des experts) exercent aussi un pouvoir effectif. Cette influence est légitime, mais le défi pour la communauté de standardisation est toujours d'assurer des équilibres et de mettre en place des garde-fous pour que les décisions soient motivées par des considérations techniques et au regard de principes et objectifs clairement énoncés.

- > CNA, l'organisation dédiée au développement de **Calypso**, n'accorde un pouvoir de décision dans ses instances qu'aux opérateurs de transport et AOM. Les industriels n'interviennent pas directement dans les décisions, et des précautions sont prises pour que leur financement effectif du standard (à travers la licence de marque) ne leur donne pas un pouvoir trop important sur les orientations de ce standard qui doit servir les intérêts des clients (opérateurs, AOM).
- > Les standards de la famille **Transmodel** sont souvent décrits comme riches, complets, mais aussi complexes à appréhender pour beaucoup de parties prenantes. Dans la pratique seul un cénacle relativement limité d'experts a une compréhension complète de l'ensemble de **Transmodel** et des standards qui en découlent. Dans ce contexte, **qui a vraiment les moyens de prendre les décisions sur le standard ?**

Parmi les réponses apportées à ces questions, on peut relever l'approche par "profils nationaux" pour **NetEx** (ex : France, pays nordiques) avec des adaptations nationales qui permettent d'élargir le cercle des contributeurs effectifs, et d'être plus proche des utilisateurs. **Cette subsidiarité est une qualité remarquable et attendue** pour des standards, même numériques, pour beaucoup d'acteurs que nous avons rencontrés. Comment un standard global peut-il tenir compte de spécificités régionales (pas uniquement la langue, mais aussi l'organisation locale des mobilités) et donner un pouvoir de décision et orientation au plus bas niveau où celui-ci peut être exercé ?²¹ •••

21. Nous étudions ce sujet de plus près en 4.C.2 – Rendre accessible le standard, page 84

••• Enfin, **la question de l'indépendance dans le financement est évidente.** Qu'il s'agisse de gros ou de petits acteurs, qu'il s'agisse de sponsors (par exemple, trois sponsors principaux chez MobilityData (**GTFS**) qui couvrent en moyenne 70% de leur budget de fonctionnement à ce jour) ou de ceux qui entrent dans la catégorie la plus onéreuse des échelles de souscription (industriels à 150,000\$ chez Open Mobility Foundation - **MDS**), ceux qui contribuent le plus disposent nécessairement d'un poids plus important, qui peut être formel (nombre de représentants dans les organes de décision) ou informel (risque de perdre un financement important si les besoins d'un sponsor ne sont pas satisfaits).

> **Calypso** tente d'assurer l'indépendance du financement en asseyant son financement sur une redevance de licence de marque davantage que sur une souscription à l'organisation (qui reste possible). Par ailleurs, des droits de vote ne sont accordés qu'aux opérateurs et aux autorités organisatrices, pas aux industriels, qui sont pourtant financeurs.

2. Les producteurs (ou contributeurs)

C'est l'ensemble de tous les contributeurs qui participent de près ou de loin à la démarche de standardisation.

Leurs contributions peuvent se situer au niveau technique (développeurs) ou au niveau organisationnel.

Chez les standards universalistes, il y a dès l'origine une distinction nette entre les producteurs du standard (des experts techniques) et les décideurs qui représentent la communauté et qui valident in fine la publication du standard.

Chez les standards communautaires, au début de leur cycle de vie, les développeurs sont souvent les mêmes personnes que les décideurs.

> Chez **TOMP-API** comme chez **OTI**, les producteurs sont le Working Group (le groupe de travail décideur) lui-même pour une grande part, avec l'aide des contributeurs au GitHub.

Au fur et à mesure que le standard est adopté et reconnu, le nombre de développeurs actifs tend à augmenter.

> **GTFS** a connu une phase, au milieu de son existence, où de trop nombreux développeurs créaient de trop nombreuses versions, ce qui a mené à l'émergence de MobilityData pour les faire converger. Depuis, les développeurs sont principalement l'équipe interne, mais aussi une large communauté de contributeurs et développeurs.

Les producteurs du standard peuvent utiliser les outils mis à disposition par la communauté de standardisation, typiquement un dépôt GitHub, pour proposer des évolutions, améliorer la documentation ou promouvoir des outils et projets liés au standard.

> Sur le portail GitHub d'OMF²² (**MDS**), nous avons dénombré 81 contributeurs au code.

22. <https://github.com/openmobilityfoundation>

3. Les utilisateurs (ou implémenteurs) :

Ce sont ceux qui **implémentent** le standard directement dans leur MaaS. Dans le cas des standards MaaS, les implémentations sont généralement réalisées par les **AOM**, les **MSP** et les **intermédiaires technologiques** (éditeurs de MaaS, éditeurs de solutions de traitement ou d'agrégation de données).

Les utilisateurs ont parfois un intérêt à être également producteurs du standard, pour faire valoir leurs intérêts en participant aux instances ou au développement. **Parfois, les utilisateurs préfèrent au contraire déléguer** la gestion du standard sans trop s'en mêler, en général par manque de ressources (souvent des petits MSPs).

- > Pour **MDS**, les villes, premières utilisatrices de ce standard de données d'usage de mobilité, dédient souvent une personne de leur équipe à participer aux groupes de travail techniques ou organisationnels.

Pour un standard ouvert, il est impossible de compter ou d'identifier le nombre d'utilisations faites du standard. Le texte du standard étant *open source*, sans restrictions, n'importe qui peut l'implémenter, et même développer de nouveaux usages, y compris commerciaux, sans autorisation.

- > Chez **MDS**, les utilisateurs sont les villes, les MSPs, et les intermédiaires technologiques. On compte environ 130 villes implémentrices et 12 acteurs privés.
- > Chez MobilityData, le portail OpenMobilityData²³ référence et agrège de nombreux flux de données **GTFS** à travers le monde, sans prétention à l'exhaustivité.
- > CNA dispose d'une vision claire du marché en termes de nombre de produits sous marque **Calypso** vendus dans le monde, car les utilisateurs paient une licence de marque pour chaque carte / billet utilisant le standard.

23. <https://transitfeeds.com/>

4. Les partenaires (ou réutilisateurs) :

Ce sont les acteurs qui s'impliquent plus fortement dans le développement du standard. Ces partenaires ont un rôle clé dans le succès du standard, car par leur participation active, **ils augmentent considérablement la valeur du standard.** Ce sont eux qui créent en grande partie l'effet réseau²⁴

Ils contribuent parce qu'ils ont **un bénéfice direct à l'existence du standard** : soit parce que c'est une partie de leur modèle économique, soit parce que c'est un instrument d'influence dans leur secteur (par régulation ou lobbying).

- > BlueSystems, intermédiaire privé qui propose des solutions d'intégration de données aux villes, est très impliqué dans les instances et les groupes de travail de **MDS**, notamment le comité stratégique. L'implémentation de ce standard est au coeur de sa proposition de valeur.

Les intermédiaires de type **intégrateur, agrégateur** ou **intermédiaires** de MaaS, ont un intérêt particulier à suivre le développement d'un standard, voire à créer un produit à partir du standard (réutilisation), puisque le standard les aide à proposer des systèmes d'information clairs et maniables dans le tissu chaotique de standards et d'API du secteur, ce qui constitue leur valeur ajoutée.

- > C'est ce que fait l'agrégateur Trillium²⁵ avec **GTFS**. Trillium y est très impliqué, et met notamment ses développeurs au service de la communauté lorsqu'il y a un développement rapide à faire.

Des consultants, experts, universitaires ou groupes d'intérêt sont également impliqués, ainsi que des acteurs qui ont des rôles de **liant** dans l'écosystème (fédérations, associations). La plupart des démarches étudiées entretiennent des relations croisées (les organisations qui les portent sont membres et contributrices les unes des autres).

Les **réutilisateurs** forment également une catégorie essentielle de partenaires, c'est-à-dire ceux qui créent d'autres usages que celui prévu à l'origine, en détournant le standard pour en faire autre chose. Même si la démarche ne les connaît pas tous, ils augmentent la valeur du standard.

24. Voir 4.C.7 – Tirer parti de la réglementation», page 95.

25. <https://trilliumtransit.com/>

2 – L'organisation qui sous-tend la démarche : structure juridique & équipe dédiée

Le degré de structuration de l'organisation interne d'une démarche juridique tourne autour de 2 aspects clés : l'existence d'un véhicule juridique et l'existence d'une équipe salariée, ainsi que ses rôles et profils.

Dans notre panel de démarches, **MDS** et **GTFS** se caractérisent par **une structure juridique et une équipe de salariés dédiés** au maintien du standard.

- > Open Mobility Foundation (**MDS**) est une association 501c6 en droit américain (associations de commerce, d'affaires, chambres de commerce), établie en fondation *open source*, comme Linux ou Apache. Son équipe compte 3 salariés : Directeur Général, Directeur *open source* et Directrice Partenariats.
- > MobilityData (**GTFS**) est une association en droit canadien et français. Son équipe a fortement grossi, passant de 2 salariés en 2019 à 22 salariés en 2021. ...

••• **Les rôles et les profils des équipes reflètent les priorités** dans les démarches :

- > Chez MobilityData (**GTFS**), les développeurs représentent plus de la moitié de l'équipe (12 des 22 salariés), ce qui reflète le fait que c'est l'équipe qui prend en charge presque l'intégralité du maintien du standard, de la définition à la production à la dissémination, au service de la communauté. Cela ne l'empêche pas de faire appel à la communauté de contributeurs pour aller beaucoup plus vite dans les développements.
- > Chez OMF (**MDS**), on cherche à assurer la qualité technique via le Directeur de l'*open source*, qui produit parfois des brouillons de spécifications au service de la communauté ; et à faciliter l'utilisation du standard par les membres, via la Responsable de l'engagement. Il n'y a pas de développeurs salariés en revanche (l'organisation pourrait augmenter son équipe technique à l'avenir, mais ne souhaite pas mener tous les développements en interne).

“Nos priorités sont représentées par notre équipe : s'assurer de spécifications solides pour le standard (via le Directeur de l'open source) et s'assurer que la communauté peut l'utiliser (via la Responsable de l'Engagement des membres).”

Angela Giacchetti,
Responsable de l'Engagement
des membres chez OMF

TOMP, **CDS-M** et **OTI** sont, eux, hébergés par un **groupement informel**, constitué d'un petit nombre d'acteurs comprenant le ou les initiateurs et la communauté qu'ils ont réussi à fédérer. Ce sont des standards relativement récents, en phase d'émergence. **Ils n'ont pas encore le budget ou les ressources pour se structurer, mais ils ont besoin de renforcer leur formalisation** pour que le standard continue à se développer.

- > **TOMP-API** a été créé et est maintenu par le TOMP-WG, initié par quelques personnes aux Pays-Bas et constitué aujourd'hui d'une vingtaine de personnes (une quarantaine à l'origine). Sa structure juridique est en cours de réflexion.
- > **OTI** a été fondée par un leader principal, Hayden Sutherland, qui a été rejoint par un Board de quelques personnes. De même, sa structure juridique est en cours de réflexion.
- > **CDS-M** a été initiée très récemment par la Ville d'Amsterdam et le TOMP Working Group, et compte 14 participants, dont Polis et des structures publiques d'Europe du Nord.²⁶

Enfin, concernant **Transmodel**, une équipe de développeurs au sein du CEN est consacrée au développement de standards.

26. Voir p.12 : https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/03/CDS-M_Blueprint_v0.0.1.docx2_.pdf

3 – La gouvernance qui permet d’opérer la démarche : processus & instances de décision

L’aspect gouvernance recouvre les **instances** (comités et leurs représentants), et les **processus d’échange, de convergence et de décision**.

On observe des différences de gouvernance relativement marquées entre les démarches que nous appelons “universalistes” et les démarches “communautaires”.

La gouvernance d’une démarche de normalisation universaliste classique est bien rodée, selon un calendrier précis.

Dans le cas de **Transmodel**, la complexité des standards concernés se reflète dans la gouvernance, qui est perçue comme opaque par une partie de l’écosystème.

> C’est une équipe technique dédiée au CEN qui développe un standard, sur proposition d’une agence de normalisation nationale, en consultation avec les 30 agences nationales et les parties prenantes volontaires (industriels, consommateurs, autorités...). Le standard est ensuite décliné dans chaque organisation de standardisation nationale (l’AFNOR en France). Les standards CEN sont révisés tous les 4 ans, selon le même processus.

••• **Pour les standards communautaires, la gouvernance se structure habituellement de manière similaire aux projets *open source*.**

Le code est intégralement disponible sur un dépôt en ligne (ex : GitHub ou Gitlab). Il est possible d’accéder à la documentation, de proposer des évolutions, et de participer aux discussions des groupes de travail.

L’équipe des organisations en charge du standard anime les échanges de façon à favoriser le consensus naturel. Elle met aussi des garde-fous sur les contributions ouvertes (via la production de brouillons elle-même ou la consultation d’instances) afin de garantir la qualité technique, la convergence et la réponse aux besoins. **De ce fait, l’organisation a une forte influence sur la réalisation du standard, bien que ce soit toujours la communauté qui décide formellement.**

Côté **MDS** et **GTFS**, la gouvernance est formalisée ainsi. Le processus de prise de décision et de publication des spécifications est rodé et suit un déroulement établi.

> Pour **MDS**, OMF compte 5 instances aux rôles bien distincts. Chacune représente des intérêts différents. Le Technology Council représente les MSP privés, le Board of Directors regroupe les villes régulatrices, le Strategy Council explore les implications politiques des modifications techniques. Le processus de prise de décision à travers ces instances reflète la volonté de favoriser le consensus graduel à travers des discussions plutôt que le vote sanction à la fin d’un long travail. Le rôle d’OMF est d’animer les échanges, surtout entre intérêts divergents (politique, business et technique). Il lui arrive de réaliser les développements, mais ce sont surtout les contributeurs bénévoles (souvent des membres du personnel des villes membres) qui produisent les spécifications.

> Pour **GTFS**, il y a très peu d’instances. Les groupes de travail sont *ad hoc*, émergent en fonction des demandes. Le processus de gouvernance est entièrement animé par MobilityData, qui priorise et calibre les nombreuses requêtes qui arrivent via GitHub ou un des groupes de travail, et produit les brouillons. C’est la communauté qui décide des priorités, des besoins et des publications par vote, mais le fait que MobilityData réalise le code de la plupart des versions lui donne un poids important, même si l’organisation ne participe pas au vote lui-même. •••

- Chez **TOMP-API**, **OTI** ou **CDS-M**, les décisions concernant les modifications ou extensions du standard (quoi publier et quand) sont prises par les groupes fondateurs. Ce sont les mêmes qui décident et produisent le code. **Le consensus se fait naturellement dans la mesure où ces communautés sont encore très homogènes.**

Au fur et à mesure, la gouvernance se structure, à la fois pour répondre à des requêtes de plus en plus nombreuses, et pour garantir plus d’objectivité.

- > Chez **TOMP-API**, c’est le Working Group qui décide. Ouvert à tous, ce groupe a été récemment divisé en 4 Equipes de travail (Working Teams) pour décomposer les différentes tâches à mener lorsque la traction du standard a décollé. L’équipe de travail technique est décideuse, avec peu de tensions internes car uniquement composée d’acteurs techniques qui cherchent à développer une solution commune. Un Advisory Board a été récemment créé pour apporter une vision d’ensemble.

- > Chez **OTI**, c’est le Board, constitué de 4 personnes, qui décide de modifications éventuelles. Les requêtes parviennent par email, le Board accepte ou rejette sur la base de différents critères (voir figure 5), et la mise à jour est ensuite publiée sur SwaggerHub.

•••

TOMP-API

CDS-M

OTI

FIGURE 5 : LE PROCESSUS DE DÉCISION CHEZ OPEN TRANSPORT INITIATIVE²⁷

27. <https://opentransport.co.uk/2020/02/03/amendment-process-for-our-open-standards/>

4 – Le modèle économique qui pérennise la démarche : budget, coûts et revenus

L'aspect financier est fortement dépendant du type de processus adopté et du cycle de vie du standard. Lorsque la démarche repose sur le bénévolat, comme c'est souvent le cas au début des démarches communautaires, il n'est pas nécessaire de chercher des revenus en l'absence de coûts financiers (même si ces démarches reçoivent des soutiens non-financiers, administratifs ou humains). Lorsque l'organisation se structure, l'aspect financier commence à émerger, et **la démarche doit trouver et peaufiner son modèle économique pour se pérenniser sur le moyen-long terme.**

Les démarches universalistes tendent à avoir un financement propre de l'organisation qui les porte.

> La production et les mises à jour de la suite **Transmodel** sont financées intégralement par le CEN. Quant à Data4PT, le véhicule en charge d'accompagner les utilisateurs et de développer des outils à leur destination, il est financé intégralement par l'Union européenne (DG MOVE) via le Mécanisme d'interconnexion en Europe (MIE), qui a été créé pour aider à l'harmonisation des PAN et des standards multimodaux. Comme tous les financements européens, c'est un financement par projet, de janvier 2020 à janvier 2024, la question se posant d'ores et déjà de la pérennisation du projet. ●●●

••• **Chez les démarches communautaires structurées, les coûts sont liés à leurs salariés.**

- > Le budget de MobilityData (**GTFS**) est de 1,3 million d'euros. 85 % est dédié aux ressources humaines, et 15 % est mis en réserve en vue de développements futurs.
- > Le budget de Open Mobility Foundation (**MDS**) est de 600,000 USD. La quasi-totalité des coûts sont liés au personnel, avec un peu de prestations externes comme la conception de sites web.

Les revenus proviennent du mécénat, des abonnements payants, et/ou de subventions.

- > MobilityData (**GTFS**) est actuellement sponsorisée par trois entités (confidentielles) à hauteur de 70% de son budget total, avec pour cible de diminuer à 50%. Le reste du budget repose sur la souscription payante, ouverte à toute organisation, avec 5 niveaux d'adhésion selon le degré d'implication désiré, de 0 à 47 500 dollars canadiens annuels.
- > Open Mobility Foundation (**MDS**) a été initialement soutenue par Rockefeller Foundation et Knight Foundation, qui constituent 10 à 15 % de ses revenus actuels. Le reste du budget provient des souscriptions, à 85-90 % actuellement, qui sont payantes pour les acteurs privés (gratuite pour les villes qui sont cependant invitées à contribuer librement), de 10 000\$ (startups) à 150 000\$ annuels selon le niveau d'adhésion choisi et le nombre de participants dans les groupes de travail.

- > Enfin, **les démarches communautaires plus jeunes n'ont pas encore de coûts RH, car les équipes sont bénévoles.** Ils ont fonctionné jusqu'ici en "bootstrapping", c'est-à-dire sans financement externe, en utilisant, comme une startup, en utilisant les ressources à leur disposition : **rémunération par les employeurs des contributeurs impliqués, infrastructures prêtées par le gouvernement en soutien...**

> L'un des contributeurs de **TOMP-API** est employé par Mpact (ex-Taxistop) et se rémunère également via un projet européen, e-Hubs.

> **TOMP-API** n'a pas reçu de subvention du ministère néerlandais dans le cadre de sa naissance, pourtant liée à un programme financé de 7 pilotes de MaaS dans le pays, mais a pu avoir accès aux locaux et au soutien administratif du Ministère.

> Le fondateur d'**OTI**, initiative individuelle sans subvention non plus, se rémunère via la direction d'une agence de conseil en digital.

En revanche, **ils commencent à avoir des besoins en financement** pour pouvoir poursuivre leur développement. Les sources de financements visés sont en général des subventions publiques, en complément de contributions financières ou en nature des principaux bénéficiaires.

> **TOMP-API** recherche des financements, surtout européens, pour mener une réflexion stratégique sur la suite.

> **OTI** a postulé pour des fonds publics écossais et britanniques, pour formaliser sa structure juridique, une gouvernance adéquate, et des protocoles de sécurité et de consentement pour la gestion des données usagers. •••

5 – La propriété intellectuelle qui permet l'accès au standard : licence & règles d'accès

Cet aspect évoque ce qui concerne l'accessibilité du standard : **propriété intellectuelle** (détenteurs, licence) et **règles d'accès** (ex. prix).

Chez les standards communautaires observés, le code comme la documentation sont accessibles gratuitement à tous, avec une licence ouverte. Lorsque l'organisation est formalisée, la propriété, initialement détenue par le fondateur ou le groupe fondateur, est cédée à l'organisation dédiée.

> Au moment où LADOT (le département du transport de Los Angeles) a fait don de la propriété de la base de code **MDS** à Open Mobility Foundation, **MDS** est passé de la licence originale CC0 (domaine public sans aucune contrepartie) à la licence CC-BY 4.0, dont le partage est conditionné à l'attribution.

- > Le code **GTFS** est publié sous licence Apache 2.0. C'est encore Google qui en détient la propriété intellectuelle actuellement, mais la transition est en cours vers MobilityData.
- > De même, **GBFS** appartient encore techniquement à la NABSA (North American Bikeshare Association, où le standard a été créé), avec un transfert en cours vers MobilityData.
- > **TOMP-API** et **OTI** sont publiés sous licence Apache 2.0, la propriété appartenant aux fondateurs.

- Une démarche peut tout à fait mettre en place une structure de propriété intellectuelle très ouverte, tout en protégeant la communauté et ses intérêts contre des usurpateurs qui détérioreraient la qualité ou la réputation du standard. **Ces dispositifs de protection imposent des conditions pour pouvoir utiliser le standard lui-même** : soit le paiement d'une licence de marque, soit une certification d'implémentation conforme. Ceci n'empêche pas de pouvoir réutiliser le code source et le modifier, mais sous un autre nom.
- > L'usage du standard **Calypso** requiert le paiement d'une licence de marque et une certification de conformité.
- > **MDS** est soumis à une licence CC-BY 4.0, où toute réutilisation est possible (y compris commerciale) mais avec attribution exigée.

Du côté des standards **universalistes**, le document de "Spécifications Techniques" du **NetEx** (ce qu'on appelle communément "le standard" dans le jargon de la normalisation) est sous droit d'auteur du CEN, accessible sur le site de l'AFNOR pour environ 900€. En revanche, les profils **NetEx** sont accessibles gratuitement (déclinaisons nationales du standard sur différents périmètres). Le code (format de données en version UML et XLS) est utilisable de manière libre et gratuite, sous licence Apache 2.0, ce qui peut permettre des réutilisations.

- > TOMP-WG a pu réutiliser le code **NetEx** pour en mettre des éléments dans son module d'information opérateur, ce qui bénéficie à **NetEx** car cela rend les deux standards (au périmètre différent) compatibles.

•••

D – La dimension temporelle

Alors que les dimensions fonctionnelle, méthode et organisationnelle sont des représentations statiques d'une démarche, la dimension temporelle reflète le mouvement de la démarche en dynamique, dans le temps.

Nous constatons qu'un standard passe par différentes **phases de vie** et que les **conditions initiales** influencent en partie le développement²⁸ du standard, au même titre que la stratégie adoptée et le simple facteur temps.

1 – Le cycle de vie d'un standard : 3 phases de vie

Un standard émerge selon un processus progressif, et une fois publié, il continue à évoluer dans le temps. Le Platform Design Toolkit définit 3 phases de vie d'une plateforme : arrivée (onboarding), progression et développement. Nous reprenons ce modèle

afin de représenter la dimension dynamique des démarches selon 3 phases : **émergence, croissance et maturité**. Selon ces phases, les enjeux des démarches changent.

28. <https://platformdesigntoolkit.com/>

FIGURE 6 : CYCLE DE VIE DES DÉMARCHES DE STANDARDISATION

PHASE D'ÉMERGENCE

Du côté des démarches **universalistes**, la phase d'émergence est balisée : c'est la phase d'analyse et de rédaction, entre le moment où un acteur (industriel ou une agence nationale) vient proposer un standard et le moment où le CEN le valide.

Chez les démarches **communautaires**, la phase d'émergence correspond à l'initiation du projet par un nombre très réduit de fondateurs. A ce stade, le standard n'est pas encore publié, et **l'objectif est de produire un standard** assez stable. On fonctionne en petite communauté *ad hoc*, homogène, par "doocracy"²⁹, où "ceux qui font" prennent les décisions avec un consensus assez naturel. La démarche ouverte permet le plus souvent d'attirer des acteurs initiaux.

- > C'est le cas de **CDS-M** (avec moins de "doocracy" car c'est un mouvement issu du public).
- > Les démarches de standardisation françaises par métier (FNMS, RDEX+) en sont également au tout début de l'émergence, sans standard encore publié.
- > **OTI** est entre l'émergence et la croissance : le standard est sorti, mais ils ne sont pas encore structurés et ne mènent pas encore d'activités pour favoriser l'adoption.

29. Voir [C – Glossaire](#), page 131.

PHASE DE CROISSANCE

A ce stade, le standard a été publié. **L'objectif est alors de populariser le standard**, d'élargir la communauté des contributeurs et le nombre d'utilisateurs.

Les démarches communautaires le font en développant notamment les **services** et **outils** pour aider à l'utilisation. La **démarche ouverte** permet d'attirer de nouveaux contributeurs et utilisateurs et d'avoir un processus relativement stable pour traiter les requêtes³⁰. Il faut commencer à se structurer sans trop de lourdeur pour faire face à la croissance des requêtes et des contributeurs, et pour générer des moyens supplémentaires.

- > En 2021, **TOMP-API** entre en phase de croissance, avec de premiers projets opérationnels, et d'autres qui prévoient d'y faire appel. Toutefois sa gouvernance reste peu formalisée.
- > OMF, en phase de croissance, a formalisé sa gouvernance et travaille explicitement à augmenter la portée de **MDS**, tout en conservant une équipe réduite.

Chez les démarches universalistes, il s'agit de démocratiser "par en haut" le standard, considéré comme structurant pour le secteur, c'est-à-dire que les acteurs sont poussés à adopter le standard, de façon réglementaire ou sectorielle.

Cependant, à y regarder de plus près, cette approche n'est pas si claire. Face aux réalités du terrain, sur un territoire déjà très occupé par des standards existants (**GTFS**, mais aussi NEPTUNE en France, ont précédé **NeTEx** par exemple), **les standards universalistes sont dans les faits poussés à adopter des logiques communautaires d'accompagnement.**

- > **Data4PT a été créé pour NeTEx avec l'ambition d'émuler les activités d'autres organisations communautaires** en étant plus à l'écoute des requêtes utilisateurs, et en multipliant les services d'accompagnement.
- > Dans le cas de la suite **Transmodel**, les acteurs au sein des institutions qui le développent et le diffusent (CEN, PAN, agence nationale de normalisation AFNOR) ne poussent pas tous dans les faits à adopter les standards **Transmodel** en tant que tels : certains encouragent davantage à créer des ponts avec **GTFS**, **GBFS** et d'autres standards, afin de s'adapter aux usages existants.

30. Voir 4.D – Le rôle clé des standards ouverts, page 97

PHASE DE MATURITÉ

Chez les démarches **communautaires**, la maturité signifie que **le standard est bien développé**, un degré d'adoption satisfaisant a été atteint, la gouvernance est structurée de façon à répondre aux enjeux du standard. L'accent est mis sur l'amélioration continue et l'extension des standards vers d'autres domaines, ainsi que sur l'amélioration des outils.

Pour les standards **universalistes**, l'enjeu peut être ici, pour rétablir l'homogénéité et le contrôle, de certifier et réintégrer des standards communautaires.

> Avec 15 ans d'existence du standard et 2 ans d'existence de MobilityData, la démarche **GTFS** est aujourd'hui en phase de maturité. MobilityData vise à terme la convergence des standards **GTFS** et **GBFS** avec les standards européens pour plus de lisibilité, développe GOFS et envisage de nouvelles coopérations, notamment à l'échelle européenne.

Lorsqu'un standard est présent depuis très longtemps, des enjeux de **réinvention** se posent : soit de l'organisation, soit du périmètre fonctionnel.

> Les brevets de **Calypso** (développés dans les années 1990-2000) sont arrivés à expiration en 2021. Il a alors fallu anticiper en réinventant le modèle économique et le modèle économique et organisationnel de la démarche. La transition a donné lieu au passage du brevet à la licence de marque en 2019.

2 – Les conditions initiales : le contexte d'émergence géographique & stratégique

Un standard n'est pas neutre : il est au service de besoins et d'intérêts spécifiques.

Tenir compte du contexte d'émergence d'un standard, particulièrement un standard communautaire (non issu d'un organisme officiel), permet de comprendre l'intention initiale et comment on peut s'en inspirer (culture, opportunité, vision privée, vision politique...). Cela influence également sur les caractéristiques des démarches.

LA NATURE DU STANDARD DÉPEND DES ZONES GÉOGRAPHIQUES

Le marché de la mobilité n'est pas structuré de la même façon dans différentes zones géographiques (Europe, Amérique du Nord, Asie). La réglementation diffère, ainsi que l'implication des pouvoirs publics et le rôle des acteurs privés.

Aux USA, les villes sont très indépendantes de l'Etat central. Le standard **MDS** a ainsi été créé au sein et au service d'une ville, Los Angeles, et **GTFS** à Portland. En outre, la protection des données personnelles n'est pas aussi importante qu'en Europe, ce qui explique la mise en place de collecte de données d'usage aux Etats-Unis - même si la "privacy" fait l'objet de débats réguliers au sein d'OMF.

En Asie, à Singapour par exemple, le MaaS semble centralisé : on pourrait le qualifier de modèle "Island" selon la typologie de l'ADEME³¹. En effet, l'Etat édite ses propres API et formats de données, sur lesquels sont tenus de se greffer les services de mobilité. Le besoin de standardisation semble ainsi plus faible, la spécification produite par l'Etat servant de norme³².

En Europe, enfin, le marché de la mobilité se caractérise par une hétérogénéité entre les pays, ne serait-ce qu'au niveau des langues, et bien sûr de la réglementation RGPD.

31. Etude des plateformes de mobilité, ADEME, 2021 <https://bibliothèque.ademe.fr/mobilite-et-transport/4976-plateformes-des-mobilites-maas.html>

32. A noter que nous n'avons pas étudié spécifiquement le marché asiatique dans cette étude. Ces arguments restent donc des hypothèses à étudier.

CONTEXTE D'ÉMERGENCE : VISION OU OPPORTUNITÉ ? TERRAIN VIERGE OU OCCUPÉ ?

Il est aussi clé de comprendre les **motifs** qui ont présidé à l'impulsion de la dynamique de standardisation, pour pouvoir s'inspirer de ces démarches.

Certaines démarches semblent refléter plutôt une opportunité, saisie au bon moment, de faire progresser un secteur. D'autres paraissent répondre à une vision portée par un "leader".

- > Dans le cas de **TOMP-API**, le groupe a saisi **l'opportunité** de répondre concrètement à la vision du gouvernement néerlandais d'un écosystème MaaS fédéré et ouvert. L'initiative a largement bénéficié du soutien du Ministère du Transport néerlandais, qui a rapidement recommandé l'utilisation du standard auprès des MaaS.
- > Chez **OTI**, Hayden Sutherland, le fondateur, souhaitait réaliser la **vision** (personnelle) d'un MaaS interconnecté respectueux des usagers, et a réuni des experts pour trouver la bonne idée à développer.
- > **CDS-M** émerge du **contexte** néerlandais, déjà en avance sur la standardisation du MaaS avec **TOMP-API** notamment. Une ville (Amsterdam) a pris l'initiative et les ressources pour porter le projet, sur la base d'un autre standard dans un autre pays (**MDS**), mais avec une vision différente.

En outre, certaines démarches semblent émerger assez facilement, tandis que d'autres naissent de conflits plus ou moins âcres. Le fait d'émerger sur un terrain "vierge", où tout reste à construire, comme **GTFS** il y a 15 ans par exemple, est beaucoup plus facile que d'arriver sur un terrain déjà très disputé. Cela conditionne en partie les caractéristiques que prennent le standard et sa gouvernance.

- > **Lorsque GTFS a été créé, en 2005, le secteur de la mobilité numérique et la digitalisation des services publics en étaient à leurs débuts.** La création et l'adoption en ont été facilitées. Ce n'est d'ailleurs que 10 ans après que l'usage a explosé, appelant la création de MobilityData pour le gérer. **La gouvernance de MobilityData est assez simple et sa présence forte, ce qu'on peut interpréter comme reflétant sa légitimité de pionnier dans le secteur.**

- > **En revanche, l'éclosion de MDS a été plus chaotique, dans un contexte plus tardif** où les acteurs privés (notamment les plus gros) avaient pris beaucoup de pouvoir et où les autorités publiques étaient plutôt démunies face au dynamisme du marché. Cela a débouché sur une **gouvernance plus complexe** (nombreuses instances, processus d'échanges et de négociations entre elles) qui reflète ces intérêts différents et la volonté de converger vers une solution qui puisse répondre aux besoins de tous.
- > Enfin, **TOMP-API**, comme **OTI** et **MDS**, ont émergé dans un contexte déjà bien construit, mais en complétant les briques existantes de l'information voyageur avec de nouveaux services.

3 – La trajectoire d'adoption : temps & stratégie

La trajectoire d'adoption d'un standard varie, et peut refléter une stratégie dédiée ou se faire relativement naturellement.

L'ADOPTION PREND DU TEMPS

Quelle que soit la démarche, la méthode et la stratégie adoptées, **la mise en place d'un standard prend généralement plusieurs années**. La production des spécifications elle-même prend déjà en général 2-3 ans, et il peut s'écouler des dizaines d'années avant que l'adoption ne s'établisse réellement.

- > **GTFS** a existé pendant 10 ans, et **GBFS** 2 ans, avant que l'utilisation n'explose (en 2016-2017) et que le besoin se fasse sentir de faire converger les différentes versions, donnant naissance à une organisation indépendante (MobilityData, en 2019) puis à une forte croissance des effectifs (2019-2021).

- > **TOMP-API** a mis 3 ans à converger sur un standard d'interfaces modulaire, et à publier une version assez stable de l'API, pour atteindre en 2020-2021 une centaine d'implémentations recensées.
- > **OTI** mise explicitement sur une trajectoire de long terme, avec une adoption lente, au rythme notamment des dynamiques politiques et réglementaires sur les données personnelles, et des changements d'habitudes industrielles sur les données utilisateurs.

“Le meilleur moment pour planter un arbre, c'est il y a 20 ans ; le deuxième meilleur moment, c'est maintenant ! Nous savons que le gouvernement rendra le standard obligatoire. Il y a déjà de l'intérêt. C'est un standard à combustion lente, avec assez peu de gains à prévoir.”

Hayden Sutherland,
initiateur de OTI

- > **MDS** est un contre-exemple. Créé en 2018, il a été adopté par 25 villes en un an sous le leadership de L.A. et sous la pression des enjeux politiques liés à l'explosion des nouvelles mobilités individuelles. 3 ans après, 130 implémentations sont recensées officiellement dans les publications réglementaires.

La trajectoire d'adoption rapide de **MDS** reflète un leadership fort de la ville de Los Angeles, qui a emmené d'autres villes aux USA et ailleurs, ainsi que le poids plus généralement des villes de L.A. et de NYC.

STRATÉGIE : PETITS OU GROS ACTEURS ?

Pour créer l'adoption en phase d'émergence, TOMP-WG indique se concentrer d'abord sur les petits MSP (opérateurs de mobilité) plutôt que sur les gros. Il s'agit aussi d'un constat de fait, les plus gros opérateurs, déjà interfacés, n'étant de toute façon pas forcément intéressés par le standard. TOMP-WG reconnaît que l'arrivée de gros acteurs peut aussi être nécessaire, notamment pour convaincre des grosses villes de recommander le standard, mais que se concentrer d'abord sur les plus petits leur épargne des activités lourdes de lobbying. Notons quand même qu'au final, c'est la recommandation d'utiliser le standard dans 7 pilotes MaaS par le gouvernement néerlandais qui a favorisé le décollage de **TOMP-API**.³³

*“Les plus gros MSP ont leurs propres systèmes mis en place. Nous visons donc principalement les petits acteurs. Nous n'essayons pas de convaincre les plus gros, comme Uber. Cette stratégie a fonctionné car si de nombreux acteurs utilisent **TOMP-API**, c'est une incitation pour les plus gros à se connecter. Rejoindre le standard deviendra utile.”*

Tjalle Groen, contributeur à TOMP-API

Côté **OTI**, inclure davantage de petites entreprises est aussi une stratégie délibérée pour favoriser l'innovation et éviter les monopoles.

*“Seuls de petits acteurs se sont montrés intéressés. Nous avons vu un petit nombre d'entreprises verrouiller le marché et créer des silos de données pour les utiliser comme avantage commercial. Nous ne voulions pas de la propriété intellectuelle comme avantage commercial. Nous voulions briser l'avantage commercial des grandes entreprises en faveur de l'innovation. **Rendre les données plus ouvertes et partageables facilite la tâche des petites entreprises.**”*

Hayden Sutherland, fondateur de OTI

Pour MobilityData (**GTFS**), c'est au contraire les plus gros qui entraînent les plus petits.

*“La présence de grandes plateformes et acteurs a été une incitation pour les plus petits acteurs. **Embarquer des moteurs fonctionne.**”*

Tu-Tho Thai,
directrice des partenariats
Europe, MobilityData

33. Voir [4.C.7 – Tirer parti de la réglementation](#), page 95.

STRATÉGIES D'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE

Toutes les démarches, quelle que soit leur phase de vie, montrent une stratégie d'extension de leur périmètre soit fonctionnel, soit géographique. Il semble que ce soit un facteur de pérennité pour pouvoir rester au plus près de l'évolution rapide du secteur.

> Extension fonctionnelle : Après la création de **GTFS** (données d'offres basiques), il y a eu deux **phases d'extension** qui ont reflété les évolutions du marché de la mobilité : d'abord **GBFS** (pour le vélopartage puis plus généralement la mobilité partagée), 10 ans après la création de **GTFS**, puis le projet **GOFS** (spécifiquement pour les services à la demande), initié récemment.

- > Extension fonctionnelle : Dans le cas de **TOMP-API**, le périmètre fonctionnel est devenu de plus en plus extensif au fil des mois, et adresse aujourd'hui de nombreuses briques de la chaîne d'intégration.
- > Extension géographique : OMF souhaite aujourd'hui étendre l'influence de **MDS** en Europe, en attirant des membres européens et en créant au besoin des groupes de travail dédiés pour adapter le standard au RGPD.

Les **4 dimensions** étudiées (fonctionnalités, méthode adoptée, organisation, et évolution dans le temps) permettent de **décrire ce qui constitue concrètement une démarche de standardisation, au-delà de l'aspect technique d'un standard.**

Dans la partie suivante, nous étudions ce qui fait le succès d'une démarche de standardisation, selon les objectifs visés. Ces résultats sont à comprendre comme une cible : **aucun standard ou démarche de standardisation ne peut parfaitement répondre à tous les critères de succès, ni suivre à la lettre tous les facteurs de succès que nous listons.** Par ailleurs, comme nous l'avons vu précédemment, **chaque démarche émerge d'un contexte particulier,** avec des objectifs et une stratégie qui répond à son contexte et aux besoins de sa communauté propre. **Nous cherchons donc ici à proposer un idéal à atteindre, afin de permettre à chaque démarche de se situer et s'améliorer.**

4 – Analyse des démarches de standardisation

A – Les différents intérêts en jeu dans la standardisation MaaS et les 3 conditions basiques d'existence d'un standard

Un standard n'est pas neutre : une démarche de standardisation rassemble nécessairement des métiers distincts, et des intérêts différents, parfois divergents, autour de la table. Ainsi, ce qu'on appelle le succès d'un standard peut recouvrir différentes perspectives.

Avant de définir des critères généraux de succès d'un standard, voyons donc quels sont les points de vue de chacun des acteurs concernés, à travers une liste détaillée **des intérêts de chaque acteur impliqué dans un MaaS dans la standardisation de données et d'interfaces**, et des ambiguïtés qu'ils peuvent avoir face à la standardisation. Sans être exhaustif, ce panorama donne à voir le tissu d'intérêts impliqués.

AOM**Intérêts à standardiser**

Pouvoir changer facilement de prestataires technologiques (éditeurs de MaaS, intégrateurs) : **éviter le lock-in technique**

Réduire les coûts de développement d'un MaaS (pas besoin de repartir à zéro)

Ambiguïtés

L'**investissement** peut être coûteux (ex: s'harmoniser avec un standard complet mais complexe comme **NeTEx**)

La gestion du standard peut rajouter une couche de **difficulté technique** que l'AOM peut vouloir déléguer, d'où une autre source d'intermédiation et de lock-in potentiel.

Petits MSP (ex. Mobicoop, ...)**Intérêts à standardiser**

Gain de temps : moins de temps passé au développement technique, c'est plus de temps passé au développement commercial

Vision globale de l'API, dont ses capacités et ses évolutions (par opposition à un standard propriétaire qui peut disparaître ou changer d'un jour à l'autre sans prévenir) donc réduit le risque de tout reprendre à zéro

Possibilité de **participer** à la gouvernance et de faire évoluer le standard (selon les règles de la gouvernance).

Ambiguïtés

Si le standard n'est pas assez abouti fonctionnellement, il faudra réinvestir sur d'autres fonctionnalités en allant piocher dans d'autres standards, démarche coûteuse, notamment sur deux aspects :

- > L'aspect **conformité** : ex. **MDS** n'est pas conforme au RGPD, donc une autre couche de développement sera nécessaire
- > L'aspect **performance** globale : si le standard est performant sur certaines fonctionnalités mais pas toutes, il faudra se connecter à d'autres briques.

Gros MSP (ex. BlaBlaCar, Donkey Republic...)**Intérêts à standardiser**

Gain de temps : moins de temps passé au développement technique, c'est plus de temps passé au développement commercial

Pouvoir influencer le standard via la capacité de financement et d'expertise (plus que pour les petits MSP qui ont moins de moyens). Même si la gouvernance met des garde-fous pour réduire le poids des plus gros membres au niveau de leur représentation au vote, ils ont plus de personnel technique qui peut contribuer au code, ce qui peut leur donner une grosse influence de facto.

Ambiguïtés

Peuvent préférer **conserver leurs API propres** pour les imposer à travers leur pouvoir de marché, surtout si celles-ci sont plus performantes.

Editeurs de MaaS (ex. Transit, Cityway, Instant Systems...)

Ils proposent un service complet de MaaS. Leur valeur ajoutée réside dans l'application développée autour des données : qualité de l'UX, algorithme rapide, support.

Intérêts à standardiser

Un **standard de données** offre une **garantie de validité des données**, ce qui leur fait gagner du temps sur la génération de données de qualité. À long terme, ils peuvent consacrer plus de ressources à leur produit, et moins de ressources à entretenir de nombreuses interfaces. Tout MSP qui adopte une interface standardisée de manière valide représente un coût d'intégration plus faible pour l'éditeur de solution MaaS. Des projets MaaS plus simples, plus rapides, moins coûteux, cela signifie **plus de projets MaaS**, donc plus d'activité.

Ambiguïtés

Peu d'intérêt court terme sur un standard d'interface, car ils ont déjà leurs propres API et intègrent les MSP majeurs sur la base de leur API propriétaire. Un standard pas assez développé fonctionnellement peut les entraver ; ils sont cependant capables de développer les briques manquantes. (ex. Kisio avait développé le NTFS, un standard proche de **GTFS** adapté aux services à la demande).
Un standard, ou les outils pour l'utiliser, ne doit pas limiter la performance de leur algorithme (ralentir) car c'est leur facteur de différenciation avec un autre éditeur (ex. Berlin proposait un outil d'utilisation de **GTFS** avec toutes les données de la ville qui s'est révélé trop exhaustif et trop lent. A l'inverse, ODIN (pays scandinaves) propose une déclinaison efficace de **NetEx** et **GTFS** pour leur zone).

Agrégateurs (ex. Fluctuo)

Ils permettent d'agréger directement tous les services qui existent dans un mode donné (APIsation d'API), et proposent de l'analyse à partir de leur vision globale.

Intérêts à standardiser

Gain de temps
Davantage de services APIsés et accessibles avec un nombre d'API réduit, ce qui permet de proposer à leurs clients la **connexion à un nombre plus élevé de fournisseurs de services**.

Ambiguïtés

Ces acteurs permettent de contourner les standards. **Un bon standard d'interfaces serait une menace directe**, même s'ils s'adaptent.

Intégrateurs (ex. EnRoute, Trillium...)

Ils génèrent des jeux de données de qualité et valides, utilisables dans tous les standards.

Intérêts à standardiser

Fort intérêt pour des standards de données stables, car cela facilite leur travail qui consiste à sortir des jeux de données standardisées. Ces intermédiaires sont ainsi nombreux à s'impliquer dans **MDS**, **GTFS**, **NetEx**.
Intérêt pour un seul standard qui devient obligatoire, tout comme pour l'existence de plusieurs standards, car ils pourront alors aider à orienter leurs clients à choisir.

Ambiguïtés

Si le standard n'est pas stable, cela devient trop coûteux d'en suivre les évolutions.

Acteurs du monde du paiement (bancaire, passage de la billettique à la monétique)

Intérêts à standardiser

Intérêt aux standards d'interfaces encore à préciser au vu des évolutions rapides du marché. Comment gérer le paiement entre différents MSP et MaaS ? Comment gérer les interfaces avec le système bancaire (cadre de la monétique) ?

Ambiguïtés

-

Agences de conseil en numérique et/ou en transport (ex. Kisio Etudes & Conseil)

Intérêts à standardiser

Peuvent être intéressés par une remontée de données d'usage afin de produire de l'analyse (ex. [MDS](#), [CDS-M](#)).

Ambiguïtés

-

Ministères nationaux

Intérêts à standardiser

Un standard national permet d'améliorer la qualité globale d'information au niveau national et de **mieux réguler** le secteur, tout en garantissant la souveraineté nationale.

Un standard d'interfaces (imposé ou de facto) permet d'**accélérer l'innovation et la proposition de services MaaS** (notamment pour concurrencer les GAFAM) en garantissant une **équité** entre les acteurs et une plus grande rapidité et facilité d'interconnexion des services.

Ambiguïtés

La question de quel standard en particulier est essentielle pour répondre de manière adéquate aux besoins de cet acteur : souveraineté, fiabilité, régulation sectorielle... Une autorité nationale a 4 options :

- > soit recréer un standard national propre
- > soit se baser sur un standard européen (comme la suite [Transmodel](#)) éventuellement adapté au contexte national (ex. les profils [NeTEx](#))
- > soit *forker*³⁴ un standard d'une autre zone géographique (ex. [CDS-M](#))
- > soit participer à l'évolution d'un standard existant (ex. [MDS](#), [GBFS](#)).

34. voir [C – Glossaire, page 131](#).

Commission Européenne**Intérêts à standardiser**

Même vision que les Ministères, mais à l'échelle européenne. Pour que l'espace communautaire ait du sens, un standard ne peut s'arrêter aux frontières.

La standardisation est un levier de **souveraineté européenne**.

Ambiguïtés

Ici, la question de **la transcription d'un standard européen chez les différents Etats-membres** est clé. Si l'application est trop difficile et peu facilitée au niveau national, l'adoption du standard faiblit, et l'intérêt du standard diminue.

Organisations de standardisation officielles (ex. CEN)**Intérêts à standardiser**

En dehors de leurs propres standards, peuvent avoir intérêt à laisser émerger une effervescence de plusieurs standards, qui permet l'émulation **technique** (en évitant toutefois d'avoir trop de versions).

La méthode de standardisation des démarches communautaires peut inspirer ces acteurs pour **améliorer leurs services** sur leurs propres standards (ex. Lancement de profils **NeTEx** gratuits, de Data4PT)

Ambiguïtés

Souhaitent garder le monopole de création de standards, et le contrôle sur les autres standards.

Organisations de standardisation informelles (ex. MobilityData, Open Mobility Foundation, TOMP-WG...)**Intérêts à standardiser**

A long terme, intérêt à collaborer avec les autres standards, y compris concurrents, en vue d'aboutir à des standards globaux (éventuellement en convergeant). **GTFS** est par exemple impliqué dans le développement de **NeTEx** et Data4PT.

Ambiguïtés

Ont aussi intérêt à étendre leurs standards ou créer d'autres standards au sein de leur organisation, pour garantir la pérennité d'utilisation.

Il ressort de ce rapide tour d'horizon que les acteurs jugent globalement la standardisation comme un atout à long terme. A court terme, **les acteurs jugent de l'intérêt d'un processus de standardisation selon 3 critères de base**, qui forment des prérequis pour qu'un standard existe :

- **Performance** : Un standard doit être techniquement satisfaisant en termes de performance et de stabilité, et suffisamment étendu en termes de fonctionnalités.
- **Accessibilité** : le standard doit être adapté au contexte métier et technologique de l'acteur pour être acceptable.
- **Légal** : le standard ne doit pas conduire à enfreindre les lois et réglementations locales en vigueur (ex : RGPD en Europe).

Une fois ces prérequis établis, nous pouvons alors analyser les critères qui font qu'un standard, **au-delà de la simple existence technique, rencontre un réel succès**, c'est-à-dire s'avère vraiment utile pour sa communauté.

B – Définir le succès d'un standard

Selon nos entretiens et notre observation des démarches, **certains acteurs semblent converger sur un certain nombre d'éléments qui définissent en quoi un standard est utile.**

Nous synthétisons ces éléments en **5 "critères de succès"**. Les trois premiers critères sont nécessaires à l'obtention d'un premier degré de succès, où **un standard se rend vraiment utile aux acteurs qu'il vise**. Les deux derniers critères caractérisent un deuxième degré de succès, où **un standard améliore les conditions des acteurs qu'il sert**.

FIGURE 7 : LES 5 CRITÈRES DE SUCCÈS D'UN STANDARD

1 – Le degré d'adoption

Un standard n'est un standard que s'il est utilisé. Sans utilisation large, on perd l'intérêt de partager un instrument commun. Le degré d'adoption est donc une mesure évidente de succès.

Quand on parle de succès dans l'adoption, on parle de **la capacité à attirer des implémenteurs**, mais aussi des contributeurs actifs et des réutilisateurs : en bref, de la reconnaissance du standard par un nombre important d'acteurs dans le secteur.

> **TOMP-API** cherche à attirer avant tout de nombreux petits acteurs divers. Il s'agit d'attirer des contributeurs, capables de produire et travailler sur le standard (logique de doc-racy), tout autant que des implémenteurs et des réutilisateurs : toute personne ou organisation intéressée est bienvenue pour contribuer d'une manière ou d'une autre à la démarche.

Cependant, le degré d'adoption n'est pas forcément une question de volumétrie uniquement. Une adoption par les bons acteurs peut constituer un succès. Ainsi, **au-delà du volume d'adoption, il s'agit de s'assurer d'impliquer la bonne communauté pour l'objectif que se donne la démarche.**

2 – La pérennité

Si un standard n'est plus en usage au bout de quelques années, cela supprime le bénéfice de la mise en commun puisque tout est à reconstruire. Se posent alors les questions de la durée sur laquelle le standard est utilisé, et de sa capacité à se renouveler selon les besoins, en restant assez pertinent pour être utilisé.

La longueur du cycle d'investissement et de renouvellement d'un standard est en général autour de 15-20 ans. Cela coûte cher de recréer un standard : les initiatives observées ont mis en moyenne plusieurs années à produire et fédérer autour de leur standard. On ne renouvelle donc un standard qui fonctionne que rarement. Même si le "long terme" dans le domaine numérique n'est pas le même que dans le domaine industriel (en termes de changement technologique, 5 ans dans le numérique peuvent être

équivalents à 30 ans dans un domaine industriel), on observe déjà une longévité importante chez les standards MaaS de données.

> **GTFS** (2005) compte plus de 15 ans d'existence et une utilisation massive.

Côté interfaces, le développement et l'implémentation sont encore plus complexes que les formats de données : **les cycles risquent donc d'être d'autant plus longs.**

Plus la durée de vie d'un standard est longue, **plus il est amené à s'adapter** : soit par extension de son périmètre, soit refondre son modèle organisationnel, soit fusionner avec d'autres...

> **Calypso** a 22 ans d'existence, avec une refonte récente (2017) de son modèle d'organisation.

3 – L'adéquation aux besoins de la communauté

Nous l'avons vu auparavant, **un standard n'existe qu'au service d'une communauté.**

Ainsi, la démarche de standardisation doit nécessairement s'assurer de répondre efficacement aux besoins de la communauté. **Il s'agit de proposer des réponses adaptées, rapidement, au fur et à mesure que de nouveaux besoins émergent.**

L'un des aspects de la réponse aux besoins se situe dans la gestion des intérêts de la communauté, dont les membres sont à la fois distincts et interdépendants. Il s'agit de **fluidifier la démarche de manière à rester au plus près des besoins différents de chacun, tout en garantissant que le standard garde un intérêt pour tous.** En d'autres termes, la réponse aux besoins de l'un ne doit pas se faire au détriment des autres, sinon le standard n'est plus partagé, mais devient un instrument servant les intérêts d'un seul (proche de la logique de standard propriétaire).

GTFS

Calypso

4 – La diversité de la communauté et des usages

Une fois atteints une adoption suffisante, des moyens de pérenniser son existence, et une capacité à répondre aux besoins, un standard a atteint un premier niveau de succès.

Un deuxième niveau de succès survient lorsque le standard augmente la diversité des acteurs qui l'utilisent ou y contribuent. En effet, **l'utilisation d'un standard par différents types d'acteurs réduit les risques de "bataille de standards"**, où plusieurs standards silotés entrent en concurrence sur un même domaine d'application. Cela augmente également la **facilité d'interfaçage** dans les cas où l'on recherche un grand nombre de services à faire figurer dans un MaaS.

C'est ce que recherchent les démarches **communautaires** observées en phase de croissance et de maturité. La diversité n'est pas forcément un critère de succès en phase d'émergence, où la communauté est au contraire assez restreinte, même si de fait il existe une diversité a minima entre les différents types d'acteurs à interfacier (ex. éditeurs de MaaS & opérateurs pour **TOMP-API**). En revanche, **la diversité devient plus importante en phase de croissance et maturité, en lien notamment avec les stratégies d'extension.**

- > **MDS** cherche à diversifier sa communauté en recrutant des membres européens dans sa stratégie d'expansion.
- > A terme, **TOMP-API** cherche à recruter des gros acteurs, même si les petits acteurs ont constitué le coeur de sa stratégie dans sa première phase de vie (et de succès). ...

••• **Du côté des démarches universalistes, la recherche de diversité se mue en exhaustivité**, dans la mesure où l'on cherche une représentation de l'ensemble des acteurs concernés (petits, gros, à but lucratif ou solidaire...) pour harmoniser le secteur. Ce qui n'empêche pas de vouloir continuer à élargir le panel des acteurs impliqués à mesure que le secteur évolue.

- > Le CEN a ajouté l'extension "New Modes" au sein de **NeTEx** (partie 5) en 2020. Cela correspond à une volonté d'inclusion des opérateurs dits "Alternative Modes", qui sont en fait ceux de la mobilité partagée (covoiturage, autopartage, vélopartage, location de voitures & vélo)³⁵.

La diversité d'usages permise par les démarches ouvertes est un élément clé. Un standard ouvert³⁶ permet les réutilisations du code pour n'importe quel usage, ce qui peut entraîner la création d'autres standards ou d'autres services de manière non prévisible ou planifiée, favorisant l'innovation. Or dans le contexte de MaaS déclinés par territoires, un standard doit pouvoir être décliné, réutilisé voire adapté et enrichi à titre expérimental, selon les besoins spécifiques de chaque territoire. Les MaaS privés peuvent exprimer des besoins similaires.

On peut approcher cette diversité d'usage

via le nombre de forks recensé sur les dépôts de code : même si ceux-ci peuvent être une simple réplique du modèle de base, ils peuvent aussi être enrichis et utilisés pour des usages complètement différents.

- > **MDS** présente 192 forks
- > **GTFS** 131 forks
- > **TOMP-API** 33 forks.

35. <http://NeTEx-cen.eu/wp-content/uploads/2021/03/NeTEx-extension-for-New-Modes-Detailed-Scope-v04.pdf>

36. Nous en donnons une définition en [3.D – La dimension temporelle](#), page 55

5 – Les externalités positives pour la communauté

A un deuxième niveau de succès, apparaissent également des externalités positives. Si elles ne sont pas nécessaires dans un premier temps, elles forment dans un second temps un réel composant d'un succès plus large.

Il s'agit des **impacts de la standardisation au-delà de son objet immédiat** (ici faciliter l'interfaçage). Nous en identifions 3 dans les démarches de standardisation observées, mais d'autres externalités peuvent certainement être listées : la montée en compétence technique et culturelle, l'expérimentation d'un cadre coopératif/ coopétitif entre acteurs autour d'un objet commun, et les bénéfices d'un lieu de réseau entre ces acteurs.

L'un de ces impacts est la **montée en compétence** que provoque l'expérience du processus de standardisation. Ainsi, lorsque des acteurs (quels qu'ils soient) participent activement au processus de développement d'un standard, cela constitue d'abord une opportunité d'accroître leur maîtrise du domaine (**montée en compétence technique**). Cela donne aussi l'occasion aux acteurs du monde du transport de se familiariser davantage avec la culture du numérique (**montée en compétence culturelle**), favorisant l'adoption potentielle de nouvelles méthodes et nouveaux développements de services, d'un mode de travail contributif, rapide et agile, et de plus de transversalité. Vice versa, pour de nombreux acteurs numériques qui ont une culture du transport limitée, l'occasion d'échanger avec des opérateurs historiques ou des AOM, et d'apprendre de leurs pratiques respectives, peut s'avérer bénéfique.

Par ailleurs, c'est une occasion de **pratiquer la coopération** ou coopétition entre acteurs parfois très différents.

*“La participation aux groupes de travail ou au Comité Stratégique est aussi une opportunité de **développement professionnel** pour les équipes des villes. Certains sont vraiment intéressés par l'approfondissement de ces compétences. Beaucoup de villes apprécient cette opportunité.”*

Jascha Franklin-Hodge,
CEO, OMF

Une autre externalité positive est la logique de **forum**, où la démarche de standardisation constitue un moyen de côtoyer un **réseau** important d'acteurs du secteur, y compris de potentiels partenaires ou prospects.

*“Parmi tous les services apportés aux membres, **Calypso** est aussi un moyen pour les industriels d'être **mis en relation** avec les autorités organisatrices, et de se tenir au courant des besoins, des tendances.”*

Philippe Vappereau,
CEO, Calypso Networks Association

C – Les facteurs clés de succès

Ayant rappelé les critères principaux de succès d'un standard (succès immédiat et plus large), nous nous intéressons aux **manières d'atteindre ces critères**. Que nous apprennent les démarches de standardisation observées à ce sujet ?

Ainsi, **un certain nombre de facteurs clés de succès émergent de nos recherches en tant que manières efficaces d'atteindre les critères de succès** résumés ci-dessus. Nous aboutissons à 7 **"facteurs clés de succès"** :

1. **Écouter la communauté** en repérant et répondant à ses besoins, et en fluidifiant ses échanges.
2. **Rendre accessible le standard** via une licence appropriée, mais surtout en tenant compte de la langue et du contexte national d'implémentation.
3. **Accompagner l'utilisation** à travers une documentation précise, des formations et certifications, et surtout des outils techniques de prise en main.
4. **Promouvoir le standard** grâce aux efforts de sensibilisation et communication, mais aussi des implémentations et outils pilotes et de référence.
5. **Coopérer avec les autres standards** via des partenariats et des interfaçages techniques, pour capitaliser sur les développements et pérenniser les démarches.
6. **Développer l'effet réseau** en mettant l'accent sur l'animation de la communauté et en assurant la compatibilité et la rétrocompatibilité.
7. **Tirer parti de la réglementation** qui peut encourager voire imposer l'adoption d'un standard, ou consacrer un standard existant.

FIGURE 8 : LES 7 FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS D'UN STANDARD : LES ACTIONS QUI MÈNENT AU SUCCÈS

1 – Écouter la communauté

Une démarche de standardisation qui se met au service de sa communauté, première utilisatrice et promotrice du standard, sait avant tout écouter cette communauté. C'est cela qui garantit la pérennité du standard et sa qualité. Cela recouvre deux aspects. Il s'agit d'abord de savoir repérer et satisfaire les **besoins** de l'écosystème le plus tôt possible, via une remontée permanente et priorisée des besoins. Plus en amont, la condition qui permet une réelle écoute des besoins est toute l'activité de **fluidification** des échanges, y compris des négociations et parfois des conflits. Enfin, écouter la communauté requiert de savoir **faire évoluer le standard** en fonction de ses besoins.

RÉPONDRE AUX BESOINS AVEC AGILITÉ ET RAPIDITÉ

Répondre aux besoins de la communauté concernée par la standardisation constitue le socle d'adoption d'un standard.

On peut identifier 3 phases d'écoute des besoins :

- être en mesure d'entendre les besoins remontés du terrain,
- mobiliser la bonne compétence technique au service du besoin remonté,
- produire ou faire produire le développement adapté.

FLUIDIFIER LA COOPÉRATION ENTRE LES MEMBRES

Nous avons également observé **qu'en amont de ces processus établis, se joue une question humaine**. Sans une **dynamique de coopération efficace et confiante** entre les acteurs, le processus d'expression des besoins, de priorisation et de développement serait chaotique et opaque, et finalement rebutant pour les acteurs.

Cette fluidification des échanges fait partie intégrante de la gouvernance. C'est elle qui crée une culture de confiance commune, où les intentions sont claires et transparentes, avec des intérêts et des méthodes partagées. Cela peut passer par :

- l'orientation des membres parmi les processus et les instances,
- l'organisation des réseaux collaboratifs (GitHub, Slack),
- l'appui aux groupes de travail si besoin,
- la gestion des conflits : chez MobilityData (**GTFS**) comme OMF (**MDS**), l'équipe doit de temps à autre faire de la médiation pour éviter un conflit ou lever un veto.

Cela peut s'incarner dans des instances ou processus donnés, mais aucune instance ne dispense du rôle très actif de l'équipe dédiée du standard dans la création de liens de confiance.

- > OMF (**MDS**) a créé des instances spécifiques et des processus de consultation pour les différents intérêts (commercial, technique, politique)³⁷. C'est l'équipe d'OMF qui fait le pont entre les différentes instances, et garantit la compréhension mutuelle des acteurs.

*“Nous sommes orientés vers le consensus. Le but est d'éviter le vote, et de favoriser un consensus qui émerge graduellement, à travers des échanges réguliers tout au long du processus. **Nous avons développé un sens aigu des questions à remonter au Board très tôt dans le processus, pour éviter un veto en fin de parcours.**”*

Jascha Franklin-Hodge, CEO, OMF

37. Décrits en section 3.C.3 – La gouvernance qui permet d'opérer la démarche, page 46

FAIRE ÉVOLUER LE STANDARD

Un standard n'est jamais figé. Les besoins des utilisateurs changent avec par exemple l'arrivée de nouveaux membres, voire de nouveaux métiers. De nouveaux services de mobilité émergent, la production technique évolue, et les conditions d'existence ne restent pas identiques tout au long de la vie d'un standard. Il est donc nécessaire de savoir évoluer.

Il s'agit bien sûr de mettre à jour le standard lui-même de façon aussi fréquente que nécessaire (en priorisant les besoins importants), avec les **nouvelles versions techniques**.

Mais il s'agit aussi de **faire évoluer la dimension organisationnelle** de la démarche : la structure juridique, l'équipe, le modèle économique, la licence...

Mettre en place les capacités à faire évoluer le standard de façon fluide et pertinente garantit sa **pérennité** et **l'adéquation aux besoins** des utilisateurs. Ce sont des **capacités stratégiques** (pour anticiper les prochains développements fonctionnels ou organisationnels), **humaines, financières**, avec les **processus** qui permettent de le faire.

2 – Rendre accessible le standard

Avant même de pouvoir implémenter ou réutiliser le standard, celui-ci doit être **accessible physiquement** (les utilisateurs peuvent le trouver et accéder à l'ensemble du code nécessaire) et **compréhensible** (les utilisateurs comprennent de quoi il s'agit et comment l'appliquer dans leur contexte). Ainsi, plus le standard est difficile d'accès, plus l'adoption est entravée. En pratique, l'accessibilité passe par :

- La **licence** appliquée au code et à la documentation
- L'adaptation au **contexte national**
- L'importance cruciale, quoique basique, de la **langue** utilisée.

LA LICENCE LIBRE

Toutes les démarches observées ont mis leur code sous licence libre, en général Apache 2.0. Tous les éléments de documentation le sont également, à l'exception de **Transmodel**, dont les Spécifications Techniques sont un droit d'auteur du CEN dont l'accès est payant, restreignant nécessairement l'adoption, surtout comparé aux démarches communautaires.

Cependant, en pratique, même sous licence libre, l'accès réel dépend de l'adaptation au contexte précis des utilisateurs.

LA CONTEXTUALISATION NATIONALE

La déclinaison d'un standard en contextes nationaux est clé pour que les acteurs s'en saisissent.

- > **NeTEx** a été décliné en **profils nationaux**, en langue nationale mais aussi adapté aux spécificités nationales, ce qui améliore ses chances d'adoption. **La dimension européenne du standard et l'habitude de traduire en 25 langues a ici un rôle important pour favoriser l'adoption.**
- > On peut voir également des logiques de profils émerger dans les démarches communautaires : par exemple il y a rapidement eu un fork français de **GTFS**, répondant aux besoins de la communauté francophone et animé en français.

GTFS

NeTEx
TransModel

L'ENJEU CRUCIAL DE LA LANGUE

La question de la langue est particulièrement fondamentale : langue des spécifications, mais aussi de la documentation et des supports de communication³⁸.

Il est frappant d'observer que toutes les démarches communautaires observées sont de langue anglaise : **GTFS** et **MDS** sont nord-américains, **OTI** est britannique, **TOMP-API** et **CDS-M** sont d'origine néerlandaise mais entièrement produits et documentés en anglais (et en néerlandais pour **CDS-M**).

“Une partie des spécifications est en anglais (description, paramètres comme la localisation, le type de véhicule...). Mais le contenu de tous les champs peut être dans n'importe quelle langue. Il suffit de préciser la langue dans laquelle vous opérez. Le système a été configuré de manière multilingue dès le départ.”

Tjalle Groen, TOMP-API

- > L'anglais a permis d'embarquer l'Australie dans la démarche **TOMP-API**. A l'inverse, c'est aussi parce que l'Australie était présente dès le début que la démarche a pu se construire en vue d'une internationalisation rapide.
- > En termes de fuseau horaire, OMF (**MDS**) explique que proposer des sessions adaptées aux fuseaux horaires européens (pour l'instant seulement adaptées aux fuseaux horaires américains) est un aspect logistique important pour attirer des Européens.

Pour atteindre les utilisateurs qui ne parlent pas anglais, les démarches ont déployé des **traductions** dans plusieurs langues.

- > **GTFS** a commencé à traduire les supports de documentation en espagnol, allemand, français, japonais...
- > Grâce notamment à l'implication des Belges MPact, **CDS-M** propose des webinars en anglais et en français.

38. Voir section 4.C.4 – Promouvoir le standard, page 88).

3 – Accompagner l'utilisation

Proposer un accès facile au standard n'en garantit pas l'utilisation effective. L'utilisateur ou le réutilisateur doit pouvoir le prendre en main pour l'implémenter efficacement.

Les démarches communautaires les plus avancées (GTFS, MDS, TOMP-API) témoignent d'une activité très intense dans l'accompagnement, ce qui joue un rôle important dans leur trajectoire d'adoption. Elles allouent des moyens très importants à la production de services et outils d'accompagnement à l'utilisation, qui se déclinent en 3 catégories : la documentation, la formation, et les outils techniques.

“80% du travail, c'est des outils pour améliorer la qualité des données.”

Tu-Tho Thai,

directrice des partenariats Europe, MobilityData

LA DOCUMENTATION

Tout standard technique s'appuie sur de la documentation qui aide à la prise en main. C'est le minimum requis pour faciliter l'utilisation. Cependant, les démarches les plus avancées se caractérisent par une documentation particulièrement détaillée et à jour. Par ailleurs, la documentation est en accès libre.

- > **OMF (MDS) documente de manière très précise les évolutions du code, mais également de l'organisation Open Mobility Foundation, sur le GitHub MDS.** Un salarié est dédié à la documentation et l'animation du GitHub, et une salariée est dédiée à la “traduction” des activités techniques de manière compréhensible par les autorités organisatrices et autres acteurs non-techniques.

LA FORMATION ET LA CERTIFICATION

Les activités de formation au standard, voire à d'autres standards, forment à la fois une aide à l'utilisation, un moyen de promouvoir le standard, et une source de revenus.

Au-delà de la formation, la certification permet d'assurer l'implémentation du standard avec un haut niveau de qualité.

- > Chez **Calypso**, l'offre de formation et de certification se complète d'offres de conseil, d'expertise, et d'aide à la mise en oeuvre opérationnelle du standard, la certification constituant pour les industriels une protection contre les contrefaçons et la concurrence déloyale.

LES OUTILS TECHNIQUES D'AIDE À L'UTILISATION

Autour du standard lui-même, est créé tout un ensemble d'outils qui améliorent la prise en main du standard. Il peut s'agir de convertisseurs d'un standard à un autre, mais aussi de SDK (*Software Development Kit*, sorte de modèle type qui permet d'implémenter un standard sans beaucoup de développements).

- > MobilityData propose rien moins que 6 outils et continue à en développer d'autres :
 - un valideur canonique, accompagné d'un système de notation
 - une base de données sémantique (MobilityDatabase)
 - un répertoire mondial des jeux de données **GTFS** (OpenMobilityData)
 - un référentiel de stockage des anciens jeux de données **GTFS** (Archives de mobilité)
 - une table de correspondance de spécifications de **GTFS** à **NeTEx**
 - un centre de ressources.
- > **TOMP-API** offre un outil d'implémentation factice pour s'entraîner à l'utiliser.

4 – Promouvoir le standard

Même un standard de très haute qualité technique, bénéficiant d'une communauté intéressée et d'une prise en main facile, peut passer totalement inaperçu, notamment d'utilisateurs potentiellement intéressés mais non connectés à la communauté d'origine. Une démarche de standardisation nécessite donc un minimum de promotion pour se faire connaître. Cela passe par la sensibilisation et la communication, mais aussi, surtout au début, par le fait de savoir capitaliser sur les pilotes et références réalisés.

LA SENSIBILISATION ET LA COMMUNICATION

La communication large autour d'un standard auprès des techniciens (développeurs qui se saisissent du code) ou des commanditaires (donneurs d'ordre de l'implémentation), est essentielle. Il s'agit de sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème à ce que signifie la standardisation, aux besoins auxquels un standard peut répondre, aux solutions apportées par le standard en question, et aux manières de participer à son évolution.

“TOMP-API a attiré l'attention de l'écosystème parce que c'est l'une des seules API ouvertes totalement accessibles qui va jusqu'au niveau 2 (réservation, paiement, etc.). La plupart restent au niveau 1 (information). Ensuite, la sensibilisation a joué un rôle. Vous faites des conférences, les gens sont intéressés.”

Tjalle Groen, contributeur à TOMP-API

- > **TOMP-API** a une équipe de travail dédiée à la sensibilisation et la communication, qui a publié de nombreuses conférences, vidéos, échanges...³⁹
- > MobilityData (**GTFS**) organise un ensemble d'événements en ligne et en présentiel, certains réservés aux membres, d'autres ouverts à tou.te.s et gratuits.
- > OMF (**MDS**) organise des événements au service notamment de ses membres : webinaires, tables rondes, documents de “traduction” non-technique...

LES IMPLÉMENTATIONS ET OUTILS PILOTES ET DE RÉFÉRENCE

Au-delà des activités de communication classique, les implémentations elles-mêmes sont un levier important d'adoption. Il faut penser la promotion dès les premiers pas du standard.

Les **implémentations pilotes** sont les toutes premières expériences d'utilisation du standard, cruciales car ce sont les premières occasions pour un standard de se montrer et faire ses preuves.

> ex. les 7 pilotes MaaS aux Pays-Bas pour **TOMP-API**.

Les **implémentations de référence** sont les premiers projets qui viennent démontrer une vraie viabilité et valeur du standard, et permettent à d'autres de le copier.

> l'une des 4 équipes de travail de **TOMP-API** se consacre aux implémentations de référence.

Enfin, les **outils de référence** qui se basent sur le standard⁴⁰ sont prescriptifs : plus il y a d'outils qui facilitent la prise en main, plus on est incités à se servir du standard concerné.

5 – Coopérer avec les autres standards

Les liens avec le reste de l'écosystème, dont les autres initiatives de standardisation, sont essentiels pour faire vivre le standard. Ils permettent de capitaliser sur les développements existants. Surtout, et plus largement, **des liens pertinents avec d'autres standards viennent augmenter la valeur globale du standard**, dans une logique de plateforme.

MaaS Alliance, dans ses derniers travaux sur "l'interopérabilité pour la mobilité, les modèles de données et les API", insiste sur ce besoin de coopérer entre les acteurs de la standardisation du MaaS : "il n'est pas nécessaire de créer encore un autre standard pour le MaaS, mais il y a un besoin crucial de meilleurs échanges, plus fructueux, entre toutes les parties prenantes de la standardisation, pour construire ensemble un consensus, en réalignant les modèles d'un point de vue relationnel"⁴⁰.

FIGURE 9 : "COMMENT LES STANDARDS PROLIFÈRENT ?" (source : XKCD)

40. MaaS Alliance, "Interoperability for Mobility, Data Models, and API. Building a common, connected, and interoperable ground for the future of mobility", novembre 2021. <https://maas-alliance.eu/2021/11/25/interoperability-for-mobility-data-models-and-api/>

LES PARTENARIATS

Les démarches observées ont toutes une dynamique de communication voire de partenariats avec les autres standards, même concurrents.

- > Chez MobilityData (**GTFS**), 2 salariés sont responsables des partenariats avec l'écosystème (autres organisations de standardisation, fédérations...).
- > Au sein du **TOMP-API**, l'une des 4 équipes de travail est consacrée à la "Standardisation et Collaboration" avec les autres démarches.
- > Chez **CDS-M**, on est attentif à garder le lien avec l'écosystème, que ce soit les démarches proches (**TOMP-API** et OMF) ou l'organisme officiel de normalisation (CEN).

En pratique, les organisations communautaires se parlent facilement entre elles, ainsi qu'avec le CEN. **Les facilitateurs et fédérations jouent également un rôle de liant** entre les différentes organisations de standardisation : POLIS⁴¹, MaaS Alliance⁴²...

Les démarches qui sont arrivées dans un secteur déjà relativement occupé⁴³, comme **TOMP-API** et **CDS-M**, ont dès le début intégré les autres standards aux discussions.

- > **TOMP-API** est en lien étroit avec **CDS-M** et en discussion avec le CEN, et MobilityData (**GTFS**) est un soutien officiel du projet.
- > De même MobilityData, (**GTFS**) qui a une direction officielle des partenariats, est membre d'OMF et réciproquement, et soutient Data4PT dans certains aspects (ex. pousser à l'ouverture, proposer des outils...)
- > **CDS-M** cherche depuis le début l'alignement avec **MDS** et **Transmodel**

41. <https://www.polisnetwork.eu/>

42. <https://maas-alliance.eu/>

43. Voir 3.D.2 – Les conditions initiales : le contexte d'émergence», page 60

L'INTERFAÇAGE TECHNIQUE ENTRE DIFFÉRENTS STANDARDS

Les échanges entre standards se font aussi au niveau technique. **De manière générale, mieux vaut intégrer un autre standard de manière native, plutôt que de le reconnecter après, notamment à travers des convertisseurs, qui tendent à dégrader la qualité des API.**

- > Le module 1 de **TOMP-API** sur l'information opérateur est basé sur **GTFS** et **GBFS**.
- > Le Ministère du Transport norvégien propose des outils contextualisés (déclinés en profil national) d'aide à la prise en main de deux modèles de données concurrents, **GTFS** et **Transmodel**.

6 – Développer l'effet réseau

- **L'importance cruciale de l'effet réseau : à moyen et long terme, ce sont les standards qui ont une base installée qui perdurent**

Plus un standard a d'utilisateurs, plus il crée de la valeur pour ses utilisateurs, donc plus il en attire de nouveaux. C'est ce qu'on appelle **l'effet réseau**, caractéristique d'une plateforme, où les différentes parties prenantes échangent de la valeur entre elles. Pour bien comprendre la nature de l'effet réseau, qui consiste à renforcer l'utilité de chaque membre d'une plateforme, trois distinctions sont à faire⁴⁴ :

- > L'effet réseau n'est pas qu'un simple effet de notoriété, où plus on voit d'utilisateurs et de contributeurs existants, plus on veut adhérer, par mimétisme.
- > L'effet réseau n'est pas la même chose que la croissance virale, qui désigne une croissance très rapide du nombre d'utilisateurs.
- > L'effet réseau se distingue de l'économie d'échelle, où un nombre croissant d'utilisateurs réduit le coût de production par unité.

Contrairement à ces trois effets, l'effet réseau **augmente la valeur d'usage du produit à chaque nouvel utilisateur**. Plus il y a d'utilisateurs qui possèdent un téléphone, plus je peux joindre d'utilisateurs via mon téléphone, donc plus mon téléphone a de la valeur. Puisque la valeur du produit augmente à chaque nouvel utilisateur, les utilisateurs actuels tendent à rester plus longtemps sur ce produit, à l'utiliser plus fréquemment, et à partir moins souvent vers d'autres produits concurrents. Ainsi, il devient de moins en moins difficile de convaincre de nouveaux utilisateurs (le coût d'acquisition diminue).

- > Ainsi, si beaucoup de producteurs de données utilisent **GTFS**, la valeur de **GTFS** augmente pour tous les utilisateurs, car ils peuvent récupérer davantage de données.
- > De même, si de nombreuses autorités organisatrices utilisent une interface standardisée, cette interface a plus de valeur intrinsèque pour un MSP, car il peut toucher plus d'AOM sans coût de développement supplémentaire. ●●●

44. Pour approfondir la différence entre croissance virale, économies d'échelle et effet réseau, voir "Demystifying Network Effects", par l'équipe de Platform Design Toolkit, 2019 : <https://stories.platformdesigntoolkit.com/nfx-cc1dd3aba061>

- **Il s'agit d'un effet boucle, c'est-à-dire que l'adoption cause l'adoption.** C'est parce que le standard est largement adopté qu'un effet réseau émerge ; et c'est à cause de l'effet réseau que l'adoption croît encore davantage. A ce jeu, un standard peut facilement en supplanter un autre (logique de monopole caractéristique des plateformes) sur un même périmètre, ou a minima, un standard peut voir son usage décoller très fortement (cas de **GTFS**).

La raison pour laquelle nous insistons sur l'effet réseau est qu'à moyen-long terme, **ce sont les standards qui ont une base installée qui perdurent.** Selon la logique de l'effet réseau, **le ou les standards d'interfaces qui sont aujourd'hui sur une trajectoire d'adoption importante ont vraisemblablement des chances de devenir très largement adoptés, voire dominants, d'ici 10 ans.** A l'inverse, le choix d'un standard à moindre adoption peut engendrer la nécessité d'un changement coûteux d'interfaces d'ici 10 ans pour s'aligner sur le ou les standards dominants.

L'existence de plusieurs standards peut atténuer l'intensité de l'effet réseau et l'effet monopolistique qui s'en dégage. En effet, si le coût nécessaire pour développer et faire partie d'un réseau est important, l'effet réseau est très fort : par exemple, connecter des logements à la fibre représente un investissement important. En revanche, on peut se permettre d'avoir plusieurs API standardisées disponibles : un MSP peut être compatible avec 2 ou 3 API. Trop d'interfaces est cependant néfaste pour la dynamique de standardisation (l'une des raisons pour laquelle MobilityData a été amenée à exister était entre autres de recadrer les trop nombreuses versions qui existaient de **GTFS** à l'époque).

Il serait ainsi possible de voir coexister un nombre réduit d'API standardisées, notamment sur des périmètres différents, réduisant d'éventuelles dominations engendrées par l'effet réseau. •••

... • **Dédier des ressources à l'animation de la communauté**

Développer l'effet réseau d'une démarche de standardisation requiert une **approche proactive**, avec des moyens donnés, pour créer une communauté, savoir la solliciter au bon moment, l'activer, et la faire fructifier. Au final, il s'agit de **faire en sorte que tous les membres de la communauté (utilisateurs et contributeurs) gardent un intérêt à y participer activement.**

Cela passe par une communication large et soignée sur le standard et ses évolutions, des événements où la communauté est engagée, savoir susciter des échanges fructueux entre membres, encourager les contributions...

Sans ce soin donné aux relations écosystème, l'effet réseau ne se développe pas, car le lien n'est pas créé entre les membres eux-mêmes et entre les membres et le standard.

• **Compatibilité et rétrocompatibilité**

Pour s'assurer de garder la base d'utilisateurs le long des différentes versions, **la compatibilité entre standards et la rétrocompatibilité entre versions d'un standard devient clé.** L'influence du standard devient telle qu'il devient nécessaire de s'assurer que les utilisateurs peuvent continuer à s'en servir - ce qui vient encore renforcer, par effet de boucle, l'adoption du standard en question.

> Dans le standard covoiturage en cours de création en France, les acteurs ont tous insisté sur l'importance d'assurer la compatibilité avec l'interface IDFM qu'ils utilisent aujourd'hui, car un changement complet d'interfaces serait trop coûteux, et cela ferait perdre la valeur déjà gagnée d'une utilisation partagée par tous ; ce qui démontre l'ascendant du standard IDFM, alors même que le standard covoiturage n'en est pas issu.

> **TOMP-API** s'applique à assurer la rétrocompatibilité de chaque nouvelle version avec les anciennes versions, afin de ne pas perdre la trajectoire d'adoption.

7 – Tirer parti de la réglementation

La réglementation joue bien sûr un rôle important dans le degré d'adoption d'un standard. Elle peut jouer dans deux sens :

- > **Soit elle favorise ou impose l'adoption d'un standard par prescription**, si elle rend un standard obligatoire (ex. **NeTEx** dans la loi LOM) ou recommandé (ex. **TOMP-API** aux Pays-Bas).
- > **Soit, à l'inverse, elle entérine un standard déjà effectivement adopté**, en intégrant un standard de facto dans la réglementation (certains acteurs évoquent par exemple une réintégration possible de **GTFS** dans **NeTEx** / **Transmodel**).

Ainsi, une démarche de standardisation doit se tenir proche du régulateur et suivre ses évolutions, que ce soit pour influencer la réglementation au profit d'un standard ou pour s'assurer de rester en conformité.

- > La directive européenne dite "MMTIS (multimodal intelligent transport system)" 2017/1926⁴⁵ édicte que concernant les données d'offre statiques, "les données du PAN devraient utiliser la norme d'échange **NeTEx** (...) ou tout format lisible en machine pleinement compatible". Ceci ne rend pas en soi l'utilisation du format **NeTEx** obligatoire. En revanche, le texte de la loi LOM de 2021 est beaucoup plus prescriptif, indiquant que "la collecte des données

d'accessibilité [prévue dans la LOM] doit être réalisée selon le profil et le format d'échange **NeTEx**".⁴⁶ Il n'y a pas encore eu de décret pour entériner cette loi, et **une tolérance sera certainement appliquée, mais la loi indique qu'à terme, Transmodel devrait être effectivement obligatoire en France.**

- > **Les gouvernements néerlandais et australien ont recommandé l'utilisation de TOMP-API** dans certains MaaS pilotes, ce qui a favorisé leur adoption.

45. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

46. <https://teamopendata.org/t/decret-sur-les-donnees-accessibilite/3071>

La question de l'échelle est ici importante.

Les exemples ci-dessus montrent que c'est l'échelle nationale qui est opérante.

La recommandation européenne sur **Transmodel** a eu peu d'impact comparée à l'application française. De même, en Scandinavie (initiative ODIN)⁴⁷, c'est la déclinaison de standards existants à l'échelle de chaque pays qui permet l'utilisation large.

En même temps, **une initiative nationale isolée d'autres pays européens voire internationaux court le risque de répliquer une initiative ailleurs et de fragmenter la standardisation.** C'est aussi pour répondre à ce risque que TOMP-WG cherche à étendre sa communauté internationale.

“Les gouvernements nationaux disposant d'une API complète pourraient s'imposer. Mais on court le risque de bataille de standards européens. Un mouvement positif pourrait venir d'un standard qui émerge d'un petit pays, avec une communauté ouverte.”

Tjalle Groen, contributeur à TOMP-API

Qu'est-ce qui pousse des pouvoirs publics à prescrire un standard a priori (plutôt que l'entériner a posteriori) ?

L'étendue du périmètre du standard peut jouer un rôle, ainsi que le fait que plusieurs gros acteurs aient standardisé une partie de ces mêmes transactions sans notion de bien commun.

> **TOMP-API** par exemple a une visée généraliste, cherchant à créer un langage commun qui couvre la chaîne entière des transactions du MaaS. Le fait de le rendre obligatoire au niveau national, puis même de le reconnaître au niveau européen, peut être sensé dans la mesure où de très nombreux acteurs sont concernés par les mêmes transactions.

Dans le cas d'un périmètre relativement précis où tout est encore à défricher, comme **MDS**, laisser le standard poursuivre son adoption sans intervention nationale ou internationale peut être plus utile.

Un dernier facteur pourrait concerner le lien avec une politique plus large.

> **OTI** standardise un fondement de la gestion usager, l'interopérabilité entre comptes mobilités pour partager nos données utilisateurs. Cela pourrait faire l'objet d'une réglementation nationale et/ou européenne dans la mesure où cela constitue un levier important dans la mouvance d'open data et de contrôle de ses données personnelles. C'est en tout cas la base de la stratégie d'**OTI**.

47. <https://nordicopenmobilitydata.eu/data/>

D – Le rôle clé des standards ouverts

1 – Toutes les démarches observées témoignent d'une ouverture

Toutes les démarches inspirantes que nous avons observées témoignent d'une volonté explicite d'ouverture.

GTFS, au départ une propriété de TriMet (Portland) et de Google, est devenu ouvert progressivement, l'ouverture étant vue comme un moyen de répondre aux besoins de la communauté.

MDS est ouvert depuis le départ, l'objectif étant de "partager les outils, stimuler l'innovation et encourager le retour d'information afin qu'un large éventail de parties prenantes et de fournisseurs puissent travailler ensemble pour améliorer le code source et créer collectivement des changements au sein d'une communauté logicielle."⁴⁸

TOMP-WG a opté pour l'ouverture explicitement dès le début, celle-ci étant vue comme un facteur clair de confiance et de pérennité ; d'autant plus que le standard est né d'une communauté de développeurs, habitués à cette démarche.

CDS-M a également été ouvert dès le départ, pour permettre une communication ouverte et facile entre toutes les parties prenantes du marché et du gouvernement.⁴⁹

48. <https://www.openmobilityfoundation.org/faq/>

49. https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/03/CDS-M_Blueprint_v0.0.1.docx2_.pdf

OTI se situe également explicitement dans une démarche ouverte, étant inspiré de l'*open banking*. L'ouverture est ici vue comme un moyen d'inclusion, permettant aux plus petits acteurs de faire face à l'avantage compétitif des plus gros acteurs⁵⁰.

NeTEx avance progressivement vers davantage d'ouverture, avec l'arrivée de Data4PT pour aider à remonter des besoins du terrain et à diffuser des outils gratuitement, via le développement de profils nationaux accessibles gratuitement.

Calypso a également muté vers un modèle explicitement ouvert (selon la définition de l'UIT⁵¹), au moment où l'association a opéré sa transition de modèle, en prévision de l'extinction des brevets en 2021.

A l'issue de nos échanges, il semble en effet que la standardisation ouverte soit une bonne manière de mener à bien les facteurs de succès listés ci-dessus, afin de créer des standards vraiment utiles.

50. voir citation de Hayden Sutherland, [page 63](#)

51. https://stringfixer.com/fr/Open_standard

2 – Qu'est-ce qu'un standard ouvert ?

Commençons d'abord par préciser ce qu'on entend par "standard ouvert". **Il existe différentes définitions d'un standard ouvert**⁵², et les acteurs se revendiquent de différentes versions selon les intérêts qu'ils poursuivent. Les définitions les plus connues sont : les **principes d'OpenStand**, utilisés par des organisations de référence de standardisation pour le numérique (notamment Internet Society, W3C, IETF, IEEE, Fondation OASIS), la définition de **l'UIT**, Union Internationale des Télécommunications (reprise par **Calypso** Networks Alliance), et celles des **législations nationales**.

Il est notable qu'en France, la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a une définition plus stricte que les principes OpenStand et UIT concernant l'accessibilité des spécifications du standard. Ceux-ci définissent des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (dites *FRAND, Fair, Reasonable And Non-Discriminatory*) : l'accès pour tous n'a pas à être gratuit nécessairement, mais doit être équitable, raisonnable et non-discriminatoire. La loi française, en revanche, définit un standard comme ouvert si ses spécifications sont "publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre."⁵³

La Figure 10⁵⁴ décrit notre conception d'une démarche de standardisation ouverte pour le MaaS. Nous reprenons les 5 éléments de la définition OpenStand⁵⁵, en adaptant au contexte du MaaS.

- 1. Adhésion aux principes de base de la standardisation** : un processus de décision **ouvert** à tous, **transparent**, soumis à des procédures **équitables**, fondé sur le **consensus**, et dont le résultat est équilibré entre toutes les parties prenantes. Ce premier élément constitue la base de toute standardisation. Les éléments suivants caractérisent plus spécifiquement un standard ouvert.
- 2. Coopération entre démarches de standardisation, dans une perspective de long terme et au bénéfice des acteurs** : comme le rappelle MaaS Alliance dans son document sur l'interopérabilité⁵⁶, une diversité de démarches de standardisation sans pont ni communication entre elles freinerait le développement du MaaS.

- 3. Autonomisation de la communauté dans une ambition universaliste**, pour permettre à la meilleure version du standard d'exister y compris au-delà de ses fondateurs, au service du bien commun. Ceci repose sur une recherche d'interopérabilité, d'évolutivité, de stabilité, de compétition équitable, et de favoriser la possibilité de développer des innovations sur la fondation que constitue le standard.
- 4. Accessibilité et gratuité** : le standard est disponible pour toutes les parties prenantes, sans frais, sur un dépôt commun (type GitHub), et la communauté travaille à toute documentation, outil ou implémentation de référence qui facilite l'accès et l'implémentation effective du standard.
- 5. Adoption volontaire** : l'adoption et la mise en œuvre de ce standard par les parties prenantes de l'écosystème sont volontaires (et non imposées). Ainsi, le standard par conception ne s'appuie pas avant tout sur l'obligation réglementaire pour s'imposer, mais sur ses mérites propres.

52. Voir un bon résumé de l'ensemble des définitions : https://stringfixer.com/fr/Open_standard

23. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421544

54. Voir Figure 10, page 100

55. Voir https://stringfixer.com/fr/Open_standard

56. <https://maas-alliance.eu/2021/11/25/interoperability-for-mobility-data-models-and-api/>

FIGURE 10 :
DÉFINITION D'UN STANDARD
OUVERT : UNE CIBLE
VERS LAQUELLE TENDRE.

3 – L'intérêt d'un standard ouvert dans le contexte du MaaS : revue des facteurs de succès

Dans un MaaS, de multiples acteurs sont interconnectés avec leurs besoins propres, à des échelles différentes. Les interactions entre ces acteurs prennent donc des formes très diverses et peuvent évoluer rapidement. Dans ce cadre, **il n'y a pas forcément une bonne manière d'appliquer un standard : les utilisations sont variables et doivent être flexibles. La standardisation ouverte fournit un cadre adapté pour répondre à ces enjeux, propres à une logique de plateforme : elle est ouverte à de nombreux usages, se prête à des évolutions agiles, tout en favorisant l'adoption.**

Pour étudier l'intérêt de la standardisation ouverte en détail, nous passons en revue les apports des différentes caractéristiques d'une démarche de standardisation ouverte par rapport à chaque facteur clé de succès.

La standardisation ouverte dans le cadre des interfaces du MaaS est fortement imprégnée de culture numérique. Cette culture, et les outils issus du logiciel libre qui l'accompagnent, forme un cadre puissant qui facilite naturellement nos facteurs de succès : l'écoute de la communauté, l'accessibilité du standard, l'accompagnement à l'utilisation (par les développeurs), la promotion du standard (via le nombre de contributeurs et l'organisation agile) et la coopération avec les autres standards.

FIGURE 11 : EN QUOI UNE DÉMARCHE DE STANDARDISATION OUVERTE RENFORCE ET FACILITE LES FACTEURS DE SUCCÈS ?

1 – Un processus de décision ouvert à tous, transparent, équitable et fondé sur le consensus

Les processus spécifiques au logiciel libre (*open source*) dans le monde numérique permettent non seulement de remonter les besoins directement du terrain, mais aussi de coproduire les bonnes réponses. **GitHub et les autres dépôts de code ont ainsi une structure propre qui permet à la communauté de contribuer directement au code, ce qui évite de passer par des instances et un calendrier rigides.** La communauté peut contribuer de différentes manières : les *issues* forment un forum qui permet aux participants de remonter leurs remarques et propositions, tandis que les *commits* et les *pull requests* permettent de proposer des modifications directement sous forme de code, ce qui simplifie grandement le développement des modifications (si c'est accepté).

- > Chez MobilityData (**GTFS**), l'équipe priorise les besoins via un vote de la communauté, et a la capacité de créer immédiatement un groupe de travail *ad hoc* pour un besoin remonté comme urgent par de nombreux acteurs de la communauté.
- > Par ailleurs, MobilityData (**GTFS**) est en mesure de produire directement les premiers brouillons des propositions, ainsi que d'être appuyée par une base importante de développeurs mis à disposition par sa communauté. Ceci accélère considérablement la démarche.

*“Au début de la pandémie en Europe, une demande d'extension concernant le “taux d'occupation” est remontée dans l'ordre des priorités. Nos équipes ont fait le travail préliminaire de modélisation et de cadrage des compétences. Au vu de la charge de travail, nous avons demandé de l'aide à la communauté, et beaucoup de développeurs et techniciens sont venus aider. **En 6 semaines, le développement était sorti.**”*

Tu-Tho Thai,

directrice des partenariats Europe, MobilityData

- > Autre exemple chez MobilityData : l'amélioration des spécifications liées à l'autopartage dans **GBFS** soumis à d'autres contraintes que les trottinettes et vélos, en cours de réalisation selon le même processus d'ici la fin de l'année 2021.
- > Si **Transmodel** a également réagi face aux demandes de sa communauté de rendre le standard plus accessible (profils **NeTEx**, outils de Data4PT...), cela reste le CEN qui prend la décision de modifier ou non le standard, en suivant les calendriers requis. Le processus entier est donc nettement plus long, et surtout reste structurellement éloigné du terrain.

Les démarches ouvertes permettent de mettre en place des processus très efficaces pour répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils émergent. Plutôt que de déterminer des cas d'usage en chambre pour anticiper les besoins d'évolution du code, le standard répond ici aux demandes qui arrivent des utilisateurs eux-mêmes. La démarche étant ouverte par design, c'est l'ensemble des utilisateurs (en tout cas les utilisateurs impliqués) qui indiquent très vite ce qui fait sens ou pas de développer. Le standard évolue ainsi à partir de besoins réels de la communauté (tout en garantissant le bénéfice de tous et non d'un seul). C'est un gain de temps et de pertinence considérable dans les évolutions du code. De plus, **le standard est en évolution constante** pour rester en permanence au plus près des besoins. La capacité d'évolution est d'autant plus forte et rapide que l'ouverture à tous, avec transparence et équité, permet de **faire appel aux contributeurs au sein de la communauté (les partenaires⁵⁷), qui ont un intérêt à produire des développements.** Cela permet de ne pas faire tous les développements en interne. Ainsi, les démarches ouvertes sont structurellement à ***l'écoute de leur communauté.***

"Plus de développeurs signifie plus de capacité technique, mais le développement in-house ne remplacera jamais la communauté. Nous voulons toujours conserver les contributions de la communauté."

Jascha Franklin-Hodge,
Open Mobility Foundation

57. Voir section 3.C.1 – La communauté autour de la démarche, page 37

- Cela incite en outre les acteurs à contribuer et à utiliser le standard, puisqu'ils savent que celui-ci peut évoluer rapidement sans freiner leurs activités. Cette attractivité contribue donc au **développement de l'effet réseau**.

Enfin, l'ouverture à tous renforce la capacité de **promotion du standard** et de **coopération avec les autres standards**. En effet, les parties prenantes peuvent s'impliquer dans le développement technique, mais aussi sur de multiples autres dimensions : la documentation, la stratégie, les partenariats, la promotion... Or **concernant la promotion du standard, plus il y a de contributeurs, plus la capacité de rayonnement s'en trouve multipliée**. Comme dans tous les cas de bénévolat, cela fonctionne tant que les contributeurs ont un intérêt à y participer : cohérence culturelle, intérêt commercial, ...

- > **TOMP-API** a une équipe de travail "Dissémination & Communication" très active.

De même, les groupes de travail dédiés aux relations écosystème et partenariats peuvent gagner en force de frappe avec plus de contributeurs.

- > Avec une équipe de travail active en "Standardisation & Collaboration", **TOMP-API** est en lien avec la plupart des autres initiatives de standardisation MaaS.

2 – Coopération entre démarches de standardisation, dans une perspective de long terme et au bénéfice des acteurs

Cela répond bien sûr au facteur clé de succès identifié de **coopération entre standards**⁵⁸, mais également au **développement de l'effet réseau**, les logiques de passerelles permettant de renforcer l'implication des parties prenantes dans les différentes démarches, notamment dans le secteur de la mobilité où les acteurs se croisent régulièrement.

Enfin, coopérer entre démarches permet aussi de développer les outils et cadres communs nécessaires pour **accompagner l'utilisation** des standards : la coopération entre standards est une forme de pivot d'utilisation de chaque standard.

58. Voir section 4.C.5 – Coopérer avec les autres standards», page 90

59. Voir section 4.A – Les différents intérêts en jeu», page 67

3 – Autonomisation de la communauté dans une ambition universaliste

La recherche de "l'interopérabilité, l'évolutivité, la stabilité et la résilience mondiales" correspond au prérequis de performance basique⁵⁹. L'objectif d'atteindre ce degré de performance requiert d'**écouter la communauté**.

Surtout, l'ambition de dépasser la communauté qui crée le standard pour chercher explicitement à servir à d'autres, être repris par d'autres, et créer des communautés plus grandes, se situe exactement dans la dynamique de **développer l'effet réseau**.

L'effet réseau est aussi encouragé par l'éclosion d'autres usages (réutilisations). Plus il y a de nouveaux usages, plus cela augmente la valeur

du standard pour davantage de parties prenantes. Or une démarche ouverte permet par définition de réutiliser le code pour inventer des usages non anticipés, en dehors du cadre des utilisations directes. Cela fait partie intégrante de l'optique d'innovation, de service à l'écosystème plus large, et même de bien commun qui caractérise une démarche ouverte.

4 – Accessibilité et gratuité

Les logiciels de code ouvert et l'accès libre aux documentations rendent plus faciles la contextualisation et la traduction, car les utilisateurs non-anglophones se saisissent eux-mêmes du code pour le "forker" et le traduire quand ils en ont besoin.

En outre, la **licence libre** d'utilisation du standard est l'un des moyens de garantir l'accessibilité. La licence Apache 2.0, qui vient du monde du logiciel libre, est la plus fréquente parmi les démarches que nous avons observées. Elle autorise la modification et la distribution du code pour tout usage, même commercial, avec pour condition l'utilisation sous les mêmes termes. La licence Creative Commons CC-BY 4.0 (**MDS**) a les mêmes conditions, mais requiert aussi l'attribution. Pour une accessibilité maximale, la licence doit s'appliquer au code mais aussi aux spécifications. **Rendre accessible le standard** devient donc plus facile.

En outre, les outils et la culture du logiciel libre type GitHub sont très bien équipés pour permettre une **documentation** précise. Plus fondamentalement encore, **les standards numériques s'adressent aux développeurs directement, et non à leurs employeurs (opérateurs, villes...)**. Dans une démarche ouverte, si les développeurs, ceux qui "font" (conçoivent et utilisent) le code, ne sont pas intéressés, le standard a peu de chances de survivre. Une standardisation ouverte va donc naturellement chercher à **multiplier les outils pour faciliter la tâche des développeurs**. Ce sera d'autant plus le cas si le standard ouvert est en plus issu d'une démarche communautaire initiée par un petit groupe homogène d'acteurs techniques. Cela participe donc directement au fait d'**accompagner l'utilisation** du standard.

5 – L'adoption volontaire

L'ouverture supprime la dépendance à un seul acteur propriétaire qui pourrait choisir de stopper la maintenance de la solution. Au contraire, par définition, n'importe quel acteur volontaire peut prendre en charge le standard, ce qui multiplie les chances de trouver un candidat. Au-delà de nos facteurs de succès, l'ouverture est donc un **facteur direct de pérennité**.

En outre, la participation volontaire **favorise la confiance**, élément clé dans la standardisation.

“L'ouverture est rassurante, c'est un facteur de confiance : en cas de problème, vous pouvez toujours reprendre le standard vous-même. Si vous investissez dedans, même si le groupe de travail s'arrête, vous pouvez continuer à le développer et à le soutenir. Ou alors quelqu'un d'autre peut le reprendre. Il commence quelque part, mais ensuite il peut vivre sa vie chez différents acteurs.”

Tjalle Groen,

TOMP-API

La standardisation ouverte semble particulièrement adaptée dans le contexte du MaaS : un contexte de plateforme, avec de multiples acteurs interdépendants qui s'échangent de la valeur entre eux (et avec la plateforme), à des échelles multiples. Une plateforme vit avec des interactions très diverses, dans un environnement évolutif, avec différents apports de valeur et non une bonne manière de faire. **L'ouverture d'un standard d'interfaces MaaS semble donc être un gros atout, voire un prérequis, pour pouvoir faire évoluer le standard de manière flexible dans un contexte de plateforme**, au vu de ses caractéristiques : focalisation sur les développeurs, agilité, développements rapides y compris hors des logiques institutionnelles...

4 – Le chemin qui reste à faire

Si la standardisation ouverte est très intéressante au vu des caractéristiques du MaaS, **aucune des démarches observées ne coche toutes les cases pour une ouverture parfaite.** Ni les démarches communautaires ni les démarches universalistes ne sont purement ouvertes : chacune peut encore parcourir du chemin pour améliorer ses facteurs de succès.

“L’open source présente de réels avantages. Mais il pose également des défis. Pour garantir la qualité et la rapidité, l’une des dernières versions du MDS a été entièrement rédigée par notre directeur du logiciel libre.”

Jascha Franklin-Hodge,
Open Mobility Foundation

Les standards **universalistes** peuvent gagner en ouverture en donnant la parole aux acteurs de terrain et en développant plus d’outils d’aide à l’appropriation, chemin à faire.

Les démarches **communautaires**, quant à elles, doivent se structurer, en phase de croissance, pour rester le standard de tous, et ne pas compromettre leur indépendance. Elles doivent ensuite en phase de maturité chercher des garanties de représentativité, via par exemple une garantie institutionnelle.

Au final, **l’ouverture n’est pas une baguette magique** qui permet de mener à bien naturellement l’ensemble tous les facteurs de succès d’un standard MaaS. Ce n’est pas parce qu’une

démarche est ouverte qu’elle va nécessairement être un succès : de nombreux autres facteurs (y compris les facteurs clés de succès mentionnés et leurs interconnexions) sont impliqués.

C’est plutôt un cadre qui permet de situer les démarches de standardisation afin d’identifier des zones d’amélioration potentielles, ou d’éclairer des choix laissés parfois implicites ou opaques. C’est une cible, un ensemble de critères utiles à viser pour progresser dans sa démarche.

5 – Opportunités

En conclusion, nous pouvons extraire de nos observations et de nos échanges avec les acteurs de la standardisation un certain nombre d'opportunités pour améliorer les chances de succès de l'écosystème naissant des standards d'interfaces MaaS.

FIGURE 12 : LES OPPORTUNITÉS À SAISIR

Créer une communauté européenne des acteurs impliqués dans le développement de standards

Ce besoin nous a été remonté par un certain nombre d'acteurs et d'experts. L'enjeu est de porter les voix de l'ensemble des acteurs MaaS (utilisateurs, entreprises technologiques, opérateurs, autorités organisatrices), de manière équilibrée, afin de renforcer la coopération entre les multiples initiatives qui existent à l'échelle européenne. **Rassembler ces initiatives dans une communauté dédiée** est essentiel pour éviter de fragmenter les efforts et ainsi servir le projet européen avec une vision globale et cohérente, ancrée sur le terrain.

La coopération est un art : cette communauté devra garantir la représentativité des différentes parties au sein de sa gouvernance, mais aussi savoir fluidifier les échanges pour permettre de vraies collaborations entre acteurs différents⁶⁰.

Dans un contexte de plateforme, cet enjeu devient encore plus crucial que dans une logique classique de chaîne de valeur verticale.

Par ailleurs, au niveau pratique, cela permettrait de prendre en compte les impératifs réglementaires (notamment RGPD), ainsi que de rechercher des financements européens ensemble pour mener des pilotes sur toute l'Europe.

Dans cette logique, il serait pertinent à court terme d'envisager la coopération avec les initiatives européennes existantes (ex. **TOMP-API**, **CDS-M**), et de poursuivre la coopération avec des standards anglo-saxons existants, afin de raffermir la présence et l'angle de vue européens (ex. **GTFS**, **MDS**).

Mettre ceux qui font le standard au centre de la production du standard et de l'accompagnement au déploiement

Un standard doit servir d'abord les intérêts de ceux qui le font (*doers*), sans les négliger au profit d'autres intérêts. Ceci concerne d'abord les Directions des Services Informatiques et leurs développeurs, et plus largement, ceux qui font les choix fonctionnels ou stratégiques - ceux qui se saisiront vraiment du standard. Les initiatives que nous avons rencontrées nous l'ont fait remarquer : sans embarquer les développeurs qui conçoivent et utilisent les standards, on ne peut pas embarquer les organisations qui les emploient. Ainsi, la démarche de standardisation doit être impérativement adaptée aux besoins et à la culture des développeurs.

De même, les outils et la documentation destinés à faciliter l'adoption des standards doivent être réalisés au service de ceux qui vont s'en saisir. Les acteurs que nous avons rencontrés ont fait valoir que ce n'est pas encore vraiment le cas dans l'écosystème aujourd'hui - on pense plus "métier" que "développement". Insister sur le fait de rendre attractive l'implication des développeurs n'empêche pas (comme OMF (**MDS**) le fait par exemple) de mettre aussi à disposition des supports qui "traduisent" la technique à disposition des chargés de missions ou autres acteurs non-techniques. Il s'agit de s'adresser aux *doers* en plus des décideurs ou clients habituels.

⁶⁰. Voir section 4.C.1 – Écouter la communauté, page 81

Développer des principes directeurs européens (norme) qui encadrent la coexistence d'une pluralité de standards ouverts pour le MaaS

Quand chaque région ou métropole a des besoins spécifiques, un seul standard ne peut être applicable partout. Différentes solutions doivent pouvoir exister selon les différents territoires et besoins spécifiques - tout en ne démultipliant pas excessivement le nombre de standards existants, sans quoi le bénéfice de la standardisation est perdu.

De fait, une diversité de démarches communautaires existent aujourd'hui en Europe. Elles présentent l'avantage d'être très près des besoins du terrain et réactives à leur évolution, ce qui vient au détriment d'une vision plus complète en termes de fonctionnalités, à plus long terme, et plus globale sur les enjeux qui se posent à l'échelle européenne.

Il serait pertinent d'accompagner ce dynamisme communautaire positif et ses avantages, tout en garantissant un cadre partagé d'harmonisation. D'un côté, **accorder des moyens et du support aux standards communautaires** pour répondre à leurs besoins de promotion, de légitimité, de structuration. D'un autre côté, **développer une convergence, un cadre d'unification de l'existant pour tenir compte des enjeux européens**. Cela permettrait de laisser coexister différents standards utiles tout en assurant une cohérence à hauteur de principes généraux. Il s'agirait donc de **normer certains principes** tout en permettant une grande diversité de mises en oeuvre possibles. C'est notamment ce que recommande MaaS Alliance dans son document sur l'interopérabilité de novembre 2021⁶¹.

L'exemple des directives PSD (Payment Service Directives)⁶² nous a été cité, dans le domaine bancaire. Sans descendre au niveau des API, les PSD proposent un schéma général qui peut se décliner en différentes options. La directive définit les acteurs concernés, leurs rôles et responsabilités : qui peut fournir des prestations de paiement, avec quelles règles de transparence, quels droits et obligations, etc.

61. <https://maas-alliance.eu/2021/11/25/interoperability-for-mobility-data-models-and-api/>

62. https://ec.europa.eu/info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_en

Penser dès le départ la dynamique entre standards “communautaires” en phase d’émergence et standards “universalistes” en phase de maturité

Nos observations montrent que le paysage des standards suit une évolution sur plusieurs phases de vie. **Au début de la standardisation d’un domaine comme les interfaces MaaS, plusieurs standards communautaires permettent de répondre rapidement aux besoins opérationnels.** A ce moment d’émergence, anticiper l’ensemble des utilisations futures, avoir une vision trop large, c’est risquer de créer des solutions lourdes et complexes, trop loin du terrain et difficiles d’appropriation. En revanche, quand le domaine se structure

et arrive à plus de maturité, les acteurs ont plus de recul et sont à même de savoir ce qui manque, les niches qui apparaissent, ce qui est à prioriser... **C’est à cette phase de maturité qu’un besoin de vision plus complète et plus large apparaît, besoin auquel les démarches universalistes sont plus susceptibles de répondre.** Certains standards communautaires peuvent alors converger, ou l’un d’eux peut se voir consacré par la normalisation officielle.

Les acteurs doivent pouvoir anticiper ces phases, et comprendre les bénéfices pour eux du passage du communautaire à l’universaliste : interopérabilité, meilleure performance, services additionnels, etc.

De plus, **la jonction entre les deux doit pouvoir être pensée : apporter des aides spécifiques aux standards communautaires à court-moyen terme, sur 5 ans, et développer une démarche universaliste à horizon de 10-15 ans. Ces deux temps ne sont pas les mêmes et ne requièrent pas les mêmes dispositifs de soutien.**

6 – Carte d'identité de chaque démarche

Nous proposons ici une description synthétique des démarches de standardisation que nous avons rencontrées.

Le contenu de chaque "carte d'identité" est sujet à interprétation. Chaque carte d'identité correspond à notre perception des démarches et est ouverte à discussion.

FIGURE 13 : CARTE D'IDENTITÉ D'UNE DÉMARCHE DE STANDARDISATION

A – MDS (Open Mobility Foundation)

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Donner une meilleure compréhension aux villes des données d'usage de mobilité (y compris les micromobilités) sur leur territoire, leur donner les moyens de réguler l'espace public, et permettre l'échange d'informations pertinent entre villes et MSP.

Périmètre fonctionnel:

MDS (Mobility Data Specification) est un modèle de données dédié à la micromobilité partagée et supporté par 3 API qui permettent :

- Provider API : les MSP remontent les informations aux villes (nombre, localisation, statut et historique des déplacements des véhicules)
- Policy API : aux villes de fixer des règles sur les déplacements (où, combien de véhicules, autres)
- Agency API : des remontées en temps réel pour mettre à jour les

informations et gérer des problèmes dynamiques (trafic, accident...) MDS rentre donc dans la catégorie des périmètres fonctionnels de description de données d'usage.

MÉTHODE

Si la méthode de travail de MDS est d'ordre **communautaire** (contribution ouverte, consensus...), des éléments de logique **universaliste** existent. En effet, les villes poussent les MSP à l'adoption de MDS "par le haut", et les usages sont plutôt définis *a priori*, sur la base des besoins des villes.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Communauté

- Décideur/Owner : le Conseil des Directeurs (Board of Directors) constitué de 13 villes.
- Développeurs / Producteurs : contributeurs au code sur GitHub, assistés

par OMF si besoin (pour assurer la qualité technique), membres qui participent aux groupes de travail.

- Implémenteurs / Utilisateurs : villes, services de mobilité et entreprises de logiciels, qui peuvent être membres ou non-membres
- Partenaires : membres actifs impliqués dans les instances et les décisions (ex. BlueSystems, ViaNova, villes...)

Organisation

Structure juridique :

Association 501c6 (associations de commerce, d'affaires, chambres de commerce). OMF a été hébergée mais est indépendante d'OASIS Open, une SDO⁶³ privée qui propose un service "Foundation-as-a-Service" où une infrastructure (structure juridique, services légaux et fiscaux...) est établie pour créer rapidement une fondation indépendante.

Equipe salariée :

1 Directeur Général, 1 Directeur de l'open source et 1 Responsable de l'engagement. Cela reflète les priorités actuelles de l'organisation : assurer la solidité des spécifications techniques, garantir la facilité d'utilisation par la communauté, et garantir la production par la communauté (*open source*).

Gouvernance

Instances :

Nombreuses et distinctes, elles représentent les différents intérêts reflétés dans le standard. L'équipe d'OMF a un rôle essentiel de fluidification du processus, en assurant le lien entre toutes les instances⁶⁴.

- 3 groupes de travail : Providers (MSP), Cities, Curb
- Comité de Pilotage du Groupe de Travail (*Working Group Steering Committee*) : constitué des membres payants. Présidence tournante. Réunions toutes les 2 semaines. Rôles : animer les échanges, priorisation, vote formel des modifications.
- Conseil Technologique (*Technology Council*) : constitué des membres privés. Rôles : consultation sur les modifications & avis sur l'architecture générale des propositions pour assurer la vision business.
- Conseil de Direction (*Board of*

Directors) : constitué de 13 villes américaines, dont L.A. et NYC. Rôle : validation formelle des versions proposées.

- Comité Stratégique (*Strategy Committee*) : constitué d'acteurs qui ont suffisamment de compétence technique et de compréhension du politique (ex. BlueSystems). Présidence tournante. Rôles : consultation sur les versions pour faire le pont entre la vision technique et les conséquences politiques.
- Comité Données privées, Sécurité & Transparence (*Privacy, Security & Transparency Committee*)

Processus de décision :

Le but est d'éviter le vote, en favorisant l'avancée vers un consensus naturel via les échanges en groupes de travail. Le consensus est presque toujours obtenu graduellement. Une exception : pour une nouvelle version, il y a eu dissensus entre membres du Conseil de Direction ; la version a quand même été publiée et la version d'après a pu rétablir l'équilibre.

- N'importe qui peut préparer une modification ou une extension motivée.
- Le Comité de Pilotage du Groupe de travail concerné réalise la priorisation des requêtes, en regroupant

63. voir C – Glossaire, page 131

64. Voir un exemple (relativement peu détaillé) : <https://www.openmobilityfoundation.org/what-it-means-to-co-create-how-mds-is-developed-as-an-open-standard/>

- d'éventuelles demandes similaires.
- Le porteur de la proposition vient dans le groupe de travail concerné pour présenter sa proposition, recueillir les retours et échanger. Il peut créer une *pull request* dans GitHub pour préciser les spécifications techniques.
- Il revient ensuite avec sa proposition remaniée.
- Au bout d'un certain nombre de discussions, un brouillon définitif de nouvelle version est proposé, soit par le porteur de la proposition, soit par l'équipe OMF.
- Le Conseil Technologique et le Conseil Stratégique sont consultés, ainsi qu'un lien maintenu avec le Conseil de Direction, pour avis sur cette version candidate. L'équipe d'OMF assure le lien avec le Conseil de Direction en "sentant" quelles modifications il faut leur remonter pour éviter des dissensions tardives.
- Le Steering Committee du WG concerné vote formellement sur cette version candidate, les tensions éventuelles (de la part des différentes instances) ayant été discutées auparavant, avant le vote.
- Enfin, le BConseil de Direction, constitué de 13 villes, donne la validation finale.

Modèle économique

Budget

~600,000 USD annuel.

Coûts

Équipe salariée, prestataires externes (site web, consultants), événementiel, déplacements.

Revenus

L'OMF a reçu au début un financement de Rockefeller Foundation et Knight Foundation, qui représente aujourd'hui 10-15 % des revenus.

85-90 % des revenus sont aujourd'hui assurés par les souscriptions payantes, avec une ambition de grossir et de devenir à 100 % autonome.

L'abonnement, payant pour les acteurs privés, est de 10,000 (startups) à 150,000 USD annuels, selon le niveau d'adhésion choisi (Premier ou Associé) et le nombre d'acteurs impliqués.

L'abonnement est gratuit pour les villes (ajout récent cependant d'une possibilité de contribution financière).

Propriété intellectuelle

Le LADOT était initialement propriétaire sous une licence CC0 de la base de code MDS (relâchement de tous les droits et mise

dans le domaine public sans restriction). Il en a fait donation à Open Mobility Foundation en 2019.⁶⁵ OMF a opéré fin 2019 la transition d'une licence CC0 à une licence CC-BY 4.0, où toute réutilisation est possible (y compris commerciale) mais avec attribution exigée.⁶⁶

DIMENSION TEMPORELLE

Cycle de vie

Nous situons MDS en **phase de croissance**. Né relativement récemment, le standard a connu une structuration immédiate et une trajectoire d'adoption rapide. Cependant, les moyens sont encore réduits et le standard cherche à étendre sa notoriété.

Conditions initiales & Historique

Le LADOT, le département du transport de la ville de Los Angeles, a créé MDS en 2018 pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir mieux gérer la micro-mobilité. En 2019, Open Mobility Foundation est créée pour gérer le standard, avec L.A., Santa Monica et une vingtaine d'autres villes membres. En 2021, on compte 27 membres

actifs publics sur le site web d'OMF.

La démarche MDS est orientée vers l'intérêt des villes : il s'agit de redonner le contrôle des données aux villes pour faciliter la régulation de la mobilité, plutôt que laisser les acteurs s'interfacer entre eux voire créer leur plateforme MaaS. Ce modèle de type Bridge, dans la typologie de l'étude ADEME⁶⁷, s'oppose au modèle Garden, moins prescriptif.

La trajectoire d'adoption a été volontariste, L.A. se faisant porte-parole de cette vision et emmenant les villes fondatrices (y compris à l'international comme Bogota). L'idée de convaincre beaucoup d'autres villes concernées était de ne pas rester isolé face à la pression des MSP privés qui n'étaient pas favorables à une régulation imposée.

La volonté était claire d'avancer rapidement face à un besoin urgent.

TRAJECTOIRE D'ADOPTION & STRATÉGIE

Adoption

Comme pour tout standard ouvert, il est impossible de savoir exactement combien d'implé-

menteurs l'utilisent.

OMF repère cependant les mentions de MDS dans les textes législatifs pour tenter de faire le décompte. Ainsi, le standard est adopté en 2021 par ~130 villes et agences et ~12 opérateurs privés, dont Bruxelles, Rome, Paris et Lyon en Europe (qui ne sont pas nécessairement membres actifs).

L'adoption est encore faible en Europe, mais OMF souhaite faciliter l'implication d'acteurs européens pour adapter l'utilisation de MDS au contexte européen.

Stratégie

Ambition de grossir l'équipe, avec potentiellement des développeurs en interne pour faciliter les échanges techniques voire améliorer la qualité de la production, tout en conservant le modèle de contributions volontaires. Ambition claire d'extension du périmètre géographique du standard à l'Europe.

65. <https://github.com/openmobilityfoundation/mobility-data-specification/issues/386>

66. <https://github.com/openmobilityfoundation/mobility-data-specification/pull/390>

67. Etude des plateformes de mobilité, ADEME, 2021 <https://librairie.ademe.fr/mobilite-et-transport/4976-plateformes-des-mobilites-maas.html>

B – GTFS (MobilityData)

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Améliorer l'information voyageur via un format de données clair et simple d'utilisation.

Périmètre fonctionnel:

GTFS Schedule : données d'offre qui décrivent un système de transport (routes, arrêts, trajets...), les services de planification associés (jours d'opération, horaires d'arrêt, fréquence), et des données additionnelles (prix, changement, description d'une station...)

GTFS Realtime : décrit les prédictions d'heure d'arrivée, la position des véhicules, et les alertes de service en temps réel.

GBFS : décrit les véhicules disponibles et d'autres informations en temps réel, pour la mobilité partagée (dont autopartage, vélos libre-service).

GOFS (extension du GTFS) : à l'été 2020, à la levée des restrictions Covid, les services à la demande type VTC ont décollé. Certains opérateurs et AOM se sont manifestés pour créer en urgence une description du transport à la demande afin d'améliorer certains aspects, notamment la planification de trajet sur les applications à la demande⁶⁸. Un groupe de travail a été créé en décembre 2020 pour publier un format fin 2021.

MÉTHODE

La démarche est **communautaire**, issue d'actions d'acteurs publics et privés.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Communauté

- Décideur/Owner : MobilityData, qui priorise les propositions, produit les versions et initie de nouveaux standards (ex. projet

GOFS).

- Développeurs / Producteurs : MobilityData, développeurs volontaires de la communauté, membres actifs aux groupes de travail, membres des différentes instances.
- Implémenteurs / Utilisateurs : producteurs de données (opérateurs de transport) et réutilisateurs de données (MSP, calculateurs d'itinéraires, applications de MaaS).
- Partenaires : services de développement technique qui aident à coder les extensions, ex. Trillium, Transit...

Organisation

Structure juridique :

Association en France et au Canada.

Equipe salariée :

22 personnes – 2 Directeurs Généraux, 2,5 personnes sur l'admin, 3 sur les partenariats, tout le reste en équipes techniques (modélisateurs de données, bases de données...) + 1 externalisé sur des compétences absentes de l'équipe (ex. temps réel).

Gouvernance

Instances :

- Équipe salariée de MobilityData. Rôles : priorisation, collecte des

besoins, production, facilitation des échanges

- Communauté : l'ensemble des contributeurs sur GitHub. Rôles : vote pour les versions.
- Groupes de travail *ad hoc* : "Lorsqu'un besoin est identifié et exprimé par la communauté tout en étant en dehors de notre feuille de route actuelle, nous mettons en place un groupe de travail spécifique avec un financement de la communauté." (Tu-Tho Thai, MobilityData)
- Conseil d'Administration : rôle consultatif, stratégie, vue globale.

Processus de décision :

- N'importe qui peut proposer une modification motivée via GitHub ou à l'équipe MobilityData
- MobilityData consulte la communauté pour prioriser la proposition
- Si la proposition devient prioritaire, MobilityData évalue les besoins, puis produit un ou plusieurs premiers brouillons
- Le brouillon est soumis aux membres et à la communauté par vote
- MobilityData anime ensuite les échanges entre producteurs et utilisateurs de données
- Vote par consensus à l'unanimité des votants avec minimum 1 producteur et 1 contributeur de données.

La partie qui propose l'extension n'a pas droit de veto. Pas de veto, tout vote contre doit être documenté, même très légèrement.

- En cas de problème (ex. veto ou critique), MobilityData se charge de la gestion du conflit pour comprendre les motifs et arriver à une solution.

Modèle économique

Budget

2020-2021 : 1,3 million d'euros

Coûts

85% RH, 15% provisionné en matelas de sécurité.

Revenus

- Trois entités (tenues confidentielles) couvrent 70% du budget. Cible de les réduire à 50%.
- Le reste des revenus proviennent de l'adhésion ou des missions. Tout le monde peut adhérer en tant qu'organisation. 5 niveaux d'adhésion, selon le degré d'implication désiré et la taille de l'organisation, de 0 à 47 500 dollars canadiens.⁶⁹
 - Bronze, gratuit : participer sans mettre de moyens financiers / humains
 - Argent : regarder ce qui se passe, sans développer (relecture droits de

68. <https://mobilitydata.org/mobilitydata-is-accelerating-the-standardization-of-on-demand-transportation-with-the-gofs-project/>

69. <https://mobilitydata.org/members/>

vote au CA + feuille de route)
– 3 niveaux de Or à Diamant selon la volonté d'implication / contribution et la taille.

La plupart des membres sont en Bronze et Argent.

Propriété intellectuelle

Les codes GTFS & GBFS sont ouverts sous licence

Apache 2.0.

La documentation est sous licence CC-BY 4.0.

Juridiquement, la propriété intellectuelle du GTFS appartient actuellement encore à Google, et celle du GBFS à la NABSA ; les deux sont en cours de transfert officiel vers MobilityData.

DIMENSION DYNAMIQUE

Cycle de vie

On peut situer GTFS et GBFS en **phase de maturité**, au vu d'une adoption très développée voire dominante sur son périmètre, et des

préoccupations de la démarche de monter en légitimité, d'accroître rapidement ses équipes, et d'étendre son périmètre.

Conditions initiales & Historique

Originellement conçu par une développeuse de TriMet en 2005, l'autorité organisatrice des transports urbains de l'agglomération de Portland (Oregon), GTFS a été développé conjointement par Google et TriMet, et initialement dénommé Google Transit Feed Specification. L'objectif était d'obtenir de l'information fine sur les trajets voyageurs.

Après une vie informelle du standard pendant 10 ans, la démarche MobilityData a été lancée dès 2017 au Canada par le Français Léo Frachet, avec une incubation initiale par le Rocky Mountain Institute, institut de soutien aux actions pour la lutte contre le changement climatique. L'intérêt avait en effet fortement augmenté pour GTFS, avec l'explosion des smartphones et un intérêt pour la fiabilité de l'information. Surtout, la communauté technique perdait du temps sur des versions différentes trop nombreuses. Face à ce besoin d'harmonisation, le

premier travail a été de tout répertorier et consolider. Après une première levée de fonds grâce au soutien de 3 sponsors en 2018, l'association canadienne a été créée en 2019, suivie par l'antenne européenne, basée à Paris, en 2021.

Côté GBFS, NABSA (North American Bikeshare Association) a incubé GBFS, inspiré par GTFS, en 2015. Ils ont choisi de le confier à MobilityData car ils n'avaient pas les moyens d'animer une communauté grandissante, de développer le standard et le maintenir. Son auteur, Mitch, est employé chez MobilityData.

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

Comme pour tout standard ouvert, il est difficile de savoir exactement combien d'implémenteurs l'utilisent. Les estimations de MobilityData:

GTFS : 1300 opérateurs produisent des données sur 2800 jeux de données, dans 677 villes ou aires géographiques

GBFS : 650 jeux de données.

Stratégie

Après un très fort développement (en 2 ans, entre 2019 et 2021, passage de 2 à 22 salariés), ambition de continuer à se développer, de développer de nouveaux standards, de faire converger les standards existants, et de structurer davantage la partie européenne.

C – TOMP-API (TOMP-WG)

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Définir un langage commun au niveau international entre MaaS et MSP.

Périmètre fonctionnel:

Une API à 6 fonctionnalités : information opérateur (données d'offre), planification, réservation, paiement, exécution, support.

Fonctionnement modulaire : on peut utiliser chaque fonctionnalité isolément, et chacune forme une base si on veut utiliser les modules suivants.

Le standard ne concerne que les modules liés au MaaS, mais peut intégrer d'autres fonctionnalités extérieures au MaaS (enregistrement d'utilisateur, édition de titre de transport, chambres de compensation, ainsi que services de données personnelles, fournisseurs d'identité et services de découverte).

Modes : Parti de **GBFS** (mobilité partagée), pour s'étendre ensuite à vélo, trottinettes, scooters, taxi, train, métro, bus, parking, autopartage.

MÉTHODE

La démarche est **communautaire**, issue d'un petit groupe homogène de développeurs et de contributeurs.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Communauté

- Décideur/*Owner* : le groupe de travail et ses contributeurs actifs.
- Développeurs / Producteurs : le groupe de travail, de plus en plus de contributeurs au code sur GitHub.
- Implémenteurs / Utilisateurs : MSP, éditeurs de MaaS.
- Partenaires : membres du groupe de travail.

Organisation

Structure juridique :

en cours de préfiguration.

Equipe salariée :

N/A

Gouvernance

La gouvernance est encore informelle et selon le principe de la *doocracy* : c'est celui qui développe le code qui décide quoi publier.

Instances :

- Groupe de travail : Ouvert à tous. Réunion toutes les 2 semaines (au début toutes les semaines). Rôles : décider quelles modifications ou extensions produire et quand.
- 4 équipes de travail, créées quand la traction a décollé : Questions techniques, Utilisations de référence (outils), Standardisation & collaboration, Communication &

dissémination. L'entrée est ouverte à tous. Présidence tournante dans chaque équipe. Chaque équipe travaille de son côté puis converge. Rôles : avancer dans chaque axe de travail, converger avec les autres équipes.

- Conseil consultatif (advisory board) avec des membres sélectionnés qui ont une vue d'ensemble, se réunissent plusieurs fois par an pour assister sur des questions.

Processus de décision sur des modifications :

- N'importe qui peut proposer des requêtes sur GitHub.
- L'équipe Questions techniques priorise les requêtes, produit les développements et décide quoi publier.

Modèle économique

Tout l'investissement est en temps bénévole. Les contributeurs sont rémunérés par leur employeur (agences web, MSP...). Soutien en nature du Ministère (administratif, agenda, lieux de rendez-vous...). En recherche active de financement.

Propriété intellectuelle

Le code est disponible

sous licence Apache 2.0 et documenté sur GitHub.

Choix de l'ouverture réalisé dès le début par les participants, car c'est un facteur de confiance et de pérennité pour les utilisateurs.

DIMENSION DYNAMIQUE

Cycle de vie

On peut placer TOMP-API **entre la phase d'émergence et de croissance** : le standard a été publié en 2020 et l'adoption est croissante et importante, cependant l'organisation n'est pas encore structurée.

Conditions initiales & Historique

En 2017, le Ministère de l'Infrastructure néerlandais a lancé un plan MaaS avec un pilote d'expérimentation dans 7 régions différentes. La vision du Ministère était de parvenir à un MaaS national, fédéré, ouvert, équitable et standardisé⁷⁰. Différents acteurs techniques se sont alors réunis autour de la question des standards. Le standard est parti de **GBFS** (mobilité partagée), pour s'étendre ensuite à toutes les modalités de transport : vélo, trottinettes, scooters, taxi, train, métro, bus, parking, autopartage.

Chaque semaine pendant 3 ans, de 2017 à 2020, une quarantaine de participants se sont réunis en visio pour définir quoi mettre dans le standard, formuler des propositions et réaliser des développements.

A partir des 40-50 scénarios élaborés, ils sont parvenus en mai 2019 à converger et publier un standard modulaire, où la plupart des champs sont optionnels, et peu sont obligatoires. Le Ministère néerlandais a rendu obligatoire l'utilisation de TOMP-API pour les 7 pilotes, et recommandé pour tous les appels d'offres publics (l'Australie a suivi).

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

Comme pour tout standard ouvert, il est impossible de savoir exactement combien d'implémenteurs l'utilisent. Environ 100 implémentations estimées en Europe, Australie et Amérique du Nord.

Stratégie

L'ambition est aujourd'hui de se structurer. Continuer à travailler avec les petits MSP pour gagner en traction et petit à petit convaincre les plus gros de rejoindre le standard.

70. <https://www.itsinternational.com/feature/effortless-mobility-everyone>

D – Open Transport Initiative

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Permettre le partage de données utilisateurs de mobilité entre différents comptes mobilités.

Périmètre fonctionnel

- API Customer-Account : partager les données des utilisateurs entre comptes mobilités sur 3 aspects : usage, achats, et réductions.
- API Information opérateur centralisée : permet à un opérateur de trouver les données (ex. les URL des comptes utilisateurs) chez différents opérateurs & plateformes MaaS.

MÉTHODE

La démarche peut être considérée comme hybride : portée par quelques acteurs sans

liens officiels (mais en contact) avec les organismes de normalisation (méthode **communautaire**), la stratégie compte sur une réglementation basée sur le standard, donc une imposition par le haut (**universaliste**).

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Communauté

Structure de la communauté :

- Décideur/Owner : le Board, qui centralise les requêtes, fait les choix et publie le code. Il s'agit de 4 experts de la mobilité issus d'organisations et de domaines différents.
- Développeurs / Producteurs : le Board (peu de requêtes pour l'instant).
- Implémenteurs / Utilisateurs (potentiels) : éditeurs de comptes mobilité.
- Partenaires : membres du Board (spécialistes, agences digitales).

Organisation

Structure juridique :

en cours de préfiguration.

Equipe salariée :

N/A

Gouvernance

Instances :

Board : c'est lui qui prend les décisions.

Processus de décision :

Pas beaucoup de requêtes pour l'instant.

Sur SwaggerHub, on ne peut pas modifier directement le code comme sur GitHub. Toutes les demandes doivent passer par mail et être considérées par l'équipe.

Modèle économique

Bénévolat : dons de temps par les 4 membres du Board.

En recherche de financement pour développer la structuration, via de possibles financements de MaaS Scotland (à date de novembre 2021).

Accès

Le code est ouvert sous licence Apache 2.0.

DIMENSION DYNAMIQUE

Cycle de vie

On peut situer OTI en **phase d'émergence** : le standard a été publié, mais l'adoption est pratiquement nulle et l'initiative cherche à se structurer et se financer.

Conditions initiales & Historique

En 2019, Hayden Sutherland a réuni quelques experts au Royaume-Uni pour déterminer ce qui pourrait être fait pour faire progresser la vision d'un MaaS interconnecté sur la base de données utilisateurs interopérables. L'idée était de se placer au niveau des usagers, sur leurs propres comptes, et non au

niveau des villes ou des opérateurs.

En octobre 2019, ils ont présenté la première version d'un standard de partage de données utilisateurs entre comptes mobilité au World Standards Day. Après avoir recueilli des retours du British Standards Institute (l'organisme de normalisation officiel au Royaume-Uni) et d'autres organisations notamment issues de l'*open banking*, ils ont publié en janvier 2020 leurs deux standards : l'API Customer-Account et l'API Information opérateur centralisée.

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

Très peu d'acteurs l'adoptent pour le moment, en partie à cause du contexte de la pandémie qui a freiné le secteur du transport, en partie à cause des réticences des acteurs : "Je n'ai pas le temps de le faire, je suis une entreprise privée, je ne veux pas rendre les données des clients partageables". Seuls de petits acteurs sont intéressés pour le moment.

Stratégie

Stratégie de très long terme, sur des dizaines d'années, au rythme du politique et du changement

d'habitudes.

Attente de la réglementation en faveur des données usagers par le gouvernement.

Début 2020, le gouvernement britannique a publié un document pour rendre obligatoire l'introduction d'initiatives de données intelligentes (*smart data*) qui mentionnait spécifiquement OTI.

CDS-M

E – CDS-M

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

“Devenir la norme européenne pour l'échange de données entre les villes et les opérateurs de transport afin d'aider à construire les villes intelligentes du futur dans le cadre d'une collaboration ouverte entre toutes les parties du marché.”⁷¹

Périmètre fonctionnel:

Périmètre en cours de définition.
Usages pressentis : régulation des mobilités et gestion de l'espace public. L'idée est de permettre l'émergence d'un cadre européen commun de standardisation sur l'accès et la régulation des données de micromobilité. Le principe est d'adopter une démarche ouverte, de répondre aux enjeux RGPD et de s'aligner avec **MDS** et **NeTEx** autant que possible.

MÉTHODE

On peut situer l'approche plutôt du côté **communautaire**, car un groupe de villes et d'acteurs intéressés (sous l'égide d'une ville, Amsterdam) n'ont pas attendu pour lancer la démarche, qui est par ailleurs résolument ouverte. Cependant, tout comme pour **MDS**, la logique est avant tout de chercher à répondre aux besoins de réglementation des villes concernées, ce qui correspond à une visée **universaliste**.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

La dimension organisationnelle n'est pas encore structurée pour CDS-M, même si l'on peut considérer concernant sa communauté et ses rôles que la ville d'Amsterdam constitue aujourd'hui le décideur/owner de la démarche. La Ville d'Amsterdam met pour l'instant ses salariés à disposition.

DIMENSION DYNAMIQUE

Cycle de vie

CDS-M se situe au tout début de la **phase d'émergence** : la démarche cherche à se faire connaître pour attirer des contributeurs pertinents.

Conditions initiales & Historique

CDS-M a été initiée par des représentants du G5 (les 5 plus grandes villes des Pays-Bas) via le projet Interreg e-HUBS, qui est lié à TOMP, et sur le modèle de **MDS**. L'initiative est donc étroitement liée à TOMP et à OMF.

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

N/A

Stratégie

En cours de définition.

71. https://www.polisnetwork.eu/wp-content/uploads/2021/03/CDS-M_Blueprint_v0.0.1.docx2_.pdf

F – L'ensemble Transmodel

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Améliorer l'accessibilité des données européennes de mobilité et permettre la mise en place de services d'information voyageur au niveau de chaque Etat et au niveau transfrontalier en Europe (Directive ITS, Intelligent Transport Systems)⁷².

Périmètre fonctionnel:

On parle de l'ensemble, la suite ou l'écosystème Transmodel car il s'agit d'un ensemble de formats de données tous basés sur le modèle de données Transmodel, dont NeTEx est le plus connu mais pas le seul.

- **Transmodel est le modèle de données qui décrit de façon théorique les principales structures de données d'une entreprise de transport public** (réseau des transports, gestion des versions

des données, horaires des véhicules, horaires des conducteurs, roulements, gestion du personnel roulant, suivi et contrôle en temps réel de l'exploitation, information des usagers, perception des titres de transport, tableaux de bord et statistiques).

- **NeTEx est le format de données d'offre théorique du transport collectif** divisé en 5 parties : la topologie du réseau de transport, les horaires, les tarifs et la billetterie, les profils européens, et les modes alternatifs (mobilité partagée).
- **SIRI est le format de données d'offre en temps réel** (horaires de départ et d'arrivée en temps réel, mouvements des bus, messages de statut, informations de performance...). Il est complètement indépendant de NeTEx.
- OJP est une API standardisée pour la planification de trajets de longue distance.
- OpRa est un standard pour l'échange de données brutes entre opérateurs.

FIGURE 14 : L'ÉCOSYSTÈME TRANSMODEL

(source : Julien de Labaca, présentation sur NeTEx pour MobilityData, 28 janvier 2021)⁷²

MÉTHODE

La démarche est **universaliste**, sponsorisée par le régulateur européen dans le but de prendre en charge un secteur entier.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Communauté

- Décideur/Owner : CEN.
- Développeurs/ Producteurs : CEN.
- Implémenteurs / Utilisateurs : MSP, AOM, éditeurs de MaaS et d'information voyageur, systèmes informatiques d'exploitation des réseaux.
- Partenaires : industriels, Etats, organisations de normalisation nationales qui s'impliquent dans le processus européen ; membres du consortium Data4PT.

72. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A32010L0040>

72. Julien de Labaca, présentation sur NeTEx pour MobilityData, 28 janvier 2021 : https://docs.google.com/presentation/d/1DOicPm2X9eU8T2ZjvHEl5egrU3md62atMeaNxSGQvjo/edit#slide=id.g99ffb51bb_1_9

Organisation

Structure juridique :

Organisme officiel européen (CEN) + organismes de normalisation nationaux (ex : AFNOR en France) + consortium européen pour NeTEx sous forme d'association (Data4PT).

Equipe salariée :

A la date de publication de ce rapport, le nombre de personnes et la structure de l'équipe (temps plein, temps partiel, prestataires...) dédiés à Transmodel nous sont inconnus.

Gouvernance

Instances :

Comités Techniques sectoriels et leurs groupes de travail

Processus de décision :

La création d'un nouveau standard prend de nombreuses années, et la modification est planifiée tous les 4 ans. Modification et création suivent un processus progressif :

- N'importe qui peut théoriquement proposer un standard. En pratique, il s'agit surtout des organismes de normalisation nationaux.

- Le Comité Technique concerné évalue et décide si la proposition est acceptée ou non.
- Un des groupes de travail du Comité Technique développe le 1er brouillon.
- Le brouillon est enrichi par des experts nommés par le Comité.
- Le brouillon est publié en tant que "Enquête du CEN" et soumis aux commentaires de toutes les parties intéressées : industriels, associations de consommateurs, autorités publiques... via les 30 agences nationales membres du CEN.
- Les commentaires sont analysés par le Comité.
- Une version finale est formulée et soumise aux 30 membres pour un vote formel pondéré.

Modèle économique

Le CEN est financé en interne.

Data4PT est financée sur 4 ans, de 2020 à 2024, par un projet européen de la DG MOVE via le Mécanisme d'interconnexion en Europe (MIE), qui a été créé pour aider à l'harmonisation des PAN⁷³ et des standards multimodaux.

Accès

Le document de "Spécifications Techniques" du NeTEx (ce qu'on appelle communément "le standard" dans le jargon de la normalisation) est sous droits d'auteur du CEN, à vendre sur le site de l'AFNOR pour environ 900€. En revanche, les profils NeTEx sont accessibles gratuitement (déclinaisons nationales du standard). Le code (format de données en version UML et XLS) est utilisable de manière libre et gratuite, sous licence Apache 2.0, ce qui peut permettre des réutilisations.

DIMENSION TEMPORELLE

Cycle de vie

Nous situons NeTEx entre **croissance et maturité**. Il est né il y a plusieurs années, il est très complet sur son périmètre, et il est bien identifié de l'écosystème du fait de son origine. Il pâtit cependant encore d'une faible notoriété et d'une faible popularité chez les acteurs du MaaS, encore réticents à utiliser un modèle de données complexe.

Conditions initiales & Historique

Dans les années 1980, l'Union européenne était "une Tour de Babel des données de mobilité",⁷⁴ ce qui entravait l'interopérabilité (difficultés à changer d'opérateur, répondre à des appels d'offre, réutiliser les données...) donc le marché unique du transport. Or cette diversité des concepts et des formats masquait une diversité des pratiques concrètes. L'enjeu était donc de tenter d'unifier les concepts sur des pratiques variées, dans le but, à terme, d'unifier les pratiques européennes. Face à ce besoin, l'ensemble Transmodel a été développé : un modèle de données partagé (définition détaillée des éléments d'un système de transport collectif), sur lequel se basent différents formats de données et d'échanges dont NeTEx et SIRI. Des profils nationaux correspondant aux pratiques de chaque pays ont été développés pour pouvoir utiliser ces standards, avec un profil européen unique en ligne de mire à long terme.

Transmodel a été développé entre 1986 et 2014, NeTEx et SIRI entre 2006 et aujourd'hui (la dernière révision étant la Partie 5, concernant les Modes Alter-

natifs, en 2020-2021), par le CEN, l'organisme officiel de création de standards en Union européenne, via une démarche de normalisation classique.

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

L'utilisation de NeTEx devrait être obligatoire

d'ici quelques années en France et dans les autres pays européens. En attendant, la période actuelle est une période d'adaptation à l'utilisation de ce standard complexe, avec une tolérance réglementaire pour y faire face. Pour l'instant, les petits MSP ou autorités organisatrices préfèrent souvent une approche hybride où **GTFS** est utilisé nativement et la production et diffusion des données en NeTEx est assurée par le biais de convertisseurs, ce qui conduit à un NeTEx appauvri car **GTFS** supporte moins de richesse fonctionnelle (ex : description de l'accessibilité). L'initiative des pays nordiques ODIN donne un accès facilité, adapté au contexte régional, aux deux standards (**GTFS** et **NeTEx**), ce qui facilitera certainement plus à terme l'implémentation de **NeTEx** obligatoire que des convertisseurs.

Stratégie

La stratégie est pour l'instant de **se diriger vers**

de plus en plus d'ouverture pour faciliter l'adoption : profils nationaux gratuits, lancement de Data4PT pour faciliter l'adoption. **Cette stratégie se heurte cependant clairement à des obstacles institutionnels et financiers**. La demande de rendre l'accès gratuit aux spécifications techniques officielles a été rejetée légalement. Les projets européens financés ne durent que quelques années, et sont orientés sur des **résultats** (production de site web et de documentation) plutôt que sur les **processus d'adoption** tels que nous les avons documentés. Le résultat peut s'en voir compromis (par exemple le nouveau site de Transmodel lancé en 2015 via un projet financé n'est disponible qu'en anglais...⁷⁵).

L'Union européenne est également en train de préfigurer son action sur les standards d'interfaces, avec une étude sur 2022 qui vise à faire l'état des lieux et à décider des orientations européennes. Cela pose la question du niveau auquel imposer une harmonisation : vaut-il mieux imposer un standard précis pour 25 pays, ou des principes qui laissent l'utilisation plus libre ?

73. voir C – Glossaire, page 131

74. Julien de Labaca, présentation sur NeTEx pour MobilityData, 28 janvier 2021 : https://docs.google.com/presentation/d/1DOicPm2X9eU8T2ZjvHEl5egrU3md62atMeaNxSGQvjo/edit#slide=id.g99ffbb51bb_1_9

75. <http://www.transmodel-cen.eu/>

Calypso G – Calypso

DIMENSION FONCTIONNELLE

Objectif

Mieux contrôler et faire évoluer l'écosystème de la billettique sans contact en s'appuyant sur des standards ouverts.

Périmètre fonctionnel

Calypso définit une interface standard entre une carte physique et un lecteur sans contact.

Le standard n'est pas réservé au transport : il couvre toute transaction avec billettique (pourrait concerner l'événementiel par exemple).

MÉTHODE

C'est une démarche plutôt **communautaire**, créée autour des transporteurs et des AOM.

DIMENSION ORGANISATIONNELLE

Calypso se définit explicitement comme un standard *de facto* ouvert, selon la définition de l'UIT : largement diffusé, disponible pour tous, suivant une gouvernance consensuelle et coopérative, et diffusée de manière non-discriminatoire et raisonnable (à un prix raisonnable), en visant l'interopérabilité.

Communauté

Structure de la communauté :

- Décideur/*Owner* : Le Conseil d'Administration de Calypso Networks Association (CNA)
- Développeurs / Producteurs : les groupes de travail
- Implémenteurs / Utilisateurs (potentiels) : industriels, AOM, opérateurs de transport
- Partenaires : membres
- Contributeurs : membres des groupes de travail

Organisation

Structure juridique :

ASBL belge (association).

Equipe salariée :

7 personnes à temps plein, dont 2 salariés de la succursale parisienne de l'association + sous traitants indépendants.

Gouvernance

Instances :

- Groupes de travail : constitués d'opérateurs de transport et d'industriels.
- Membres adhérents : industriels et consultants, au droit de vote limité.
- Membres : opérateurs de transport et AOM.
- Conseil d'administration constitué de 15 personnes morales élus. Rôle : vote formel des décisions. Elus :
- 6 fondateurs membres de droit ont un poste permanent, un droit de vote, et une cotisation spécifique ("Gold")
- 9 membres sont élus par un vote des membres (sauf adhérents) parmi les opérateurs et les AOM (actuellement Strasbourg, Milan, Lettonie, Italie, Interparking belge, GIE CB...)

Processus de décision :

- Les spécifications techniques sont

élaborées en groupe de travail technique.

- Le Conseil d'Administration décide de toute décision opérationnelle (nouvelles spécifications, budget, orientations stratégiques, techniques, fonctionnelles)

Modèle économique

Coûts

Maintenance (outils de certification), promotion (formation, sensibilisation) & innovation (évolutions).

Revenus

Jusqu'en 2018 et la fin des brevets, la CNA était dépendante du financement de la RATP, détentrice du brevet, qui touchait les redevances et en reversait la moitié à CNA. Depuis 2019, les revenus de CNA sont issus de :

- La certification (obligatoire pour utiliser le standard)
- La licence de marque (redevance unitaire sur chaque carte vendue, selon le critère "non-discriminatoire"). Au moment du passage du brevet à la licence de marque, la CNA a diminué considérablement le montant des redevances de 4 à 1.8 centime d'euro par utilisation.
- La souscription volontaire (en fonction du chiffre d'affaires), qui donne lieu au droit de vote :

- AO : 300€ quelle que soit la taille, gratuit la 1^{ère} année.
- Opérateurs : 1000€ pour un chiffre d'affaires <1Md, 3000€ sinon.
- Industriels : 600€ pour consultants, entreprises logicielles (-10 salariés), 1000€ pour 10-50 salariés, 3000€ pour +50 salariés.
- Gold : 25,000€. Obligatoire pour les 6 membres fondateurs.

Propriété intellectuelle

Licence de marque, non-propriétaire, mais payante.

DIMENSION DYNAMIQUE

Cycle de vie

Avec ses 25 ans d'existence, Calypso se situe clairement en phase de maturité.

Conditions initiales & Historique

Le standard Calypso est né en 2001, à la fin d'un projet européen qui avait débuté en 1995. En 2003, l'association Calypso Networks Association a été créée, dans l'objectif de contribuer à la standardisation dans la billettique sans

contact, de gérer le standard Calypso, et de continuer les échanges sectoriels. En 2019, pour anticiper l'extinction des brevets sur lesquels s'appuyait Calypso, l'association a réinventé son modèle économique et adopté une démarche résolument ouverte.

Trajectoire d'adoption & Stratégie

Adoption

Il est possible de suivre les adoptions en suivant les transactions de chaque carte, et de les anticiper en regardant les développements marketing industriels dans le monde.

En 2019, Calypso comptait 29 millions de cartes au standard Calypso vendues par les industriels licenciés, et 22 millions en 2020 (période Covid). En 2016, CNA comptait 45 membres, pour monter à 112 membres fin 2021.

Stratégie

CNA sous sa forme actuelle est récente (2019). L'ambition est de regagner des parts de marché, en attirant de l'intérêt grâce notamment à sa gouvernance ouverte, tout en garantissant son indépendance.

7 – Annexes

A – Liste des personnes interviewées

• Acteurs des démarches de standardisation :

- Edwin van den Belt, TOMP-WG
- Tjalle Groen, TOMP-WG
- Tu-Tho Thai, MobilityData
- Christophe Arnaud, BlueSystems / Open Mobility Foundation
- Angela Giacchetti, Open Mobility Foundation
- Jascha Franklin-Hodge, Open Mobility Foundation
- Hayden Sutherland, Open Transport Initiative
- Gregor Johnston, Open Transport Initiative
- Victoire Champenois, DG MOVE
- Philippe Vappereau, Calypso Networks Association
- Vittorio Carta, OSDM (Open Sales and Distribution Model)
- Marine de Sury, Gaia-X
- Patrick Heuguet, OSDM / ex-Amadeus

• Experts mobilité :

- Ferdinand Burgersdijk, MaaS Alliance
- Julien de Labaca, expert mobilité
- Christian Senly, MaaS Alliance / Calypso / Cubic
- Paul Theyskens, expert mobilité

• Présentations de travail :

- GT7 du CEN en France
- MaaS Alliance Working Group

B – Grille d'entretien

Intro/Historique

- À quel titre êtes-vous impliqué dans la démarche ?
- Comment la démarche est-elle née ? Pourquoi ?
- Quelle était la vision initiale du projet ?
- Était-ce ouvert dès le départ ? Pourquoi ?

Adoption

- Avez-vous une idée approximative du nombre d'organisations qui utilisent le standard ?
- Quelles sont les implémentations actuelles ? Et celles en cours de développement ?
- Comment comptez-vous gagner en popularité ?
- Prévoyez-vous d'étendre la norme à d'autres fonctionnalités ?
- Y a-t-il des standards qui doivent être déployés à l'échelle internationale ? Comment passer du niveau local au niveau international ?

Gouvernance

- Quelle est la structure juridique de la démarche ?
- Y a-t-il une équipe à plein temps ?
- Quels sont leurs mandats et leurs profils ?
- À quelle fréquence de nouvelles versions apparaissent-elles ?
- Qui est le "décideur / owner" de la norme ? Qui a le plus d'influence sur la norme ?
- Comment la gouvernance est-elle organisée ? Quels sont les instances et leurs rôles clés ?
- Quels sont les processus de décision, formels et informels ?
- Y a-t-il des sujets ou des situations spécifiques qui induisent des tensions ? Comment y répondez-vous ?
- Existe-t-il des processus d'exclusion ?

Modèle économique

- Quel est le budget annuel de la démarche ?
- Quels sont les coûts ?
- D'où viennent les revenus ?
- Qui sont les principaux financeurs ? Quelles sont leurs motivations ?
- Combien de membres sont souscripteurs ?
- Quelle est la durée du financement : annuel ? pérenne (à long terme) ? par projet ?

Stratégie

- Quelles sont vos relations avec les autres organismes de standardisation ?
- Comment la démarche va-t-elle se développer à l'avenir ?

Accès

- Quelle licence de propriété intellectuelle utilisez-vous ?
- Quels mécanismes de documentation et de communication utilisez-vous ?
- Quels outils ou services avez-vous l'intention de développer pour aider à la mise en œuvre ?
- Existe-t-il des valideurs ?
- Existe-t-il des mécanismes pour garantir l'utilisation de la source ouverte ?

Technique & fonctionnel

- Quels sont les principaux objectifs ?
- Quel est le périmètre fonctionnel ?

Communauté

- Combien de personnes sont impliquées au total ? Quelle a été l'évolution ?
- Pourquoi les membres viennent-ils collaborer ?
- Comment décririez-vous la communauté autour des normes ?
- Qui sont les utilisateurs ?
- Qui sont les contributeurs ?
- Y a-t-il des acteurs manquants ?

C – Glossaire

AMO

Assistant à Maîtrise d’Ouvrage : consultants ou intermédiaires qui gèrent pour le compte d’un commanditaire (ex. une AOM) les relations avec un prestataire (ex. éditeurs de MaaS). Ex. Systra ou CapGemini.

AOM

Autorité Organisatrice de la Mobilité : personne publique compétente pour l’organisation des mobilités au sein de son ressort territorial (métropole, région, communauté d’agglomération, communauté de communes...).

API

Application Programming Interface : format d’échange informatique qui définit la manière dont deux systèmes informatiques communiquent. C’est l’une des formes d’interfaces les plus répandues.

CDS-M

City Data Standard - Mobility. C’est l’un des standards dont nous avons étudié la démarche, portée par la Ville d’Amsterdam⁷⁶.

CEN

Comité Européen de Normali-

sation : instance officielle européenne de standardisation.

DGITM

Direction Générale des infrastructures, des transports et de la mer, qui oriente les politiques de transport françaises sous l’égide du Ministère de l’Ecologie.

Doocracy

“Forme d’organisation dans laquelle les individus ont du pouvoir à la mesure de ce qu’ils accomplissent, des tâches qu’ils choisissent et exécutent de manière autonome.”⁷⁷ Cette

culture prévaut dans le numérique, et par extension chez les standards ouverts. C’est une source de pouvoir effectif de certains acteurs (équipes de développeurs privés), en dehors des processus de gouvernance, sur l’évolution du standard. C’est un facteur essentiel à prendre en compte dans l’effort de standardisation.

Editeur de MaaS

Une entreprise de logiciels qui crée une plateforme MaaS qui agrège les offres de mobilités (ex. prestataire privé comme Cityway ou Trafti, ou public comme une AOM ou collectivité...)

FNMS

Fédération Nationale des Mé-

tiers du Stationnement : fédération professionnelle des acteurs du stationnement (espaces de stationnement, solutions de paiement, péages, vidéosurveillance...)

Fork

Un terme technique qui désigne le fait de copier l’intégralité d’un dépôt de données sur GitHub, pour pouvoir y faire des modifications ou extensions sans toucher au code original.

GitHub (ou GitLab, SwaggerHub...)

Un site web qui permet le dépôt de code (*repository*) avec un ensemble de pratiques qui permettent de structurer une démarche ouverte.

GBFS

General Bikeshare Feed Specification. C’est l’un des standards dont nous avons étudié la démarche, portée par MobilityData.⁷⁸

GTFS

General Transit Feed Specification. C’est l’un des standards dont nous avons étudié la démarche, portée par MobilityData.⁷⁸

MDS

Mobility Data Specification. C’est l’un des standards dont nous avons étudié la démarche, portée par Open Mobility Foundation⁷⁹.

76. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.E – CDS-M](#), page 123

77. <https://fr.wikipedia.org/wiki/Doocratie>

78. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.B – GTFS](#), page 119

79. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.A – MDS](#), page 117

MSP

Mobility Service Provider : un service de mobilité comme Blablacar, Cityscoot, Lime...

NeTEx

Network Exchange. C'est l'un des standards dont nous avons étudié la démarche, à travers l'ensemble Transmodel, portée par le CEN.⁸⁰

OMF

Open Mobility Foundation. C'est l'organisation qui porte la démarche de standardisation MDS.

OTI

Open Transport Initiative. C'est l'une des démarches de standardisation que nous avons étudiées.⁸¹

PAN

Point d'Accès National : référencement de l'ensemble des données de mobilité nécessaires à l'information des voyageurs en France, rendu obligatoire par la directive européenne dite "MMTIS (multimodal intelligent transport system)" 2017/1926⁸² traduite dans la loi LOM⁸³. En France, le PAN est porté par la DGITM.

SDO

Standards Developing Organization : organisation de développement de standards, qui peut être officielle (comme le CEN), internationale (W3C, IEEE) ou privée (MobilityData, Open Mobility Foundation).

SIM

Système d'Information Multimodale : système qui permet d'intégrer les données de déplacements pour permettre à l'utilisateur de faciliter la préparation de son voyage.

SIRI

Service Interface for Real time Information : C'est l'un des standards dont nous avons étudié la démarche, à travers l'ensemble Transmodel, portée par le CEN.⁸⁰

TOMP

Transport Operator, MaaS Provider. C'est l'un des standards (plus précisément nommé "TOMP-API") dont nous avons étudié la démarche, portée par le TOMP Working Group.⁸⁴

Transmodel

Le modèle de données de transport théoriques européen sur lequel se base les standards NeTEx et SIRI notamment ⁸⁰.

UIT

Union internationale des télécommunications : l'agence des Nations unies dans le secteur des télécommunications. Elle est notamment à l'origine d'une définition de standard ouvert largement adoptée.⁸⁵

80. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.F – L'ensemble Transmodel](#), page 124

81. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.D – Open Transport Initiative](#), page 122

82. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2017/1926/oj

83. <https://doc.transport.data.gouv.fr/guide-du-pan>

84. Voir détail dans le rapport, en particulier en [6.C – TOMP-API](#), page 121

85. https://stringfixer.com/fr/Open_standard